

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema „Achtsamkeit in der Schule“. Studien zeigen, dass ein Achtsamkeitstraining erheblich zur Förderung von wichtigen Kompetenzen beitragen kann. Das Ziel der Arbeit ist, eine attraktive und kompakte Handreichung für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Primarschule zu entwickeln, welche sie dabei unterstützt, die Praxis der Achtsamkeit ressourcenschonend in den Schulalltag zu integrieren.

Aufbauend auf einer intensiven Literaturrecherche zum aktuellen Forschungsstand und auf drei Experteninterviews wurde die Handreichung entwickelt. Anschliessend wurde diese von 35 Lehrpersonen in der Praxis getestet. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden Rückmeldungen dazu eingeholt und die Handreichung wurde abschliessend überarbeitet. Die Evaluation zeigte, dass die Handreichung einen guten Einstieg bietet, um das Thema Achtsamkeit in den Unterrichtsalltag zu integrieren. 30 von 30 Lehrpersonen würden die Handreichung weiterempfehlen und 27 von 30 werden weiterhin in ihrem Unterricht davon Gebrauch machen.

Abkürzungsverzeichnis

LP	Lehrperson/en
SHP	Schulische/r Heilpädagoge/n und Schulische Heilpädagogin/nen
SuS	Schüler und Schülerinnen
MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction
HR	Handreichung

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abkürzungsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 <i>Ausgangslage</i>	1
1.2 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	2
1.3 <i>Entwicklungsbedarf und Gliederung</i>	3
2 Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1 <i>Begriffsdefinition „Achtsamkeit“</i>	5
2.2 <i>Geschichtlicher Hintergrund</i>	7
2.3 <i>Aktueller Forschungsstand</i>	8
2.3.1 <i>Bedeutsame Studien</i>	8
2.3.2 <i>Wirkungen der Achtsamkeit</i>	9
2.3.3 <i>Neuropsychologie</i>	10
2.3.4 <i>Stress</i>	12
2.3.5 <i>Emotionsregulation</i>	15
2.3.6 <i>Aufmerksamkeit und Konzentration</i>	18
2.3.7 <i>Kritik am Thema Achtsamkeit</i>	20
2.3.8 <i>Zusammenfassung</i>	21
2.4 <i>Achtsamkeit in der Schule</i>	22
2.4.1 <i>Bezug zum Lehrplan 21</i>	23
2.4.2 <i>Die vier Grundprinzipien</i>	25
2.4.3 <i>Haltung der Lehrperson</i>	26
2.4.4 <i>Methodische und didaktische Hinweise für die Achtsamkeitspraxis mit Kindern</i>	28
2.4.5 <i>Vorhandene Lehrmittel zur Förderung der Achtsamkeit in der Schule</i>	33
2.5 <i>Zusammenfassung der Theorie und Überleitung zum Projekt</i>	35
3 Zielsetzung und Fragestellungen	37
4 Forschungsmethodik	38
4.1 <i>Qualitative und quantitative Forschungsmethoden</i>	38
4.2 <i>Gütekriterien</i>	39
4.3 <i>Literaturrecherche</i>	40
4.4 <i>Experteninterview</i>	41
4.4.1 <i>Auswahl der Interviewpartner</i>	41
4.4.2 <i>Entwicklung des Leitfadeninterviews</i>	42
4.4.3 <i>Durchführung der Interviews</i>	43
4.4.4 <i>Auswertung der Interviews</i>	44
4.5 <i>Fragebogen</i>	45
4.5.1 <i>Entwicklung des Fragebogens</i>	46
4.5.2 <i>Fragetypen und Frageformulierungen</i>	46
4.5.3 <i>Auswertung der Fragebogen</i>	47

5	Handreichung.....	48
5.1	<i>Entstehung</i>	48
5.2	<i>Gliederung und Gestaltung</i>	48
5.3	<i>Auswahl der theoretischen Inhalte und Übungen</i>	49
5.4	<i>Aufbau der Übungen</i>	53
5.5	<i>Erprobung.....</i>	54
5.6	<i>Zusammenfassung</i>	54
6	Evaluation.....	55
6.1	<i>Ergebnisse der Interviews.....</i>	55
6.1.1	<i>Aussagen zur Kategorie „Umsetzung“</i>	55
6.1.2	<i>Aussagen zur Kategorie „Achtsame Haltung der Lehrperson“</i>	57
6.1.3	<i>Aussagen zur Kategorie „Übungen“</i>	58
6.2	<i>Ergebnisse der Fragebogen</i>	59
6.2.1	<i>Angaben zur Person und Kenntnisse.....</i>	60
6.2.2	<i>Gestaltung & Gesamteindruck</i>	61
6.2.3	<i>Theorieteil, Relevanz des Themas, Potenzial</i>	62
6.2.4	<i>Übungen und Erfahrungen der Testpersonen</i>	63
6.2.5	<i>Anregungen und Kritik</i>	73
7	Diskussion.....	74
7.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen.....</i>	74
7.2	<i>Überprüfung der Zielerreichung</i>	83
7.3	<i>Anpassungen der Handreichung</i>	84
7.4	<i>Kritische Auseinandersetzung</i>	86
8	Fazit und Ausblick	89
9	Abbildungsverzeichnis.....	91
10	Tabellenverzeichnis	92
11	Literaturverzeichnis	93
12	Anhang	97
12.1	<i>Interviewleitfaden.....</i>	97
12.2	<i>Fragebogen.....</i>	99
12.3	<i>E-Mail zur Anfrage der Testpersonen</i>	106
12.4	<i>Bilder der Materialien für die Testphase.....</i>	107
12.5	<i>Begleitbrief für die Testphase</i>	108
12.6	<i>Handreichung</i>	109
12.7	<i>Auszug aus den Interviewtranskriptionen.....</i>	142

1 Einleitung

In dieser Masterarbeit wird als Erstes eine Analyse der Situation vorgenommen, woraufhin in einem weiteren Schritt die heilpädagogische Relevanz erläutert und der Bezug zum Lehrplan 21 hergestellt wird. Anhand dieser Ausführungen werden der Entwicklungsbedarf und das Ziel der Arbeit abgeleitet.

1.1 Ausgangslage

In der heutigen Zeit werden die kostbaren Momente des Bei-uns-selbst-Seins und des Lebens im Moment immer seltener. Zunehmende Rastlosigkeit, Reizüberflutung durch die virtuellen Medien und die fehlende Balance zwischen Aktivitäts- und Erholungsphasen prägen den Alltag vieler Erwachsener. Durch die ständige Erreichbarkeit läuft der Mensch Gefahr, die Verbindung zu sich selbst zu verlieren und sich viel zu stark nach aussen zu orientieren. Wichtige Kompetenzen wie die Aufmerksamkeit füreinander, Einfühlungsvermögen, Fürsorge und Liebe scheinen von Stress, Überforderung und Wertungen verdrängt zu werden. Gerade diese Fähigkeiten sind jedoch grundlegend für ein gesundes, zufriedenes und selbstbestimmtes Leben (Krämer, 2019b).

Das Wort „Schule“ geht auf den altgriechischen Begriff *scholé* zurück, was so viel wie *Musse* bedeutet. Laut Duden wird unter *Musse* die freie Zeit verstanden, um den eigenen Interessen in Ruhe nachzugehen. Für das Lernen stellt dies eine der Grundvoraussetzungen dar. Durch die prall gefüllten Terminkalender, die hohen Anforderungen an die Aufmerksamkeit, das Tempo und die Erwartungen der Gesellschaft, der Eltern und der Lehrpersonen (LP) stehen die Kinder jedoch immer mehr unter enormem Druck. Dieser Dauerstress hat Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden und ist dadurch auch für das Lernen hemmend. Schulen sind Orte, wo bereits früh begonnen werden kann, die menschlichen beziehungs- und lebensstärkenden Fähigkeiten zu erhalten und zu kultivieren. Bereits Kinder wachsen mit dieser Atemlosigkeit auf und haben durch den oftmals von morgens bis abends durchorganisierten Alltag kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Langeweile kommt selten auf. Gravierende psychische Störungen zeigen sich in zunehmender Anzahl bei immer jüngeren Menschen (Krämer, 2019b).

Der grosse Einfluss der Wirtschaft auf die Inhalte und das Tempo der Schulbildung scheint den Spielraum für die Vermittlung und Kultivierung von wahren Interessen, eigenen Begabungen, echter Begeisterung und persönlichem Engagement fundamental einzuschränken. Vorrang gilt dem effizienten Erwerb von Kompetenzen und vermarktbareren Skills, statt der Bildung der Persönlichkeit und des eigenen Charakters. Zeitgleich klagen die Unternehmen über Berufseinsteiger mit Schwierigkeiten in der Motivation, der Begeisterung, der Kreativität und der

Kooperationsfähigkeit. Ebenfalls eine vernachlässigte Fähigkeit ist die gesundheitliche Selbstregulation. Nur Menschen, die eine gut entwickelte Selbstwahrnehmung haben und einschätzen können, wann sie eine Pause benötigen, bleiben gesunde, arbeitsfähige und arbeitsfreudige Menschen (Krämer, 2019a). Auch auf Seiten der LP nimmt die Belastung und die Überforderung zu. Laut einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz sind 40% der LP burn-out-gefährdet (Kunz Heim, Krause, Baeriswyl & Sandmeier, 2014). Gemäss dem Bundesamt für Statistik geben rund 49% der LP ihre Lehrertätigkeit innerhalb der ersten fünf Berufsjahre ganz oder vorübergehend auf. Erweitert man den Zeitraum auf zehn Jahre, steigt die Zahl der Austritte auf 65% (Bundesamt für Statistik, 2014).

Neben der Beobachtung dieser allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen, hat auch die persönliche Betroffenheit zu dieser Arbeit motiviert. Die gegenwärtige Mehrfachbelastung von Arbeit, Studium und Privatleben stellt einen hohen Anspruch an das Zeit- und Energiemanagement der Autorinnen. Des Öfteren spüren sie sich gestresst und dadurch unzufrieden. Durch die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Stressmanagement sind sie auf das Thema Achtsamkeit gestossen und der Besuch von Achtsamkeitskursen und Weiterbildungen liess ihr Interesse an der Thematik stets wachsen.

Dass sich die oben genannten Qualitäten des Menschseins durch die bewusste Achtsamkeit kultivieren lassen, findet nach und nach Anklang in der Gesellschaft. Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Ruhe wächst stets und somit auch das Interesse an diesem Thema. Infolgedessen haben die Angebote und Kurse zum Thema Achtsamkeit in den letzten Jahren stark zugenommen, die Tendenz bleibt steigend.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Das oberste Ziel der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) ist es, dass jedes Kind seinen Möglichkeiten entsprechend lernen kann. Damit ein Kind aufnahmefähig und lernbereit sein kann, ist die Befindlichkeit und die Ausgeglichenheit des Kindes grundlegend. In ihrer Rolle als SHP ist es deshalb den Autorinnen ein grosses Anliegen, die Schülerinnen und Schüler (SuS) nebst den sachlichen Kompetenzen auch in ihrem persönlichen Wohlbefinden und den überfachlichen Kompetenzen zu fördern.

Stress und Angst stellen für das Lernen hemmende Faktoren dar (Kaltwasser & Hurrelmann, 2013). Eine wichtige Aufgabe ist deshalb, Stressfaktoren und -anzeichen wahrzunehmen und Möglichkeiten zu kennen, wie diesen entgegengewirkt oder vorgebeugt werden kann.

Laut diversen Studien ist die Förderung der Achtsamkeit sinnvoll, um körperlichen sowie auch psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Die umfassende Metaanalyse von Zenner, Herrleben-Kurz und Walach (2014) zeigt auf, dass Achtsamkeitsprogramme den SuS dazu

verhelfen können, Stress zu reduzieren und Ängste abzubauen. Als SHP in der integrativen Regelschule arbeitet man besonders oft mit Kindern, die wegen ihrer Konzentration, Impulskontrolle, Emotionsregulation, Selbstreflexion oder wegen sozialen Schwierigkeiten im Fokus stehen (Nakamura, 2013a). Gerade Kinder, bei denen in einem oder mehreren dieser Bereiche Förderbedarf besteht, lernen nicht automatisch, wie sie sich konzentrieren oder selbst regulieren können. Dazu benötigen sie konkrete Umsetzungsvorschläge und Übungen. Achtsamkeit stellt seit Jahren ein effektives Training für diese Aspekte dar, was die Forschung in zunehmendem Masse zu bestätigen scheint (Rechtschaffen, 2017).

1.3 Entwicklungsbedarf und Gliederung

In der beschriebenen Ausgangslage wird deutlich, dass die fehlende Balance zwischen Aktivitäts- und Erholungsphasen den Alltag vieler Kinder und Erwachsener prägt. Damit ein Kind aufnahmefähig und lernbereit sein kann, ist die Befindlichkeit des Kindes grundlegend. Wie die Eltern den Kindern diese Balance zu Hause vermitteln, können LP nur geringfügig beeinflussen. Eine Möglichkeit zur Förderung in der Schule ist, das Thema Achtsamkeit in den Unterricht zu integrieren und den Kindern Werkzeuge mitzugeben, die ihnen dabei helfen, eine ausgeglichene Lebensführung zu pflegen.

Die vorliegende Arbeit hat deshalb das Ziel, eine attraktive und kompakte Handreichung für LP und SHP der Primarschule zu entwickeln, welche sie dabei unterstützt, die Praxis der Achtsamkeit sinnvoll, stufengerecht, ressourcenschonend und ansprechend in den Schulalltag zu integrieren.

Diese Entwicklungsarbeit setzt deshalb die intensive Auseinandersetzung mit relevanter Fachliteratur und dem aktuellen Forschungsstand voraus. Durch drei Experteninterviews, welche transkribiert und kategorienbasiert analysiert werden, können Lücken in der Literatur geschlossen und die Handreichung (HR) dadurch optimiert werden. In der anschliessenden Praxisphase soll die HR von 30 Lehrkräften getestet und mittels Fragebogen eine Rückmeldung zu diversen Aspekten eingeholt werden. So kann durch eine Mehrperspektivität die Qualität der HR überprüft und allfällige Verbesserungen an der HR vorgenommen werden. Die Erkenntnisse aus der Theorie und die erhobenen Daten aus der Praxis werden schlussendlich miteinander verglichen und diskutiert, und dienen schliesslich der differenzierten Überprüfung der Zielerreichung.

Der Einstieg in die vorliegende Arbeit bildet die Einleitung (vgl. Kapitel 1), mit der in das Thema eingeführt und die Ausgangslage beschrieben wird, woraufhin der Entwicklungsbedarf und schliesslich die grobe Zielsetzung abgeleitet werden. Im Theorieteil (vgl. Kapitel 2) folgen, ausgehend von der Begriffsdefinition, ein Überblick über die wichtigsten Grundlagen der Fachliteratur und die Beschreibung des Forschungsstands. Der Fokus des Theorieteils liegt dabei auf

der Relevanz im Hinblick auf die praktische Umsetzung in der Schule. Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie folgen die Zielsetzung und die Fragestellungen (vgl. Kapitel 3). Darauf folgend wird im Methodenteil (vgl. Kapitel 4) auf das Forschungsvorgehen eingegangen, wobei die verwendeten Forschungsmethoden dargestellt werden. Anschliessend wird die Entwicklung der Handreichung vorgestellt (vgl. Kapitel 5). Im Teil der Evaluation (vgl. Kapitel 6) werden die aus den Interviews und den Fragebogen gewonnenen Daten dargestellt, analysiert und im anschliessenden Diskussionsteil (vgl. Kapitel 7) interpretiert. Dabei wurden auch Auswirkungen auf die HR thematisiert. Die Zielerreichung wird in diesem Teil überprüft, die Fragestellungen beantwortet und auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorgehen und der HR findet ihren Platz. Die Arbeit schliesst mit einem Fazit (vgl. Kapitel 8), in welchem wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen vorgestellt und weiterführende Fragestellungen diskutiert werden.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Teil der Arbeit wird zunächst der Begriff „Achtsamkeit“ definiert und der aktuelle Forschungsstand zum Thema Achtsamkeit aufgezeigt. Die Teilaspekte, die in der Literatur in Verbindung mit Achtsamkeit in der Schule von Bedeutung sind, werden erläutert. Im Anschluss daran wird auf die vorhandenen Lehrmittel eingegangen und die theoretischen Erkenntnisse werden zusammengefasst.

2.1 Begriffsdefinition „Achtsamkeit“

In der modernen Psychologie gibt es verschiedene Definitionen der Achtsamkeit. Einig sind sich die unterschiedlichen Begriffsbestimmungen darin, dass Achtsamkeit eine Form der Aufmerksamkeit darstellt, die objektiv und nicht urteilend ist und sich ganz auf den gegenwärtigen Moment bezieht (Nakamura, 2013b).

Auch Jon Kabat-Zinn und Kollegen (2019) definieren Achtsamkeit folgendermassen: „Im Grunde genommen ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept. Seine Kraft liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung. Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen“ (S. 18).

Kaltwasser (2013) definiert Achtsamkeit als aktive Lenkung der Aufmerksamkeit. Dabei spielt die Selbstwahrnehmung und -reflexion eine wichtige Rolle, um sich bewusst zu werden, was man über die Sinne weitergeleitet bekommt. Dabei geht es bei dieser selektiven Aufmerksamkeit einerseits um die Wahrnehmung, andererseits um das Ausblenden von bestimmten Gegebenheiten, wie beispielsweise dem eigenen Atem, dem Gang oder visuellen oder auditiven Reizen.

Siebert (2018) fasst den Begriff folgendermassen zusammen: „Achtsamkeit hilft dabei, bewusst im Hier und Jetzt zu leben, eigene Gedanken- und Verhaltensmuster zu erkennen, sich in andere hineinzusetzen, einen besseren Umgang mit Stress zu erlernen, geduldig und ausgeglichen zu werden. Achtsamkeitsübungen entschleunigen, fördern die Konzentrationsfähigkeit und können ein fixer Bestandteil des Unterrichts werden“ (S. 42).

Laut Nussbaumer (2019) meint Achtsamkeit die Fähigkeit des Geistes, etwas wahrzunehmen ohne die Erfahrung zu werten oder zu verändern. Achtsamkeit ist, mit der Aufmerksamkeit bei exakt dem zu sein, was man gerade tut. Die Umwelt und auch die inneren Reaktionen werden bewusst wahrgenommen, betrachtet und beobachtet. Diese achtsame Wahrnehmung ermöglicht uns in komplexen Situationen bewusste und gesunde Entscheidungen zu treffen (Renggli, 2019).

Wichtige Elemente der Achtsamkeit sind die Aufmerksamkeit, die Gegenwärtigkeit, die Unvoreingenommenheit, die Absichtlichkeit, die Tiefe und die verschiedenen Objekte der Achtsamkeit. Nachfolgend werden die Begriffe, welche Komponenten der Achtsamkeit darstellen und für die Praxis grundlegend sind, erläutert:

Tabelle 1: Komponenten der Achtsamkeit (nach Nakamura, 2013b)

Aufmerksamkeit	Die Aufmerksamkeit bezeichnet das bewusste Erleben von Zuständen oder Ereignissen. Für unser Überleben ist diese Fähigkeit fundamental. Nicht gleichzusetzen ist der Begriff mit der Achtsamkeit, welche zusätzlich auch die untenstehenden Aspekte beinhaltet.
Gegenwärtigkeit	Bei der Achtsamkeit gilt es, körperlich, seelisch sowie auch geistig anwesend zu sein. Die Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen sind im Hier und Jetzt und schweifen weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft ab.
Unvoreingenommenheit	Ein wichtiger Punkt stellt auch die Unvoreingenommenheit dar, welche Wahrgenommenes nicht bewertet oder darüber urteilt. Dies erlaubt eine objektivere, klarere Sichtweise auf die Situation.
Absichtlichkeit	In der heutigen schnelllebigen und reizvollen Umwelt laufen viele Menschen Gefahr, abwesend und zerstreut zu leben. Bei der Achtsamkeit ist es grundlegend, die Aufmerksamkeit so zu regulieren, dass sie dauerhaft und beharrlich auf einem bestimmten Objekt verweilen kann.
Tiefe	Die Achtsamkeit ist eine tiefe, nicht oberflächliche Form des Aufmerksamseins. Im Alltag nehmen wir Objekte oftmals nur flüchtig wahr, was für die Zwecke der Handlungssteuerung reicht, jedoch dem zeitlich kurzen Moment nur wenig Tiefe verleiht.
Objekte der Achtsamkeit	Neben der Wahrnehmung innerer Aspekte wie Gedanken, Gefühlen oder Körperempfindungen gehören auch äussere Aspekte dazu, wie das Achten auf die Umwelt. Oftmals vermischen sich die inneren und äusseren Vorgänge und können nicht klar voneinander getrennt werden. So können sowohl der Atem als auch Sinneswahrnehmungen, Interaktionen und Kommunikationen, Gedanken und Emotionen oder Handlungen Gegenstand der Achtsamkeit sein. Zu Beginn einer jeden Achtsamkeitspraxis liegt der Schwerpunkt auf einem Objekt wie beispielsweise dem Atem, wobei es längerfristig darum geht, eine weite und kontinuierliche Aufmerksamkeit zu entwickeln.

2.2 Geschichtlicher Hintergrund

Der Begriff „Achtsamkeit“ stammt aus den Grundzügen buddhistischer Lehren. Ihr Namensgeber Buddha lebte im fünften Jahrhundert vor Christus in Indien und lehrte seine Überzeugungen in Form von spirituellen Grundsätzen, die den praktizierenden Buddhisten als Leitfaden für ein glückliches, gesundes Leben dienen sollten. Der Mittelpunkt seiner Lehren bestand aus verschiedenen spirituellen Prinzipien und praktischen Übungen, durch die eine tiefe Selbstsicht und die Überwindung von emotionalem Leid erlangt werden sollten. Diese Übungen verbreiteten sich mit dem Buddhismus in vielen Ländern und somit auch die Praxis der Meditation. Achtsamkeit – in der mittellindischen Sprache *pali* auch *sati* genannt - ist der wichtigste Aspekt in dieser Praxis.

In den späten 1960er und 1970er Jahren ermöglichten tiefe Flugpreise einen kulturellen Austausch, der die Meditation in die USA brachte. Viele Amerikaner, die vom Materialismus und Militarismus enttäuscht waren, wurden davon angezogen und reisten auch nach Indien, um bei buddhistischen Meistern die Meditation zu lernen. Zurück in den USA teilten sie ihre Erfahrungen mit anderen Menschen, was der Meditation einen immer höheren Stellenwert einbrachte. Durch die hohe Popularität wurden auch Ärzte und Neurowissenschaftler auf diese Praxis aufmerksam, was zu einem spannenden Dialog zwischen den Praktizierenden der Spiritualität und der westlichen Wissenschaft führte.

1979 wurde Achtsamkeit zum ersten Mal als therapeutische Methode angewendet, als Jon Kabat-Zinn, Professor an der University of Massachusetts, sein Programm „Mindfulness-based Stress Reduction“, kurz MBSR, am dortigen Medical Center einführte (Bodhi, 2013). Das im deutschsprachigen Raum als „Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion“ bekannte Programm dient der Stressbewältigung, wobei dessen Kernbestandteil das Erlernen verschiedener achtsamkeitsschulender Praktiken wie beispielsweise Body Scan, Meditationsformen und Yogaübungen ist (Altner, 2006) .

Seit der Einführung seines Programmes wird die Achtsamkeit an Hunderten medizinischen Zentren in der ganzen Welt zur Reduzierung von Stress und seelischem Schmerz eingesetzt (Bodhi, 2013). Sein erstes Buch „Gesund und stressfrei durch Meditation“ hat Kabat-Zinn für Menschen verfasst, welche unter gravierenden Krankheiten und chronischen Leiden oder unter stresserzeugenden Situationen litten (Kabat-Zinn et al., 2019).

Kabat-Zinn (2019) sieht die Achtsamkeit als eine alte buddhistische Praxis, die aber auch heute noch von grosser Bedeutung ist und nichts mit der Religion selbst zu tun hat. Auch Rechtschaffen (2017) betont, dass jede Kultur und Religion Achtsamkeitselemente beinhaltet und diese nicht nur dem Buddhismus zuzuschreiben sind. Bei der Achtsamkeitspraxis werden keine Glaubensgrundsätze vermittelt. Vielmehr ist sie eine neutrale Möglichkeit, um mit sich und seiner Wahrnehmung in Kontakt zu kommen. Durch die Achtsamkeitsübungen werden

allgemeine humanistische Werte wie Mitgefühl und Freundlichkeit gefördert (Rüst, Lullies & Baumann, 2020a).

Heute wird Achtsamkeit immer mehr zu einem vertrauten Begriff, welchem man unter anderem im Sport, in Kliniken, in grossen Firmen oder sogar am Weltwirtschaftsforum in Davos begegnet (Rechtschaffen, 2017). Da der Achtsamkeit stetig mehr Beachtung geschenkt wird, gibt es auch eine wachsende Zahl von Studien und Forschungsergebnissen, welche im Kapitel 2.3 aufgezeigt werden und die das säkularisierte Verständnis von Achtsamkeit untermauern.

2.3 Aktueller Forschungsstand

Im folgenden Kapitel werden relevante Studien präsentiert, mögliche Wirkungen der Achtsamkeit vorgestellt und die für die Arbeit in der Schule bedeutsamsten Felder vertieft aufgezeigt.

2.3.1 Bedeutsame Studien

In den letzten Jahren nahm die Anzahl an wissenschaftlichen Artikeln zum Thema Achtsamkeit enorm zu. Die ersten Artikel wurden um das Jahr 1975 publiziert. Im Jahr 2015 lag die Zahl bereits weit über tausend (Van Dam, Vago, Van Vugt & Schmalzl, 2017).

Der Metaanalyse von Zenner, Herrnleben-Kurz und Walach (2014) nach scheinen achtsamkeitsbasierende Interventionen positiv zur Stressverringering, zum eigenen Wohlergehen und zur Stärkung des Immunsystems beizutragen. Ausserdem steigern sie das Selbstmitgefühl, die Empathie und die Perspektivenübernahme und verbessern die Aufmerksamkeitsspanne sowie auch die Aufmerksamkeitskapazität (Zenner et al., 2014).

Rechtschaffen (2017) beschreibt in seinem Buch eine Vielzahl positiver Effekte auf die Gesundheit. So wurden körperliche Symptome wie Schmerzen oder Bluthochdruck verringert. Die Hirnforschung weist auf den positiven Effekt der Achtsamkeitspraxis in Bezug auf die Struktur und Funktionsweise des Gehirns hin, was sich bei der Konzentration, der Aufmerksamkeit und dem Arbeitsgedächtnis bemerkbar macht. Auch depressive Symptome können durch eine regelmässige Praxis verringert werden (Kuyken, Watkins, Byford & Gardner, 2009).

In einer weiteren Studie wurden die mitfühlenden Reaktionen von 39 Leuten erfasst. 20 davon waren Teil eines achtwöchigen Meditationsprogrammes, 19 Personen gehörten zur Kontrollgruppe. Rund die Hälfte der Versuchsgruppe reagierte im Experiment mitfühlend und bat einer Person, die an Krücken ging, ihren Sitzplatz an. Bei der Kontrollgruppe waren es lediglich drei von neunzehn Leuten (Condon, Desteno & Desbordes, 2013).

Obwohl die Achtsamkeit an Schulen eher ein junges Gebiet ist, existieren bereits diverse Studien dazu. Die Wissenschaftler stehen noch am Anfang ihrer Forschung, die aber in eine erfolgsversprechende Richtung weist. So werden der Achtsamkeit in Zusammenhang mit der

Anwendung in Schulen positive Effekte in Bezug auf die Selbstregulation, die Aufmerksamkeit, das Wohlbefinden und Mitgefühl sowie die exekutiven Funktionen zugeschrieben, während negative Effekte wie Impulsivität, Gewalt, Stress, Verhaltensauffälligkeiten und Unbehagen reduziert werden (Rechtschaffen, 2017).

Die Achtsamkeit fördert die Vernetzung der unterschiedlichen Hirnareale und kann das Gehirn trainieren, um bei Stress- oder Konfliktsituationen weniger reflexartig und kontrollierter zu reagieren. So haben Zylowska et al. (zitiert nach Brunsting, 2013a) in ihrer Untersuchung von 15- bis 18-jährigen Jugendlichen mit ADHS herausgefunden, dass sich durch Achtsamkeitspraxis die ADHS-Symptome verringern liessen und sich auch Depressionen und Angstzustände reduzierten. Ein entsprechendes Programm brachte auch bei acht- bis zwölfjährigen Kindern eine Verbesserung.

Napoli, Krech und Holley (2005) führten in ihrer Studie mit 228 Kindern der ersten bis dritten Klasse ein 24-wöchiges Achtsamkeitstraining durch. Dieses bestand aus Atemübungen, dem Body Scan und Bewegungsübungen. Die Resultate der Studie zeigten eine Verbesserung in der Aufmerksamkeit, eine Zunahme der sozialen Fähigkeiten und eine reduzierte Testangst.

Semple, Lee, Rosa & Miller (2010) arbeiteten mit 25 neun- bis dreizehnjährigen Kindern mit Aufmerksamkeits- und Angststörungen. Das Achtsamkeitsprogramm wurde an das für Erwachsene entwickelte Therapieprogramm „MBCT“ (Mindfulness-based Cognitive Therapy) angelehnt und dauerte zwölf Wochen. Die Aufmerksamkeit der Kinder, die am Programm teilnahmen, entwickelte sich gegenüber der Kontrollgruppe signifikant, was sich auch drei Monate später noch nachweisen liess. Auch die Angstsymptome konnten deutlich reduziert werden.

2.3.2 Wirkungen der Achtsamkeit

Wie in den oben dargestellten Studien beispielhaft beschrieben, hat Achtsamkeitstraining eine positive Auswirkung auf diverse Verhaltensmerkmale. Der untenstehenden Grafik können eine Vielzahl der nachgewiesenen Effekte entnommen werden, welche verschiedene Studien belegt haben.

Abbildung 1: Effekte von Achtsamkeit in Anlehnung an Stutz (2020)

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die für diese Masterarbeit zentralsten Punkte genauer beschrieben. Dabei handelt es sich um die Bereiche Neuropsychologie, Stress, Emotionsregulation und Aufmerksamkeit und Konzentration. Eine tiefere Einsicht in diese Aspekte zu erhalten und zu erfahren, wie sich Achtsamkeit auf diese auswirken kann, ist für die Arbeit als SHP besonders relevant, da sie in ihrem Berufsfeld häufig mit den genannten Themen konfrontiert werden.

2.3.3 Neuropsychologie

Die Neuropsychologie befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen den Hirnfunktionen, dem Verhalten und dem Erleben und stellt sich die Frage, wo was im Gehirn passiert (Küstenmacher, 2014). Da diese Faktoren in Zusammenhang mit Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielen, wird in diesem Kapitel näher darauf eingegangen.

Die Hirnforschung weiss heute, dass das Gehirn vereinfacht in drei Bereiche aufgeteilt werden kann, wenngleich keine klare Abgrenzung der Bereiche vorgenommen werden kann. Es handelt sich dabei um das Stammhirn, das limbische System und den Neokortex, wobei jedem dieser drei Bereiche eine spezifische Aufgabe zukommt. Das Stammhirn steuert die instinktiven Verhaltensweisen, das limbische System ist verantwortlich für die Verarbeitung von Emotionen und der Neokortex ist die Steuerzentrale, welche Sinneseindrücke verarbeiten soll und

für das bewusste Handeln zuständig ist (Rechtschaffen, 2017). Folgende Abbildung zeigt, in welchem Gehirnareal die Bereiche liegen:

Abbildung 2: Die Dreiteilung des Gehirns (vgl. Kaltwasser, 2016, S. 85)

Das **Stammhirn** trägt seit jeher zum Überleben bei, da es früher blitzschnell und ohne bewusste Steuerung mit Flucht oder Angriff reagierte. Da sich die Lebensumstände von früher zu heute enorm geändert haben, kommt diesem Teil des Gehirns eine veränderte Bedeutung zu und wir streben immer mehr nach bewussten, gesteuerten Reaktionen.

Das **limbische System** bewertet alles, was wir erleben. Es beteiligt sich bei Emotionen und ist wichtig, damit wir uns an Erlebnisse erinnern können. Die im limbischen System enthaltene Amygdala reagiert umgehend auf Gefahren und stellt deshalb das Alarmzentrum dar. Bei der Witterung einer Gefahrensituation werden unmittelbar Stresshormone ausgeschüttet und der Körper macht sich zum Kampf oder zur Flucht bereit (Bottom-up). Die Amygdala hat den Vorteil der Schnelligkeit, ist jedoch ungenau.

Der **Neokortex** ermöglicht komplexe Denkvorgänge. Ein zentraler Bereich ist dabei der präfrontale Kortex, welcher sich im Bereich der Stirn befindet und die Steuerzentrale des Gehirns darstellt. Mit ihm können wir unser Denken beobachten, was uns als einziges Lebewesen die Selbstreflexion ermöglicht und somit unsere Gedanken und Gefühle und die darauffolgenden Reaktionen einschätzen und beurteilen zu können (Top-down). Der Weg über den Neokortex ist zwar langsamer, dafür aber präziser als der Weg über das limbische System. Je mehr diese Fähigkeit trainiert wird, desto besser kann man sich selbst steuern, einen „falschen Alarm“ schnell erkennen und dementsprechend anders handeln. Hier können auch Informationen eingebunden werden, die von ähnlichen Situationen her bekannt und im Gedächtnis gespeichert sind. Diesen Vorgang zu begreifen und zu nutzen, stellt die Basis der exekutiven Funktionen dar und kann durch Achtsamkeit trainiert werden (Rechtschaffen, 2017).

Bezug zu Achtsamkeit und Schule

So wie der Körper fähig ist, sich durch Training zu formen und beispielsweise Muskeln aufzubauen, ist auch das menschliche Gehirn in der Lage sich aufgrund der gemachten Erfahrungen und den Reaktionen darauf anzupassen. Diese Fähigkeit wird Neuroplastizität genannt. Dies geschieht meist unbewusst. Dabei gilt: Die neuronalen Netzwerke, die häufiger gebraucht werden, vernetzen sich besser und wachsen, wobei die kaum genutzten Regionen schwächer werden. Wenn Achtsamkeit und die damit verbundene bewusste Wahrnehmung regelmässig trainiert wird, vergrössern sich im Gehirn die entsprechenden neuronalen Netzwerke, was wiederum einen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung und das Verhalten hat (Britton & Sydnor, 2017). Deshalb führen Achtsamkeitssequenzen zu anatomischen Veränderungen der Hirnstrukturen und Hirnfunktionen. So konnte in Studien eine Zunahme der grauen Substanz in bestimmten Regionen des Gehirns beobachtet werden, welche in Zusammenhang mit Lern- und Gedächtnisprozessen sowie der Selbst- und Emotionsregulation stehen (Hölzel et al., 2011). Die Achtsamkeit fördert die Vernetzung der unterschiedlichen Hirnareale und kann das Gehirn trainieren, um bei Stress- oder Konfliktsituationen weniger reflexartig und kontrollierter zu reagieren. Es gibt Studien, die besagen, dass Menschen, mit beständiger und langjähriger Achtsamkeitspraxis einen dickeren präfrontalen Cortex aufweisen (Rechtschaffen, 2017). Das ist der Teil des Gehirns, der für den Verstand, das durchdachte, kontextgerechte Handeln sowie für die exekutiven Funktionen zuständig ist (Roth, 2007). Daraus lässt sich schliessen, dass die Achtsamkeitspraxis genau jenen SuS helfen kann, die mit den exekutiven Funktionen Schwierigkeiten haben, sprich mit dem Arbeitsgedächtnis, der Aufmerksamkeitssteuerung, der Impulskontrolle, der kognitiven Flexibilität und der Selbstregulation (Kubesch, 2016).

2.3.4 Stress

Der **Begriff** „Stress“ kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Spannung oder Druck. Er beinhaltet gemäss Ellneby (2001) einerseits die äusseren Anforderungen des Leben und andererseits die unangenehmen Wirkungen, die dieser Druck in einer Person auslöst. Laut Ellneby (2001) ist Stress „...eine Reaktion auf sehr grosse körperliche, emotionale und seelische Anforderungen oder Belastungen“ (S. 35).

Die **Entstehung** von Stress lässt sich auf eine Disbalance zwischen der persönlich wahrgenommenen Belastung und den eigenen verfügbaren Ressourcen für die Bewältigung des Problems zurückführen. Dieses Ungleichgewicht wird oftmals als echte Bedrohung eingeschätzt und Bewältigungsmöglichkeiten fehlen in diesem Moment. Häufig kommt es vor, dass bei der betroffenen Person psychische oder physische Reaktionen hervorgerufen werden. Zu unterscheiden ist zwischen einer gesunder Belastung und krankmachendem Stress (Bernhard & Wermuth, 2011). Seyle (zitiert nach Kaltwasser, 2010) unterscheidet zwischen Dis-Stress, der durch eine negative Bewertung des Stressauslösers entsteht, während Eu-Stress die

Reaktion auf einen Stressor, der als Herausforderung angesehen wird, bezeichnet, wie beispielsweise das Lampenfieber vor einem Auftritt. Da die körperlichen Reaktionen bei beiden Arten von Stress auftreten, wird in der aktuellen Stressforschung eine Unterscheidung zwischen kurzfristigem, akutem und langfristigem, chronischem Stress gemacht (Krämer, 2019a).

Die körperliche **Stressreaktion** ist seit jeher ein überlebenswichtiges Verhaltensmuster, da es den Körper bei der Konfrontation mit gefährlichen Situationen sofort aktiviert und Energien mobilisiert, um möglichst schnell handeln zu können. Nehmen die Sinne eine Gefahr wahr, so wird das sympathische Nervensystem aktiviert und Adrenalin ausgeschüttet. Einige Minuten nach der Adrenalinausschüttung wird das Stresshormon Cortisol freigesetzt. Dieses fährt die Stressreaktion wieder herunter und stellt so das Fließgleichgewicht aller körperlichen Funktionen wieder her (Nussbaumer, 2019). In der Urzeit war diese Stressreaktion überlebenswichtig. Sie hatte körperliche Auswirkungen wie die Erhöhung von Puls und Blutdruck, die Beschleunigung der Atmung, die Ausschüttung der Stresshormone und die Anspannung der Muskeln zur Folge. Dadurch stellte sich der Urmensch bei drohender Gefahr auf einen Kampf oder die Flucht ein. Das Leben stellt mittlerweile andere Anforderungen an den modernen Menschen, die jedoch noch immer die gleichen Reaktionen wie in der Urzeit zur Folge haben. Da sich diese Probleme jedoch nicht durch die bekannten Konzepte wie Kampf, Flucht oder Erstarren lösen lassen, oft psychischer Natur sind und auch länger andauern, verursachen diese ursprünglichen Stressreaktionen teilweise mehr Schaden als Nutzen. Ein permanent erhöhter Pegel an Stresshormonen kann krank machen (Ellneby, 2001). Langfristiger Stress kann Bluthochdruck, verminderte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten, Depressionen oder Angstzustände zur Folge haben und wirkt sich somit negativ auf die physische und psychische Gesundheit aus (Eckert & Tarnowski, 2017).

Laut Seyle (zitiert nach Kaltwasser, 2010) ist Stress nicht eine **Ursache**, sondern die Reaktion auf einen Stressor. Taucht ein Stressor auf, aktiviert der Körper alle ihm zur Verfügung stehenden körperlichen Ressourcen. Der Körper kann auch durch Gedanken und Gefühle (innere Stressoren) in einen Stresszustand versetzt werden. Deshalb ist die Art und Weise, wie eine Situation bewertet wird, von hoher Bedeutung. Auch Lazarus (zitiert nach Kaltwasser, 2010) betont, dass für die Entstehung von Stress die Faktoren *Situation* und *Person* entscheidend sind. Seiner Ansicht nach entsteht Stress dann, wenn die Einschätzung vorliegt, dass die eigenen Ressourcen nicht für die Bewältigung der Situation ausreichen.

In der Alltagssprache gibt es viele unterschiedliche Auffassungen, was als *Stress* bezeichnet wird. Auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Definitionen und Modelle von Stress, da damit diverse Teilprozesse in Verbindung stehen. Das transaktionale Stressmodell von Lazarus zeigt die unterschiedlichen Teilbereiche des Stressgeschehens sowie die Dynamik des Stresserlebens auf. Der untenstehenden Abbildung ist zu entnehmen, dass Stress nicht nur

durch äussere Reize entsteht, sondern die Wahrnehmung und Bewertung sowie die Bewältigungsstrategien einer Person ebenfalls eine entscheidende Auswirkung auf das Stresserleben haben. „Voraussetzung für Stresserleben ist demnach ein gestörtes oder instabiles Gleichgewicht zwischen situationalen Anforderungen einerseits und den Bewertungen und Copingstrategien des Individuums andererseits“ (Klein-Hessling & Lohaus, 2021, S. 9) Bei den Bewertungsprozessen wird zwischen primären, sekundären und tertiären Bewertungen differenziert. In der primären Einschätzung werden Situationen als positiv, nicht relevant oder stressbezogen bewertet. Bei der stressbezogenen Bewertung wird noch genauer unterschieden wird zwischen Schaden oder Verlust (bereits geschehene Schädigung), Bedrohung (erwartete Schädigung) oder Herausforderung (erwartete erfolgreiche Bewältigung einer schwierigen Situation). Bei der sekundären Einschätzung wird die Wirksamkeit der individuellen Bewältigungskompetenzen erwogen. Durch Veränderungen in der primären oder sekundären Bewertung (beispielsweise durch Rückmeldungen der Umwelt) kann es in der tertiären Einschätzung zu Neubewertungen kommen (Klein-Hessling & Lohaus, 2021).

Abbildung 3: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (modifiziert) in Klein-Hessling & Lohaus (2021, S.10)

Bezug zu Achtsamkeit und Schule

Da der Mensch nur anhand der Vorstellung einer bedrohlichen Situation bei sich eine Stressreaktion auslösen kann, die sich in ihren Auswirkungen nicht von einer wirklichen Stresssituation unterscheidet, spielen die kognitiven Bewertungsaspekte eine zentrale Rolle. Die Stressreaktionen laufen meist schnell und automatisch ab. Eine bewusste Wahrnehmung der Stressmomente kann dem entgegenwirken und die Stressdynamik entscheidend verändern (Nussbaumer, 2019). Hier kann die Achtsamkeit ansetzen. Dadurch, dass das Individuum die Möglichkeit hat, auf die Stressbewertung Einfluss zu nehmen, kann diese auch umbewertet oder nicht bewertet werden. Dieses Nichturteilen ist auch ein zentraler Aspekt der Achtsamkeitspraxis. Thích-Nhát-Hạnh (2012) sieht Achtsamkeit als effiziente Antwort auf Stress, da die Kinder durch sie lernen, ihre Aufmerksamkeit auszurichten und ihren Fokus auf einen bestimmten Gegenstand zu legen.

Es lassen sich nicht alle Auswirkungen der Stresssituation aktiv beeinflussen, wie beispielsweise der Blutdruck. Auf die Muskelanspannung, die Aufmerksamkeit oder die Atmung kann jedoch bewusst Einfluss genommen werden, was sich wiederum auf die anderen Stressreaktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag auswirkt (Eckert & Tarnowski, 2017). Die Stressforschung bei Kindern ist im Vergleich zu den Erwachsenen viel weniger fortgeschritten. Die vorhandenen Forschungen zeigen jedoch, dass viele Kinder bereits im Primarschulalter Stress erleben (Klein-Hessling & Lohaus, 2021). Gerade im Schulalltag von Kindern gibt es unzählige Stresssituationen. Zu wissen, wie dieser Stress biologisch zustande kommt, kann dabei helfen, die eigenen Reaktionen besser zu verstehen und darauf Einfluss zu nehmen. Dies kann beispielsweise durch Achtsamkeitsübungen realisiert werden (Kaltwasser, 2016).

2.3.5 Emotionsregulation

Der **Begriff** „Emotion“ wurde von dem lateinischen Begriff *motio* abgeleitet, was übersetzt *Bewegung* heisst. Eckert und Tarnowski (2017, S. 34) fassen den Begriff wie folgt zusammen: „Emotionen können als Bündel von Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen angesehen werden, die es den Menschen ermöglichen, schnell und ohne langes Nachdenken auf bestimmte Reize zu reagieren“. Oftmals werden Emotionen und Gefühle als Synonyme verwendet. Diese werden jedoch klar voneinander unterschieden: Emotionen bilden die Grundlage für Gefühle. Dabei stellt die Emotion eher den körperlichen Bezug dar, während sich die Gefühle mehr in der Vorstellungswelt der Menschen abspielen (Kaltwasser, 2010).

Die **Entstehung** von Emotionen lässt sich auf die Wahrnehmung des Menschen zurückführen, welche sich wiederum in die folgenden drei Teilbereiche einteilen lässt:

- *Reiz von Aussen*, der über die Sinne wahrgenommen wird: Diese Wahrnehmung wird von der allgemeinen Stimmung beeinflusst, in der sich ein Mensch gerade befindet.

- *Unmittelbare Interpretation*: Hilfe, die durch frühere Erfahrungen, Werte, Normen, Wissen und Vorurteile geprägt ist, um den Reiz einzuordnen.
- *Emotionale Reaktion*: Resonanz, die durch die Interpretation des Reizes hervorgerufen wird.

Die oben genannten Bereiche laufen meist unbewusst und automatisch ab, sind miteinander verbunden und lassen sich teilweise nur schwer voneinander differenzieren. Dieser Prozess ist sehr subjektiv und hängt von der jeweiligen Interpretation ab. Die Bewertung kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und kann dementsprechend auch eine andere emotionale Resonanz zur Folge haben. Da das Ganze unbewusst stattfindet, macht es oft den Anschein, als handle es sich um objektive Tatsachen, obwohl es meist mehr mit dem Menschen an sich zu tun hat, als mit der aktuellen Situation (Krämer, 2019a).

Bei Emotionen und Stress werden ähnliche körperliche, kognitive und verhaltensbezogene Prozesse ausgelöst. Ausserdem haben viele Methoden zur Stressbewältigung auch einen positiven Effekt auf die emotionalen Kompetenzen, umgekehrt kann sich die Stärkung der emotionalen Kompetenzen positiv auf die Bewältigung von Stress auswirken. Die hauptsächlichsten **Funktionen** von Emotionen sind, den Menschen handlungsfähig zu machen, ihn zu motivieren und anzutreiben. Ausserdem sind sie ein zentraler Bestandteil der zwischenmenschlichen Interaktion. Emotionen sind stets präsent und sind wichtig für die Informationsverarbeitung, die Kommunikation und die Selbstregulation, welche – ähnlich wie beim Stress – das frühere Überleben sicherten. Daher können Emotionen die Aufmerksamkeit steuern, damit wesentliche Reize von unwesentlichen unterschieden werden können. Emotionen liefern rasche Bewertungen über Situationen, Ressourcen und die Bedrohung oder Erreichbarkeit der persönlichen Ziele. Sie haben zudem einen Einfluss auf die Kommunikation. Die Schnelligkeit der Informationsverarbeitung und der Reaktion darauf wirken sich jedoch auf die Genauigkeit aus, was Fehleinschätzungen und ungünstige Handlungen zur Folge haben kann. Daher ist ein flexibler Umgang mit Emotionen und Stress erstrebenswert und nötig (Eckert & Tarnowski, 2017). Da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist es grundlegend, Gesichtsausdrücke lesen zu können und Emotionen zu verstehen, da diese mit der sozialen Regulation verbunden sind oder andere anstecken können, was für den Zusammenhalt einer Gruppe bedeutsam ist. Emotionen aktivieren den Menschen, gewisse Handlungen zu zeigen. Wenn sich jemand schämt, macht er sich zum Beispiel klein, damit er weniger gesehen wird (Eckert & Tarnowski, 2017).

„Der Begriff **Emotionsregulation** umfasst verschiedene Strategien, die beeinflussen, wie und welche Gefühle auftreten, wie lange sie andauern und wie diese Gefühle ausgedrückt und erfahren werden“ (Hölzel & Brähler, 2015, S. 50). Es ist eine Kompetenz, die für die Lebensgestaltung von hoher Wichtigkeit ist, da man dadurch bewusster handeln kann und den Impulsen weniger ausgeliefert ist, was sich auch positiv auf die sozialen Beziehungen auswirken

kann (Nakamura, 2013a). Die untenstehende Abbildung 3 zeigt den Entstehungsprozess der Emotionen und wie darauf Einfluss genommen werden kann. Grundsätzlich können Emotionen zu jedem Zeitpunkt ihrer Entstehung und ihrer Reaktionen reguliert werden. Dabei gilt: Je früher in eine Emotion eingegriffen wird, desto besser kann sie gesteuert werden (Eckert & Tarnowski, 2017). Hauptsächlich existieren zwei Arten von Emotionsregulation. Bei der einen werden die Emotionen unterdrückt und bei der anderen werden sie neu bewertet, wobei die Neubewertung als gesünder und effizienter gilt. Für einen flexiblen Umgang mit Emotionen sind laut Berking und Znoj (2008) neun Teilkompetenzen von Bedeutung, unter anderem die achtsame Wahrnehmung der Emotionen und der damit verbundenen Empfindungen im Körper. Diverse Studien zeigen, dass die Fähigkeit zur Akzeptanz und Veränderung von negativen Emotionen einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit, die Selbstregulation und die Stressbewältigung haben (Eckert & Tarnowski, 2017).

Abbildung 4: Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross und Thompson (2007, S. 10)

Bezug zu Achtsamkeit und Schule

Im Schulzimmer treffen viele unterschiedliche Emotionen der Kinder sowie der LP aufeinander, die durch das soziale Miteinander oder die schulischen Anforderungen hervorgerufen werden (Hascher & Brandenberger, 2018). Es kann vorkommen, dass SuS nach einer herausfordernden Situation emotional so ergriffen sind, dass Lernen in diesem Moment fast nicht möglich ist (Monstein, 2019a). Auch LP zu sein ist emotional sehr anspruchsvoll, da man in einer emotional schwierigen Situation nicht einfach das Klassenzimmer verlassen kann (Jennings, 2017). Die Studie von Graziano, Reavis, Keane und Calkins (2007) zeigte, dass ein positiver Zusammenhang zwischen frühen Emotionsregulationsstrategien der Kinder und ihrem Schulerfolg, sprich besseren schulische Leistungen sowie besseren Mathematik- und Lesewerten besteht. Vielen SuS bereitet die Emotionsregulation jedoch Probleme. Zu erkennen, dass man nicht die Emotion an sich ist und dass diese wieder vorübergeht, kann helfen, besser mit ihr zurecht zu kommen, was sehr erleichternd sein kann (Brunsting, 2013b). Ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen ist nicht nur lernförderlich, sondern wird mittlerweile als ein

Bestandteil der Bildung angesehen. Hascher und Brandenberger (2018) betonen die Schlüsselrolle der Emotionen in Bezug auf das Lernen und den Wissenserwerb und weisen darauf hin, dass der Aufbau positiver Emotionen als pädagogische Ziel anzusehen ist. Goleman (zitiert nach Krämer, 2019a) prägte den Begriff des „EQ“ (emotionaler Quotient) und setzte ihn auf die gleiche Stufe wie den „IQ“ (Intelligenzquotient), da diese emotionale Komponente für auf das persönliche Wohlergehen, den beruflichen Erfolg sowie positive soziale Beziehungen in der Gesellschaft eine entscheidende Bedeutung hat. Die Kompetenz, die eigenen Gefühle und somit sich selbst zu regulieren, bildet die Basis für autonomes Lernen und ist auch grundlegend für die Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen. Das Üben von Achtsamkeit kann helfen, den eigenen Emotionen mit einem gewissen Abstand zu begegnen und nicht automatisch auf sie zu reagieren. Durch das Innehalten und Bewusstmachen der Emotionen können die damit verbundenen Reaktionen reguliert und andere Verhaltensweisen entwickelt werden (Tomasi, 2019). Die Achtsamkeitspraxis kann Kinder und Erwachsene dabei unterstützen, sich zu regulieren und einen Zugang zu sich selbst zu haben, was sich auch förderlich auf ihre Selbstwirksamkeit auswirkt (Monstein, 2019a).

2.3.6 Aufmerksamkeit und Konzentration

Niemann und Gauggel (2010, S. 146) definieren **Aufmerksamkeit** folgendermassen: „Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit des Menschen, aus der Vielzahl der Sinneseindrücke und -informationen diejenigen auszuwählen, die sein Interesse finden und für die Planung und Durchführung von Handlungen von Bedeutung sind (Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit)“. Die beiden Autoren bekräftigen zudem, dass eine wichtige Voraussetzung für diesen Selektionsprozess ein genügender Wachheitsgrad (Aktivierungsfunktion der Aufmerksamkeit) ist, damit die wesentlichen Informationen auch aufgenommen und verarbeitet werden können.

Die **Konzentration** hingegen ist laut Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 9) „die Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren“. Dazu gehören beispielsweise Zeitdruck, Lärm, Müdigkeit, emotionale Belastungen, eine grosse Arbeitsmenge oder auch die Motivation.

Oft werden die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration als Synonyme verwendet, obwohl die Begrifflichkeiten durchaus unabhängige Konstrukte sind. Kabat-Zinn (2019, S. 75) bringt die beiden Begriffe wie folgt in Zusammenhang: „Man könnte Konzentration als Fähigkeit des Geistes bezeichnen, eine stetige Aufmerksamkeit auf ein Objekt der Beobachtung zu richten“.

Folgende Darstellung verdeutlicht den Unterschied:

Abbildung 5: Konzentration und Aufmerksamkeit als unabhängige Konstrukte (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 11)

Die Aufmerksamkeit kann in drei Komponenten geteilt werden und zwar in die Daueraufmerksamkeit, die selektive Aufmerksamkeit und die exekutive Aufmerksamkeit.

Die **Daueraufmerksamkeit** (Vigilanz) ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über eine längere Dauer und auch in eintönigen Situationen aufrechtzuerhalten. Da dies voraussetzt, dass Störfaktoren ausgeblendet werden können, stellt das Achtsamkeitstraining eine Hilfe zur Förderung dieser Form der Aufmerksamkeit dar. Um den Fokus über längere Zeit bei einem Objekt halten zu können, bedarf es an intensiver Übung. Eine Übung hierfür ist beispielsweise die Beobachtung des Atmens.

Die **selektive Aufmerksamkeit** meint die Fähigkeit, aus einer Unmenge an Informationen jenes Objekt auszuwählen, auf das die Aufmerksamkeit gerichtet werden will. Mit einer Körperreise oder einem Body Scan kann diese Fähigkeit trainiert werden, wobei die Aufmerksamkeit nacheinander auf einen bestimmten Teil des Körpers gerichtet wird.

Die **exekutive Aufmerksamkeit** beinhaltet die Fähigkeit, sich bewusst einem Objekt zuzuwenden und alle anderen Wahrnehmungen auszublenden. Ein wichtiger Inhalt ist somit die Überwachung der eigenen Aufmerksamkeit und die eventuelle Zurücklenkung. Mit der Atemmeditation, bei der die Aufmerksamkeit immer wieder zum Atem zurückgeführt wird, sobald die Gedanken abschweifen, kann dies trainiert werden. Mit wiederholtem Üben lassen sich die Aufmerksamkeit immer länger aufrechterhalten und Störfaktoren ausblenden (Hölzel & Brähler, 2015).

Bezug zu Achtsamkeit und Schule

Oftmals werden im Schulzimmer der Lärm der anderen SuS für die mangelnde Konzentration eines Kindes verantwortlich gemacht. Jedoch gilt es neben den sensorischen Ablenkungen wie Geräuschen, Gerüchen, Farben oder einer Fülle an Materialien auch emotionale

Ablenkungen zu beachten. Diese sind komplexer und auch schwieriger zu beeinflussen. Besonders diese Kinder, die emotional belastet sind, haben oftmals Mühe damit, ihre Konzentration aufrechtzuerhalten, da sich Gedanken und Gefühle zu dem belastenden Thema immer wieder in den Vordergrund drängt. Wird die Konzentration durch solche Ablenkungen gestört, wird die Leistung verringert und das Lernen gelingt nicht. Studien belegen, dass Aufmerksamkeitsdefizite signifikant mit geringen Achtsamkeitskompetenzen einhergehen (Linderkamp, Herrnleben-Kurz & Lüdeke, 2019). Wie oben beschrieben, können die verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit durch gezielte Achtsamkeitsübungen gefördert werden. Auch emotionale Ablenkungen wie belastende Gedanken und Gefühle können durch Achtsamkeitsübungen mit der Zeit besser wahrgenommen und eingeordnet werden, was den Umgang damit erleichtert. Die Fähigkeit zur Konzentration ist im Gehirn im präfrontalen Kortex angesiedelt. Objekte, auf die wir uns konzentrieren wollen, werden verstärkt und Reize, die wir nicht zulassen wollen, werden gedämpft. Um emotionale Ablenkungen ausblenden zu können, müssen wir auch Gefühle hemmen können. Wer sich also gut konzentrieren kann, ist auch resistenter gegen emotionale Turbulenzen und besser geschützt vor Angststörungen oder Depressionen (Goleman, 2014). Die Achtsamkeit kann einen dabei unterstützen, seine Aufmerksamkeit bewusster auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken und Anderes auszublenden. Für das Lernen stellt dies eine grosse Hilfe dar.

2.3.7 Kritik am Thema Achtsamkeit

Durch die rasant wachsende Anzahl an Publikationen und Programmen zum Thema Achtsamkeit und deren Beliebtheit, entstand in den vergangenen Jahren ein Hype, den Kritiker als McMindfulness betiteln (Krämer, 2019a). Für unzählige Probleme – sei es zur Stressreduktion, zum Abnehmen oder für die Raucherentwöhnung – gibt es mittlerweile Achtsamkeitsprogramme (Kaltwasser, 2016). Durch die Vielfalt an Angeboten ist es von grosser Bedeutung, zu hinterfragen, mit welchem Ziel Achtsamkeit eingesetzt wird. Denn Achtsamkeit als Werkzeug gegen Stress und zur Konzentrationssteigerung geht nicht einfach einher mit der Stärkung der sozialen Kompetenzen oder einem gesünderen Lebensstil. Die Säkularisierung von Achtsamkeit hat teilweise dazu geführt, dass die spirituellen oder religiösen Aspekte aus dem Buddhismus vereinfacht oder weggelassen wurden und dem ethischen Bezug dadurch weniger Beachtung geschenkt wurde. So rückten beispielsweise Aspekte wie das Mitgefühl und die Empathie in den Hintergrund. Dies zeigte sich spätestens, als das US-Militär Achtsamkeit als mentale Rüstung bezeichnete und begann, Achtsamkeitspraktiken als Ergänzung zur Stärkung des Geistes zu verwenden. Seither wird versucht, die Haltung der Achtsamkeit vermehrt von dem Zweck der Selbstoptimierung abzugrenzen und sie nicht lediglich als

Konzentrationsstraining anzusehen, sondern die obengenannten Aspekte wieder vermehrt einzubeziehen (Krämer, 2019a).

Es sind in den letzten Jahren vermehrt wissenschaftliche Artikel publiziert worden, die das Thema Achtsamkeit und ihre Forschung kritisch beleuchten (Van Dam et al., 2017). Zum einen beziehen sich diese auf methodische Limitationen, zum anderen deuten sie auf gewisse Forschungslücken in Bezug auf unerwünschte Auswirkungen hin. Des Weiteren kommt hinzu, dass auch auf wissenschaftlicher Ebene viele unterschiedliche Definitionen von Achtsamkeit existieren, die selbst wiederum komplexe Begriffe miteinschliessen. Dadurch, dass Achtsamkeit meist durch Selbstbericht-Fragebogen erforscht wird, spielen dabei beispielsweise die motivationale Verzerrung, die Selbstbeobachtung (aufgrund ihrer Subjektivität), die soziale Erwünschtheit sowie der Placebo-Effekte eine grosse Rolle. Daher sind valide Aussagen über die Effekte nur in einem bestimmten Rahmen möglich. Hinzu kommt, dass es wenige Artikel gibt, die unerwünschte Wirkungen der Achtsamkeit untersuchen. Einige der zuvor aufgeführten Herausforderungen beziehen sich nicht nur auf die Achtsamkeit, sondern stellen in jedem Forschungsfeld eine Schwierigkeit dar. Eine Studie von Wilson (2015) zeigte, dass die Testpersonen nach einer 15-minütigen Achtsamkeitssequenz beispielsweise weniger in der Lage waren, gelernte Wörter richtig zu identifizieren. Solche Wirkungen würden eine Anwendung an Schulen jedoch eher unattraktiv machen (Schindler, 2020). Im Allgemeinen wird Achtsamkeit häufig dafür kritisiert, dass sie den Menschen hilft, besser im System zu funktionieren und mehr zu leisten. Es stellt sich zudem die Frage, ob die annehmende Haltung der Achtsamkeit die Akzeptanz und Aufrechterhaltung von unzumutbaren oder ungerechten Zuständen fördert. Wenn die erhöhten Leistungsanforderungen von Beruf und Gesellschaft krank machen, müsste man dann nicht eher das System verändern als die Adaptionsfähigkeit des Einzelnen zu stärken (Krämer, 2019a)? Auch der Soziologe Hartmut Rosa betont, dass viele mittels Achtsamkeit die Lösung in sich selbst suchen, statt an den stressauslösenden Verhältnissen etwas zu ändern. Ausserdem kritisiert er an der Achtsamkeit die Subjektzentrierung sowie die Kommerzialisierung und die teilweise damit verbundenen Heilversprechen wie „Glücklich sein durch Achtsamkeit“ oder auch die Verwendung von Achtsamkeit in Firmen mit dem Ziel der Effizienzsteigerung (Stratmann, 2016).

2.3.8 Zusammenfassung

Wer achtsam ist, kann seine Aufmerksamkeit besser steuern und die Konzentration auf ein Objekt aufrechterhalten. Dies ist eine Voraussetzung für eine gelingende Selbstregulation bzw. Impulskontrolle. Die beiden Aspekte können durch Achtsamkeitstraining gestärkt werden, sodass die Kinder sich selbst steuern und bewusst handeln können (Nakamura, 2013a). Auch für die Stressregulation stellt das Achtsamkeitstraining eine effektive Möglichkeit dar, indem bewusst Einfluss auf die Muskelanspannung, die Aufmerksamkeit und die Atmung genommen

wird, was sich wiederum positiv auf den Herzschlag auswirkt (Eckert & Tarnowski, 2017). Durch das Innehalten in stressigen Situationen werden einem die eigenen Emotionen bewusst und die damit verbundene Reaktion kann reguliert und alternative Verhaltensweisen können entwickelt werden (Tomasi, 2019).

Nebst den obengenannten Punkten, die ausführlicher beschrieben wurden, hat die Achtsamkeitspraxis auch einen Einfluss auf viele weitere Faktoren wie die Beziehungsgestaltung, die Empathie und das Mitgefühl oder auf das allgemeine Wohlbefinden. Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wurde auf diese Punkte nicht vertieft eingegangen.

Da den oben beschriebenen Aspekten in Bezug auf die Entwicklung der Kinder und auf ihr Lernen eine grosse Rolle zukommt, wird im nächsten Kapitel darauf eingegangen, wie das Thema und die erlangten Erkenntnisse in der Schule umgesetzt werden können. Dazu werden wichtige Aspekte in Bezug auf Achtsamkeit in der Schule aufgezeigt und vorhandene Lehrmittel vorgestellt.

2.4 Achtsamkeit in der Schule

Die Schule ist ein Ort der Gemeinschaft, wo viele Kinder mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Interessen und Charaktereigenschaften aufeinandertreffen. Das Miteinander sowie die Anforderungen von verschiedensten Seiten stellen hohe Ansprüche an die Kinder. Viele leiden zunehmend unter den Herausforderungen des Schulalltags. Etliche SuS haben Mühe sich zu konzentrieren, in den Klassenzimmern ist es unruhig. Auch der Leistungsdruck und der Stress nehmen zu. Diverse pädagogische und klinische Studien konnten nachweisen, dass auf einer achtsamen Haltung beruhende Methoden dabei helfen, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Wenn Achtsamkeitssequenzen in den Unterricht integriert werden, kann dies die folgenden nachgewiesenen Effekte haben:

- Verfeinerte Selbstwahrnehmung
- Erhöhte Konzentrationsfähigkeit
- Erkennen und Lösen eigener Anspannung
- Erweiterte Kompetenz zur Spannungsregulation
- Selbstberuhigung in Stresssituationen
- Durchbrechen von belastenden Gedankenspiralen
- Verbesserte Impulskontrolle (Kaltwasser, 2013a)

Die Achtsamkeit in den Schulalltag zu integrieren, vermittelt den Kindern einen konstruktiven Umgang mit sich selbst und der Welt und kann dazu beitragen, positive Selbstwahrnehmungen und Erwartungen zu prägen, die im besten Fall bis ins Erwachsenenalter anhalten (Knowles, Goodman & Semple, 2017).

2.4.1 Bezug zum Lehrplan 21

In der Schule nehmen die Vermittlung von Sachkompetenzen und die Leistungen der SuS eine zentrale Rolle ein. Trotzdem oder genau deshalb sollte die Vermittlung von sozio-emotionalen Kompetenzen und gesellschaftlichen Werten auch ein wichtiger Bestandteil der schulischen Förderung sein. Seit der Einführung des Lehrplans 21 wird diesen Aspekten eine grössere Bedeutung zugewiesen (Vogel, 2019).

Im Lehrplan 21 wird zwischen fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen unterschieden. Der Unterricht ist so zu gestalten, dass die SuS in beiden Bereichen gefördert werden. So fördert Achtsamkeit unter anderem die **fachspezifischen Kompetenzen** des Bereichs Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG). Hierzu gehören, dass sich die SuS selbst sowie auch gegenseitig wahrnehmen und beschreiben können und dass sie Mitverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden übernehmen können (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a). Durch die Achtsamkeitspraxis werden die inneren Ressourcen gestärkt, was somit massgeblich zur Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden beiträgt (Rüst et al., 2020a). Wenn die Achtsamkeit verinnerlicht ist, kann sie den Kindern besonders dann helfen, wenn schwierige Umstände auftreten. Somit tragen die Übungen auch zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung bei (Vogel, 2019). Eine weitere fachspezifische Kompetenz ist, dass die SuS auf andere eingehen und Gemeinschaft mitgestalten können. Diese Kompetenz fördert die Auseinandersetzung der Kinder mit sich und der Welt.

Zu den **überfachlichen Kompetenzen** gehören personale, soziale und methodische Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten, Selbstreflexion, die alleinige Bewältigung des Schulalltags (Selbständigkeit) oder der Erwerb von sozio-emotionalen Kompetenzen wie Dialog-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit. Diese und weitere Kompetenzen wie die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung von Gefühlen, die Regulation von Emotionen oder die Ausdauer werden durch die Achtsamkeitssequenzen geschult (Rüst et al., 2020a). Des Weiteren deutet der Lehrplan 21 auf die Wichtigkeit eines positiven Schul- und Klassenklimas und einer lernförderlichen Atmosphäre hin (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017b).

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21 aufgelistet, die durch den Einbezug von unterschiedlichen Achtsamkeitsübungen in den Unterricht gefördert werden können. Dabei wurde der Fokus auf die Kompetenz im Fach NMG gelegt. Es gilt zu beachten, dass auch viele weitere Fachbereiche durch Achtsamkeit gefördert werden können, wie beispielsweise das Zuhören (Sprache) oder die Kreativität (Gestalten).

Abbildung 6: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, die durch Achtsamkeit trainiert werden können (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017b, S. 14ff.)

Nebst den obengenannten Kompetenzen beinhaltet der Bildungsauftrag der Schule, dass die SuS in ihrer Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit und im verantwortungsbewussten Handeln bezüglich ihrer Mitmenschen und der Umwelt gestärkt werden. Durch die Förderung von Selbstwahrnehmung und Mitgefühl, was in der Achtsamkeitspraxis ein essenzieller Punkt darstellt, kann dies umgesetzt werden. Dies wirkt sich auch positiv auf das Beziehungs- und Konfliktverhalten der Kinder aus. Insofern leistet Achtsamkeit auch einen Beitrag zur Gewaltprävention (Rüst et al., 2020a).

Jennings (2017) verwendet den Begriff „Kompetenzen des 21. Jahrhunderts“, welcher die sozio-emotionalen Kompetenzen in den Vordergrund stellt. Durch den schnellen Wandel der Gesellschaft stellen die Fähigkeit zur Anpassung und die Resilienz wichtige Faktoren dar, um im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext erfolgreich zu sein. Die Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen sind auch im Hinblick auf das Bestehen in der Arbeitswelt von zentraler Bedeutung. Auch eine konstruktive Stressbewältigung stellt laut WHO eine wichtige Lebenskompetenz dar, die während der gesamten Schulzeit, vom Kindergarten bis zu der beruflichen Weiterbildung geschult werden sollte (Eckert & Tarnowski, 2017).

Das Einbauen von Achtsamkeitssequenzen im Unterricht kann eine Möglichkeit sein, die obengenannten Kompetenzen zu fördern und die SuS dabei zu unterstützen. Wie diese Sequenzen im Unterricht eingebettet werden können und was es dabei zu beachten gilt, wird im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich beschrieben.

2.4.2 Die vier Grundprinzipien

Laut Knowles, Goodman und Semple (2017) sollte die Vermittlung von Achtsamkeit an Kinder im Unterricht vier grundlegende Fertigkeiten beinhalten: Die Entwicklung eines auf die Gegenwart fokussierten Bewusstseins, die Identifizierung der eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, die Unterscheidung von Urteil und Wahrnehmung und das Erkennen von Momenten, in denen man eine Entscheidung treffen kann. Durch Letzteres können die Kinder ihre Fähigkeit verbessern, bewusst anstatt impulsiv zu reagieren. Nachfolgend wird auf die einzelnen Grundprinzipien eingegangen.

Beim **gegenwartsfokussierten Bewusstsein** geht es darum, sich bewusst auf die momentane Beschäftigung zu fokussieren. Anhand Tätigkeiten wie dem Atmen, Gehen oder Essen, die oft mit sehr wenig Bewusstheit ausgeführt werden, kann dieses Grundprinzip trainiert werden. Die Kinder merken, dass der Geist bei gewöhnlichen, automatisierten Aktivitäten umherwandert und die Gedanken zwischen Sorgen um die Zukunft, Grübeln über die Vergangenheit oder Urteile über die Gegenwart hin- und herpendeln. Sie merken, dass dies völlig natürlich ist und lernen, ihre Aufmerksamkeit wieder und wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzubringen. Auf diese Weise kann die Kultivierung der Achtsamkeit der Kinder gefördert werden.

Bei der **Kultivierung eines Bewusstseins über Gedanken und Gefühle** wird den Kindern bewusst gemacht, dass Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen eigenständige jedoch auch miteinander zusammenhängende Phänomene darstellen. Die Kinder stärken ihre Aufmerksamkeit, indem sie sich darauf fokussieren, bei einer Erfahrung zugleich die eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu beobachten, wahrzunehmen und zu merken, wie diese in einer wechselseitigen Beziehung zueinanderstehen. Die Sinne sind dabei ein gutes Tor in die Achtsamkeit, da Sinneseindrücke immer nur im gegenwärtigen Moment entstehen. Auf diese Weise lernen die SuS, ihre innere und äussere Welt mit einer offenen, nichturteilenden und mitfühlenden Haltung zu beobachten.

Die Unterscheidung von Urteil und Wahrnehmung stellt ein weiteres Grundprinzip dar. Wenn die Kinder sich ihrer Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen bewusster werden, merken sie, dass mit Erfahrungen oftmals auch Urteile einhergehen, die häufig auf Situationen oder Menschen projiziert werden. Die achtsame Bewusstheit hilft den Kindern zu lernen, das Erlebnis so wahrzunehmen, wie es ist und das Urteil nicht mit diesem gleichzusetzen. Die Kinder erhalten die Gelegenheit, Gefühle zu beobachten, sie so zu akzeptieren, wie sie sind und zu erfahren, dass sie vergänglich sind. Dadurch können sie lernen, auch die unangenehmen Gefühle zu akzeptieren, was zum Ziel hat, ihr Selbstmitgefühl und die Empathie für andere zu fördern.

Die Grundlage für **die Kultivierung eines Bewusstseins über Entscheidungspunkte** stellt das sogenannte *Decentering* dar. Laut Knowles und Kollegen (2017, S. 47) beschreibt dieser Begriff „...die Erkenntnis, dass Gedanken „nur“ Gedanken sind, im Gegensatz dazu, Gedanken als Beweise von Realität zu interpretieren“. Mit dieser Fähigkeit kann ein Kind sowohl auf innere Geschehnisse als auch auf äussere Ereignisse weniger impulsiv und somit bewusster reagieren. Ein Mädchen mit Prüfungsangst beispielsweise lenkt ihre negativen Gedanken, nicht gut genug zu sein, weg und konzentriert sich bewusst auf die Atmung. Dies hilft ihr, sich zu beruhigen und zu konzentrieren.

Entscheidungen werden jeweils im Moment zwischen dem Ereignis und der Reaktion getroffen. Achtsame Bewusstheit bezüglich der möglichen Entscheidungen kann dazu verhelfen, durchdachtere und angemessenere Entscheidungen zu treffen. Decentering verhilft dazu, die jeweiligen Entscheidungspunkte wahrzunehmen. Dies kann die Kinder dabei unterstützen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wann sie vielleicht unbedacht reagieren. Sie merken, dass sie zwar keine Kontrolle über bestimmte Ereignisse haben, jedoch selbst darüber entscheiden können, wie sie darauf reagieren. Ein kurzes, bewusstes Innehalten kann sie in solchen Situationen dabei unterstützen, eine angemessene Reaktion auszuwählen. Die Kinder finden vom automatischen zum bewussten Reagieren und können das loslassen, was sie nicht ändern können, und mit dem geschickter umgehen, was sich verändern lässt (Knowles et al., 2017).

2.4.3 Haltung der Lehrperson

Wenn von Achtsamkeit in der Pädagogik gesprochen wird, sollte das Augenmerk zuerst auf die LP gerichtet werden, denn sie ist die erste Stelle, wo Achtsamkeit vorgelebt werden kann. Dadurch wird die Basis geschaffen, diese spürbare Haltung auch an die SuS weiterzugeben (Nakamura, 2013a). Die Stille der Kinder fängt bei der Stille der LP an, denn Kinder nehmen die innere Haltung dieser rasch wahr. Ob Achtsamkeit im Schulzimmer kultiviert werden kann, hängt nebst den Rahmenbedingungen somit auch stark von der LP ab. Um eine Vorbildfunktion einzunehmen, ist es wichtig, dass sich die achtsame, interessierte, freundliche und annehmende Haltung der LP auch im Umgang und in der Kommunikation mit den Kindern widerspiegelt. Dies wirkt sich positiv auf das Klassenklima und die Beziehung aus und kann beim Umgang mit herausfordernden Situationen unterstützend wirken (Simma, 2014). Die Achtsamkeit der LP zeigt sich beispielsweise dadurch, dass sie bewusst auf die Atmosphäre im Schulzimmer achtgibt oder dass sie Präsenz zeigt und in Gesprächen mit ihrer vollen Aufmerksamkeit beim Kind oder den Eltern ist. Es heisst aber auch, dass die LP eine Ruhe in sich selbst hat und mit sich und ihren Wahrnehmungen in Kontakt steht. Dadurch wird es ihr möglich, auf äussere Einflüsse und Situationen nicht impulsiv und automatisch zu reagieren, sondern innerlich zurückzutreten und wahrzunehmen, was im Moment innerlich respektive äusserlich

geschieht. Dadurch kann eine Distanz geschaffen werden und mit mehr Gelassenheit und Ruhe gehandelt werden (Nakamura, 2013a). Laut Simma (2013) sind folgende Punkte von zentraler Bedeutung für eine achtsame LP:

- **Präsenz:** Nicht wertend und wach im gegenwärtigen Moment zu sein.
- **Wissen um die Kraft von achtsamem Handeln:** Man kann viele alltägliche Dinge, wie Zähne putzen, gehen oder abwaschen auf eine achtsame Art und Weise tun. Wie man etwas tut, ist dabei entscheidend.
- **Wissen um die Kraft von Gedanken und Worten:** Die Gedanken und die Einstellung haben einen grossen Einfluss auf die Gefühle und das Handeln der jeweiligen Person. Die Achtsamkeit der LP zeigt sich auch in ihrer Kommunikation mit den SuS. Dazu bietet sich beispielsweise die Begrüssung und Verabschiedung an, da es dort eine kurze Möglichkeit gibt, in der das Kind die ganze, ungeteilte Aufmerksamkeit der LP erhalten kann.
- **Eine achtsame Lehrperson hat Zeit:** Als LP sollte man darauf achten, den einzelnen Kindern immer wieder bewusste Zeiten zu schenken, in denen man ganz für die Kinder da ist und ihnen aufmerksam zuhört, mit ihnen spricht und Blickkontakt hält.
- **Kenntnisse der eigenen Ressourcen:** Um gut für andere zu sorgen, sollte man zuerst für sich selbst sorgen und die eigenen Quellen, Grenzen und Bedürfnisse kennen, da es ansonsten zu einer ungesunden Dysbalance kommen kann. Der psychische Zustand der LP hat stets einen direkten Einfluss auf den Unterricht.

Rechtschaffen (2017) verwendet für seine Beschreibung der achtsamen Lehrkraft die Stichworte Mitgefühl, Verständnis, Grenzen, Aufmerksamkeit, Intention und Authentizität.

- **Mitgefühl:** Durch die Achtsamkeitspraxis wird das Selbstmitgefühl und das Mitgefühl für andere gefördert. Wenn bemerkt wird, dass ein Kind unaufmerksam, unmotiviert oder widerwillig ist, kann es helfen, sich zu fragen, welche Gründe es für sein Verhalten haben könnte. Welches Bedürfnis versucht es zu erfüllen und welche Strategien werden dafür verwendet? Dieses Mitgefühl kann helfen, passend auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen.
- **Verständnis:** Die Achtsamkeitspraxis hilft, sich und die SuS besser zu verstehen und die eigenen Gedanken und Muster zu reflektieren. Dies kann förderlich sein, dem Gegenüber mit einem anderen Blick zu begegnen, ohne ihm die eigenen Bewertungen, Vermutungen und Stereotypen zuzuschreiben.
- **Grenzen:** Das Setzen von Grenzen ist zentral, um gut für sich selbst zu sorgen und gesund und glücklich zu sein. Auch in der Schule braucht es dies auf eine respektvolle und achtsame Art und Weise, um Vertrauen und Sicherheit zu schaffen, wodurch ein Ort entsteht, an dem die Kinder lernen und sich entwickeln können.

- **Aufmerksamkeit:** Durch die Reizüberflutung in der heutigen Zeit, ist es zentral, dass LP lernen, sich zu entschleunigen. Mithilfe der Achtsamkeitspraxis kann die Fokussierung der eigenen Aufmerksamkeit trainiert werden. Dies hilft, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und die individuellen Bedürfnisse der SuS besser wahrzunehmen und ihnen die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie benötigen.
- **Intention:** Wenn LP mit klaren Absichten unterrichten und Veränderungen flexibel begegnen können, ist es ihnen möglich, die Klasse als Ganzes zu unterstützen.
- **Authentizität:** LP, die sich selbst sind und zu ihren Schwächen stehen können, sind inspirierend. Durch die Akzeptanz der eigenen Person, muss nicht so viel Zeit in das Verbergen von Fehlern investiert werden, was auch auf die SuS befreiend wirken kann.

Die obengenannten Punkte haben potenziell Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man kommuniziert und handelt, was auf die LP-SuS-Beziehung einen positiven Effekt hat, der sich wiederum auf den Lernerfolg der Kinder auswirkt.

Durch **achtsame Kommunikation** können ungesunde Muster erkannt und allenfalls durchbrochen werden. Sie hilft, die eigenen Absichten zu erkennen und sich bewusst zu werden, welche Wirkung das, was man als LP sagt und tut, bei den SuS hat. Ein zentraler Punkt der achtsamen Kommunikation ist die Bereitschaft, nicht recht zu haben und sich deswegen nicht zu ärgern oder zu verurteilen, sondern es als Gelegenheit zur Veränderung anzuschauen. Ebenfalls gehört dazu, dass man aufmerksam zuhört. Dies kann beim Gegenüber ein erfüllendes Gefühl von gesehen und verstanden werden auslösen (Rechtschaffen, 2017).

Obwohl viele positive Effekte mit Achtsamkeit in der Schule in Verbindung stehen, ist es von Bedeutung, dass die Achtsamkeitspraxis nicht als Wundermittel verstanden wird, mit dessen Hilfe die Klasse auf Knopfdruck ruhig, konzentriert und aufmerksam ist. Das primäre Ziel soll sein, die Kinder dabei zu unterstützen, in sich einen Ort zu schaffen, in dem sie auch in herausfordernden Situationen Stille und Zuversicht erfahren können (Vogel, 2019). Die Schulung der Achtsamkeit sollte zuerst in ruhigen Momenten trainiert werden und lässt sich erst mit der Zeit auf schwierige Situationen übertragen. Daher ist es wichtig, die Achtsamkeitspraxis als präventive Massnahme zu verstehen und nicht als Mittel, um die Klasse zu beruhigen, wenn sie aufgebracht und unruhig ist. Achtsamkeit lässt sich nicht erzwingen. Der Fokus sollte stets auf dem Prozess und nicht auf dem Ergebnis liegen (Rüst et al., 2020a).

2.4.4 Methodische und didaktische Hinweise für die Achtsamkeitspraxis mit Kindern
 Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Wichtigkeit der achtsamen Haltung der LP aufgezeigt wurde, folgt im folgenden Kapitel die Darstellung methodischer und didaktischer Hinweise, welche für die Achtsamkeitspraxis mit Kindern zentral sind.

Empfehlungen für die Achtsamkeitspraxis mit Kindern

Die Fähigkeit, im Moment präsent zu sein, ist etwas, was Kindern oft gut gelingt. Diese Präsenz stellt ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeit dar. Es gibt jedoch auch Elemente der Achtsamkeit, wie beispielsweise Nichtstun, Absichtslosigkeit, Entschleunigung oder Distanzierung, die für Kinder schwerer umzusetzen sind als für Erwachsene. Deshalb ist es von Bedeutung, dass der Zugang zur Achtsamkeit kindgerecht ist. Ruhige Achtsamkeitsübungen gelingen zum Beispiel besser, wenn sie wiederkehrend und am gleichen Ort gemacht werden, damit sie zu einem Ritual werden können (Huppertz & Schataneck, 2015).

Es existiert eine Vielfalt an Möglichkeiten, um dem inneren Lernen der Kinder Platz zu geben und Achtsamkeit in den Unterricht zu integrieren:

- Vertieftes und unstrukturiertes Spielen
- Körperwahrnehmungen
- Achtsamkeits- und Stilleübungen, die dem Alter der Kinder entsprechen
- Die Natur bewusst wahrnehmen
- Geschichten vorlesen, die den Kindern bei der Emotionsregulation helfen
- Unterschiedliche Gefühle kennenlernen und sie mit dem Körper in Verbindung bringen (Frischknecht-Tobler, 2019)
- Achtsames Zuhören, ohne kommentieren
- Atemübungen
- Langsames Umhergehen im Schulzimmer
- Sinnesübungen
- Achtsamkeit als Hausaufgabe und sich einer Tätigkeit im Alltag bewusst widmen (Renggli, 2019)

Ob die Kinder für die Übung die Augen schliessen oder offenlassen wollen, sollte stets ihnen überlassen werden, da es auch SuS gibt, bei denen unangenehme Bilder hervorgerufen oder die dabei Angst verspüren können. Alternativ können die Kinder ihre Augen auf einen Punkt vor ihnen auf dem Boden richten. Auch bei Bodyscans oder inneren Reisen sollten die Kinder auswählen dürfen, wie sie liegen möchten, damit sie für sich eine bequeme Haltung finden, in der sie sich wohl fühlen. Für die Sitzposition empfiehlt sich eine aufrechte Haltung, bei der die Kinder die Füße auf dem Boden haben, was eine erdende Wirkung hat. Dies braucht zu Beginn etwas Übung und Geduld. Es kann sein, dass es Kinder gibt, denen das aufrechte Sitzen schwerfällt. Diese können für sich eine individuelle Haltung finden (Monstein, 2019b).

Als **Einstieg in die Achtsamkeitspraxis** mit Kindern bietet sich das Betrachten eines Glitzer-glases an. Dieses zeigt bildhaft, wie es im Geist aussieht, wenn man sich ärgert, Angst hat oder gestresst ist. Alle Gedanken wirbeln in solchen Momenten wild durcheinander, so wie die

Teilchen im Glitzerglas. Wenn man in einem solchen Moment innehält und ruhig wird, können sich die wilden Gedanken legen. Das Wasser wird wieder klar und man kann wieder scharf sehen, beziehungsweise denken. Die Achtsamkeitsübungen sollen die Kinder dabei unterstützen, ihre Gedanken und Gefühle in aufreibenden Situationen sortieren und beruhigen zu können und sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen (Krämer, 2019b). Dies kann den Kindern anhand des Glitzerglases gut erklärt werden. Das Glitzerglas kann zwischendurch immer wieder in die Praxis miteinbezogen oder auch von einzelnen Kindern eingesetzt werden, um einen klaren Kopf zu bekommen. Es ist auch empfehlenswert, mit den Kindern zusammen ein Glitzerglas oder eine Glitzerflasche aus PET zu basteln, damit sie jeweils ein eigenes Werkzeug besitzen.

Bei der **Durchführung der Übungen** sollte mit sanfter Stimme und langsam, jedoch trotzdem lebendig, gesprochen werden. Die Anleitungen sollten kurz und einfach gehalten werden. Bei den meisten Übungen bietet es sich an, dass die LP selbst auch mitmacht, wodurch die Übungen authentischer wirken, sie ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und die Verbindung untereinander gestärkt werden kann.

Es ist ratsam, als LP die Übung zuerst selbst auszuprobieren und zu reflektieren. Dafür kann die Anleitung vor dem Versuch mit der Klasse aufgenommen und sich selbst vorgespielt werden. So kann man erfahren, wie sie wirkt und hilfreiche Erkenntnisse gewinnen. Ausserdem kann es helfen, den eigenen „Achtsamkeitsmuskel“ zu trainieren (Jennings, 2017).

Zur Einleitung und Beendung der Übungen wäre ein akustisches Symbol wie eine Klangschale, ein Triangel, ein Klangstab oder eine Glocke wünschenswert, da der sanfte Klang auf die Kinder beruhigend wirken kann und er sie auf die Übung vorbereitet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass nicht das gleiche Signal wie bei disziplinarischen oder anderen Interventionen benützt wird (Burnett, 2017).

Beim Durchführen der Übungen können **herausfordernde Situationen** auftreten. Gewisse Übungen, wie achtsame Minuten der Stille, können auf einige Kinder befremdend wirken. So kann es sein, dass mit Lachen reagiert wird oder gewisse SuS peinlich berührt sind. Wenn die Übung regelmässig durchgeführt wird, verschwindet dies normalerweise nach kurzer Zeit, da sie sich daran gewöhnen. Die Erfahrung dieser ruhigen Minuten kann den SuS sowie der LP helfen, im gegenwärtigen Moment und bei sich zu sein. Dadurch sind einige Kinder im Anschluss lernbereiter. Es gibt aber auch immer wieder Kinder, für die solche Minuten der Stille mit grossen Anstrengungen verbunden sind, denen es schwerfällt, die Augen zu schliessen oder die im Anschluss Müdigkeit verspüren. Es kann auch vorkommen, dass sich bei einigen Kindern Widerstände regen. Als LP ist es wichtig, dass die Übung als ein Angebot verstanden wird, bei denen sich niemand gezwungen fühlen soll, mitzumachen. Wenn es Kinder gibt, die nicht mitmachen wollen, kann ihnen eine Alternative angeboten werden, bei der sie ruhig am

Platz etwas erledigen, damit sich die anderen Kinder auf die Stille einlassen können. Dabei geht es nicht darum, das Kind zu bestrafen, sondern es dabei zu unterstützen, zu spüren, was gut für es ist. Durch die gelassene Reaktion bei herausfordernden Situationen statt dem Folgen der ersten Impulse kann eine achtsame Haltung vorgelebt werden. Die Achtsamkeit kann den Kindern nicht einfach übergestülpt werden, sondern muss sich zuerst entwickeln (Kaltwasser, 2016).

Die **Ritualisierung der Achtsamkeitsübungen** ist ein wesentlicher Faktor, ob man mit dem Training Erfolge verzeichnet. Normalerweise richten die SuS in der Schule ihre Aufmerksamkeit nach aussen. Damit sie sich bei diesen Übungen wohl fühlen und es ihnen gelingt, den Fokus nach innen zu richten und ihren Körper und ihre Gefühle wahrzunehmen, braucht es Zeit und Training. Ausserdem braucht es eine LP, die bereit ist, sich über eine längere Dauer auf die Praxis einzulassen und auch bei sich selbst beobachtet, ob sie gerade achtsam ist oder nicht (Renggli, 2019). Um einen anhaltenden Effekt erzielen zu können, sollten die Übungen fest in den Schulalltag integriert und ritualisiert werden. Der Vorteil von ritualisierten Handlungsabläufen ist, dass sie den SuS Sicherheit, Orientierung und Struktur geben. Da allen Kindern der Ablauf bekannt ist, führt dies auch auf Seiten der LP zu einer entspannteren Lernsituation (Simm, 2014). Je häufiger die Übungen gemacht werden, desto grösser ist ihre Wirkung und desto nachhaltiger überträgt sie sich auf das Klassenklima (Renggli, 2019). Der Grundsatz lautet: Lieber mehrere kurze Sequenzen, statt eine längere pro Woche. Es ist somit sinnvoll, täglich mindestens eine Übung in den Unterricht einfliessen zu lassen. Damit die Übungen im Schulalltag nicht untergehen, lohnt es sich, sie beispielsweise als Einstieg am Morgen oder nach der 10-Uhr-Pause als festen Bestandteil in den Unterricht zu integrieren.

Der **Reflexion der Achtsamkeitsübungen** wird ebenfalls ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Durch das Innehalten im Rahmen einer Achtsamkeitsübung können die SuS Bedürfnisse wahrnehmen und Möglichkeiten des Umgangs mit Schwierigkeiten erfahren, was im Alltagsgeschehen oft untergeht. Nach jeder Achtsamkeitspraxis sollten die Kinder die Möglichkeit erhalten, über die Übungen nachzudenken und ihre Erfahrungen zu teilen. Hierbei machen sie auch die Erfahrung, dass alles, was sie einbringen, in Ordnung ist und es kein richtig oder falsch gibt. Das Erleben während der Übungen ist dabei von Kind zu Kind individuell. Wenn ein Kind nichts sagen möchte, ist dies in Ordnung (Kaltwasser, 2013). Die SuS lernen bei den Reflexionen Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen, auszudrücken und anderen zuzuhören. Die Momente des Erzählens schaffen eine grosse Verbundenheit in der Klasse und die SuS merken, dass sie mit vielen Gedanken nicht allein sind. Die Reflexion der Übungen kann mündlich geschehen oder in einem Heft sowohl durch Zeichnungen oder Verschriftlichungen festgehalten werden (Krämer, 2019a). Die Reflexion schliesst auch die LP mit ein, die sich vor der Übung überlegen sollte, warum sie diese macht und was die Absicht ist, die der Übung zugrunde liegt. Wenn man sich als LP bei einer Übung nicht wohl fühlt oder nicht

dahinterstehen kann, empfiehlt es sich, sie wegzulassen oder eine für die Situation passendere Übung zu wählen (Rüst, 2021).

Altersgerechte Achtsamkeit

Bei der Arbeit mit Kindern gilt es in Bezug auf das Alter drei grundlegende Aspekte zu beachten: die kognitive und emotionale Entwicklung, die Aufmerksamkeitsfähigkeit und die wechselseitigen Abhängigkeiten in der Familie (Knowles et al., 2017).

Kinder im Grundschulalter beginnen, metakognitives Bewusstsein zu entwickeln. Mit Metakognition ist die Bewusstheit über den eigenen Denkprozess gemeint. Kinder müssen lernen, ihre eigenen Gedanken und Gefühle zu identifizieren, zu unterscheiden und als solche zu benennen. Richtet man seine Aufmerksamkeit systematisch auf Gedanken, Gefühle, den Atem oder andere Sinneseindrücke, fördert dies die Entwicklung von metakognitivem Bewusstsein (Willard & Saltzman, 2017).

Aktivitäten müssen in einfacher, kinderfreundlicher Sprache erklärt werden und ansprechend sein, um das Interesse von Kindern zu wecken. Da Kinder eine geringere Aufmerksamkeitsfähigkeit als Erwachsene haben, können sie sich weniger gut auf lange, repetitive Übungen einlassen, sondern besser auf kurze Einheiten, die auf verschiedene Sinnesmodalitäten fokussieren (Sehen, Schmecken, Riechen, Hören, Berühren). Da die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen eines Kindes darstellen, werden auch diese wenn immer möglich in die Achtsamkeitspraxis miteinbezogen (ebd.).

Bei **Kindern im Unterstufenalter** ist die Reflexionsfähigkeit noch nicht gänzlich ausgeprägt und die Erfahrung von Achtsamkeit ist noch sehr intuitiv. Die Kinder leben vollkommen im Jetzt, ihre Impulskontrolle ist erst schwach entwickelt. In dieser Phase lernen die Kinder durch Körperwahrnehmung Strategien zur Emotionsregulation und zur Impulskontrolle zu entwickeln. Hilfreich ist es, mit Geschichten und Identifikationsfiguren zu arbeiten, welche Qualitäten der Achtsamkeit verkörpern, wie beispielsweise die weise Schildkröte oder der ruhige Panda. Stilleübungen können oftmals erst eine Minute lang gemacht werden, da die Konzentrationsfähigkeit der Kinder noch nicht so weit ausgebildet ist. Bei der körperlichen Wahrnehmung ist es hilfreich, wenn die Kinder beim Atmen ein Kuscheltier auf den Bauch legen, um den eigenen Körper spüren zu können. Grundsätzlich vereinfachen ritualisierte Abläufe die Ausführungen der Übungen und die Praxis sollte von einer spielerischen Leichtigkeit geprägt sein.

Im **Mittelstufenalter** sind die Fantasiefähigkeit und die Kreativität vollständig ausgeprägt. Hinzu kommt die verstärkte Fähigkeit zur Selbstreflexion, welche durch die Entwicklung des Frontalhirns gesteigert wird. Kinder in diesem Alter sind fasziniert davon, Zusammenhänge zu entdecken, sich auf neue, ihnen unbekanntere Übungen einzulassen und darüber zu sprechen.

Eine Kombination aus spielerischen Übungen und Stillesequenzen ist deshalb sinnvoll. Die Stilleübungen können hier auch ruhig länger als eine Minute dauern, wobei die Länge immer an die jeweilige Klasse angepasst werden soll. Ebenfalls können gezielte Übungen zur Impulskontrolle und Emotionsregulation eingesetzt werden, gerade dann, wenn es Konflikte gibt. Möglich ist in diesem Alter auch der Einsatz des achtsamen Tagebuchs, in das die Kinder ihre Erfahrungen zu den Übungen zeichnen oder schreiben können. Der besonders starke Wunsch zur Zusammengehörigkeit der Klasse kann genutzt werden, um ihre Empathie- und Kooperationsfähigkeit zu stärken und erste Strategien zur achtsamen Kommunikation kennenzulernen (Krämer, 2019a).

2.4.5 Vorhandene Lehrmittel zur Förderung der Achtsamkeit in der Schule

In den letzten Jahren ist das Angebot von Lehrmitteln zur Schulung und Kultivierung von Achtsamkeit enorm angestiegen. Besonders in den USA gibt es schon seit Längerem Programme, welche in den Schulen eingesetzt werden. In der nachfolgenden Tabelle werden die von den Autorinnen als relevant erachteten Programme und Lehrmittel vorgestellt.

Tabelle 2: Übersicht über die vorhandenen Programme

Inner Kids	Dieses Programm, welches aus den USA stammt, wurde für Kinder im Unterstufenalter entwickelt und trainiert in erster Linie die Exekutivfunktionen der Kinder (Kaltwasser, 2015).
MindUP	Das Programm MindUP basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen der kognitiven Neurowissenschaften und wurde für neun- bis dreizehnjährige Kinder entwickelt. Das Ziel der Programme ist die Förderung der Aufmerksamkeit und der Verhaltenssteuerung. Dabei stehen das soziale und das emotionale Lernen und die Entwicklung des Wohlbefindens im Vordergrund. Das Lehrmittel beinhaltet Informationen, Rollenspiele, Bewegungssequenzen und Meditationsformen. Es bietet viel Material für LP, jedoch nur in englischer Sprache. Die LP, welche eines der beiden Programme im Unterricht umgesetzt haben, stellten eine Verbesserung im Verhalten, in der Aufmerksamkeit und in der Konzentrationsfähigkeit fest (Brunsting, 2013a).
AISCHU	Von Vera Kaltwasser stammt das Programm <i>AISCHU (Achtsamkeit in der Schule)</i> , das Erkenntnisse aus der Hirnforschung, der Psychologie und der Pädagogik vereint. Es beinhaltet allgemeine Informationen, gezielte Achtsamkeitsübungen, Reflexionsübungen der persönlichen Bewertungsmuster und den Erfahrungsaustausch. Die Inhalte werden während zwölf Wochen

	<p>kontinuierlich in den Unterricht integriert, mit dem Ziel, dass sie danach auch im Alltag der Kinder weiterwirken können. Das Programm soll im schulischen Kontext einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der SuS leisten. AISCHU beinhaltet sowohl körperorientierte Übungen als auch solche, die der Erforschung eigener kognitiver Muster dienen. Das Zusammenwirken von Körper und Geist soll so entdeckt werden (Reif, 2020). Die Studie zu AISCHU weist positive Resultate in den Bereichen der Aufmerksamkeitssteuerung und der emotionalen Selbstregulation vor (Kaltwasser, Sauer & Kohls, 2014).</p>
<p>Achtsamkeitscurriculum</p>	<p>Das Achtsamkeitscurriculum von Daniel Rechtschaffen (2017) ist ein Angebot für LP, welches die praktische Anwendung von Achtsamkeit im Klassenzimmer vermittelt. Das Curriculum bildet jene Rahmenbedingungen und Strukturen ab, welche er als besonders gewinnbringend erachtet. Ebenfalls bietet es 16 achtsamkeitsbasierte Unterrichtslektionen, die den Schwerpunkt auf die Entwicklung des Körpergewahrseins, der fokussierten Aufmerksamkeit, der Herzensöffnung und der Verbundenheit legen. Die Lektionen starten jeweils mit einem Achtsamkeitsmoment und einer Begrüssungsrunde, wonach das Vorstellen und das Anwenden einer neuen Übung folgt. Anschliessend findet eine Gesprächsrunde statt und es folgt ein Eintrag in ein Achtsamkeitstagebuch. Abschliessend findet erneut ein kurzer Achtsamkeitsmoment statt.</p>
<p>MoMento</p>	<p>Das MoMento-Programm wurde von Matthias Rüst, Constanze Lullies und Anna Baumann entwickelt. Es kann nur von LP genutzt werden, die eine offizielle Weiterbildung von „Achtsame Schulen Schweiz“ besucht haben. Es existiert je ein Programm für den Kindergarten, für die 1. bis 3. Klasse und für die 4. bis 6. Klasse. Ein Lehrmittel für die Sekundarstufe befindet sich momentan in der Entwicklung. Das Programm orientiert sich an den Inhalten des Lehrplan 21 und dient der Förderung der darin enthaltenen überfachlichen Kompetenzen, sowie der Gesundheitsförderung, der Gewaltprävention, der Persönlichkeitsentwicklung und der wesentlichen Lernfaktoren. Das Ziel dieses Achtsamkeitstrainings ist ein positives Klassenklima zu schaffen, die Beziehung zwischen LP und SuS und unter den SuS zu fördern und die psychische Gesundheit der Kinder zu stärken (Rüst et al., 2020a).</p> <p>Das Lehrmittel besteht aus zehn Lektionen, die einmal wöchentlich stattfinden sowie der täglichen Praxis der aktuellen Achtsamkeitsübung. Die Lektionen enthalten sechs Übungen und sieben Geschichten. Diese Geschichten</p>

	<p>schildern alltägliche Problemsituationen der Kinder und werden jeweils mit einem Tier verbunden, das ein Hilfsmittel oder eine Achtsamkeitsübung vorstellt. Im Lehrmittel sind auch Gruppenspiele und Bewegungs- und Koordinationsübungen enthalten, die zum Ziel haben, die Konzentration der SuS auf eine spielerische Weise zu fördern. Durch Gesprächssequenzen werden die SuS angeregt, ihre Emotionen wahrzunehmen.</p>
<p>Binja</p>	<p>Das Lehrmittel wurde von Ruth Monstein entwickelt und besteht aus einem Handuch für LP und einem Bilderbuch mit dem Titel: „Binja – achtsame Reise durch die Welt der Gefühle“, das die Diskussionsgrundlage für die unterschiedlichen Themen bildet. Ausserdem besteht die Möglichkeit, die Themen mit Liedern zu ergänzen. Das Lehrmittel wurde für die 1. bis 6. Klasse konzipiert, wobei sich das methodische Vorgehen eher auf den Zyklus 2 bezieht. Teilweise sind angepasste Umsetzungen für den Zyklus 1 beschrieben. Durch ein Forscherbuch, das während den Unterrichtseinheiten ausgefüllt wird, soll ein Transfer in den Alltag gelingen und zur Nachhaltigkeit beitragen. Das Lehrmittel ist in acht Lerneinheiten aufgeteilt, die klar strukturiert sind. Sie bestehen aus Gesprächen, Geschichten, Arbeitsaufträgen, Einträgen ins Forscherheft, Partner- oder Gruppenarbeiten, Erfahrungsaustauschen, Liedern und Übungen. Dabei können eine Auswahl getroffen, spezifische Themen vertieft oder mit anderen Fächern verbunden werden. Das Lehrmittel soll die SuS anregen, sich vertieft mit der eigenen Gefühlswelt und den damit verbundenen Gedanken und Körperempfindungen auseinanderzusetzen. Das übergeordnete Ziel dabei ist eine innere Stabilisierung und einen gesunden Umgang mit Stress (Monstein, 2019b).</p>

Die verschiedenen Programme weisen durchaus Unterschiede auf, wobei der Aufbau einer achtsamen Haltung und die Schulung der Wahrnehmung bei allen zentral sind. Dank der Forschung und den Entwicklungen von Schulprogrammen gibt es unterdessen eine Fülle an Übungen, die sich für die Schule eignen.

2.5 Zusammenfassung der Theorie und Überleitung zum Projekt

Achtsamkeit kommt ursprünglich aus dem Buddhismus, kann in der Schule jedoch in säkularisierter Form, also losgelöst von seiner religiösen Bedeutung, verwendet werden (Rechtschaffen, 2017). Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Augenblick bewusst und ohne zu werten, aufmerksam zu sein (Kabat-Zinn et al., 2019) und die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken (Kaltwasser, 2010). Wichtige Komponenten der Achtsamkeit sind dabei die Aufmerksamkeit, Gegenwärtigkeit, Unvoreingenommenheit, Absichtlichkeit und Tiefe (Nakamura, 2013b). Die

Zahl der wissenschaftlichen Artikel und Studien ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dabei wurden viele positive Effekte festgestellt, welche Achtsamkeit auf Körper und Geist haben kann. Unter anderem wurden Wirkungen in Bezug auf Stressreduktion, Selbstregulation, Empathie, Aufmerksamkeit, Stärkung des Immunsystem und auf das Wohlbefinden nachgewiesen (Zenner et al., 2014). Auch Erkenntnisse der Neurowissenschaften zeigen, dass die regelmäßige Ausübung von Achtsamkeitssequenzen zu anatomischen Veränderungen im Gehirn, besonders im präfrontalen Cortex, führt, was sich positiv auf die regulativen Mechanismen im Gehirn auswirkt (Brunsting, 2019). Achtsamkeit hat somit Effekte auf Bereiche, die in der Heilpädagogik von hoher Bedeutsamkeit sind. Obwohl sich der Grossteil der Studien auf Erwachsene bezieht, gibt es vermehrt Forschungen, die positive Effekte bei Kindern und Jugendlichen nachweisen. Dadurch findet das Thema Achtsamkeit vermehrt den Weg in die Schulen.

Durch Achtsamkeitsübungen kann trainiert werden, die eigenen Gedanken, Gefühle und die Anzeichen des Körpers wahrzunehmen und diese zu regulieren oder bewusst zu steuern. Diese Kompetenz stellt ein wichtiger Faktor für erfolgreiches Lernen und das Leben insgesamt dar. Der Einsatz von Achtsamkeitsübungen im Unterricht kann sich auch positiv auf die LP-SuS-Beziehung auswirken, was wiederum gewinnbringende Effekte auf das Klassenklima und die Lernbereitschaft der Kinder hat.

Im vorherigen Kapitel wurden unterschiedliche Programme aufgezeigt, welche zur Förderung von Achtsamkeit in der Schule eingesetzt werden können. Die meist mehrwöchigen Programme sind teilweise mit viel Aufwand verbunden. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit entsteht deshalb eine Handreichung für LP und SHP, welche dieses komplexe Thema interessierten Personen auf eine einfache Art näherbringen soll. Auf der Grundlage der eben dargelegten theoretischen Inhalte folgen im nächsten Kapitel die Zielsetzung und die Fragestellungen dieser Entwicklungsarbeit.

3 Zielsetzung und Fragestellungen

Das **Ziel** der vorliegenden Arbeit ist, eine kompakte, ansprechende Handreichung für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Primarschule zu erstellen, welche es ihnen ermöglicht, einen Einblick in die Praxis der Achtsamkeit zu erhalten und diese ressourcenschonend in ihren Schulalltag zu integrieren.

Die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand zum Thema Achtsamkeit zeigte die positiven Effekte einer Achtsamkeitspraxis in der Schule. Viele der bereits auf dem Markt existierenden Achtsamkeitsprogramme sind sehr zeitintensiv und umfassend und sind daher ohne eine intensive vorgängige Auseinandersetzung kaum im Unterricht umsetzbar. Durch ihre Kompaktheit soll diese Handreichung ein niederschwelliges Angebot darstellen, das dennoch die zentralen theoretischen Hintergründe enthält. Sie soll zudem als Anregung für eine weitere, vertieftere Auseinandersetzung mit dem Thema verstanden werden.

Die Handreichung soll den Lehrkräften die Wichtigkeit der Achtsamkeit mit Kindern aufzeigen und sie dabei unterstützen, Achtsamkeit in den Unterricht einzubauen. Den Autorinnen ist es wichtig, den Lehrkräften neben Praxisübungen auch einen Theorieinput anzubieten, damit diese sich ein kompaktes Wissen aneignen und ihre eigene Achtsamkeitshaltung ausbauen können. Dieser wird jedoch bewusst kurzgehalten, da die Autorinnen aus eigener Erfahrung wissen, wie knapp die Zeitressourcen der LP sind. Bei den Praxisübungen wird darauf geachtet, dass kein umfangreiches Trainingsprogramm angeboten wird, sondern Übungen gezeigt werden, die kurz und mit wenig Aufwand durchführbar sind. Die Handreichung soll als Inspiration zur Integration von Achtsamkeit verstanden werden.

Fragestellungen

- Welche Voraussetzungen sollte eine Lehrperson für die Umsetzung von Achtsamkeitssequenzen mit der eigenen Klasse mitbringen und welche methodisch-didaktischen Aspekte sind dabei zu beachten?
- Welche Arten von Achtsamkeitsübungen eignen sich für die Umsetzung mit Erst- bis Sechstklässlern?
- Welche Wirkungen können sich durch eine regelmässige Achtsamkeitspraxis mit Kindern zeigen?
- Wird die entwickelte Handreichung zur Integration von Achtsamkeit in den Schulalltag von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/-innen als relevant, ansprechend und ohne grossen Aufwand einsetzbar erachtet?

4 Forschungsmethodik

Im vorherigen Kapitel wurden das Ziel der Arbeit und die Fragestellungen aufgezeigt. Folgendes Kapitel beinhaltet eine Beschreibung zum forschungsmethodischen Vorgehen. Dieses basiert auf der aktuellen Literatur zur empirischen Sozialforschung und beinhaltet in einem ersten Schritt eine intensive Literaturrecherche, mithilfe deren die Handreichung erstellt wird. Anschliessend werden offene Fragen, die durch das Literaturstudium nicht geklärt werden konnten, in drei Experteninterviews bereinigt, die Qualität der HR erfragt und in einem weiteren Schritt Anpassungen an dieser vorgenommen. Abschliessend wird die HR von diversen LP getestet und mittels Fragebogen werden Feedbacks eingeholt. Schliesslich wird die HR noch einmal überarbeitet.

Nachfolgend werden die Forschungsmethoden genauer vorgestellt, die für die vorliegende Arbeit nach kritischer Hinterfragung sorgfältig ausgewählt wurden.

4.1 Qualitative und quantitative Forschungsmethoden

In der Sozialforschung kann sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden geforscht werden. Quantitative Methoden bieten den Vorteil, dass die Ergebnisse objektiver ausfallen und der Zeit- sowie der Evaluationsaufwand oftmals geringer ist. Jedoch können Fragen falsch verstanden und während der Untersuchung kann nicht flexibel gehandelt werden. Im Gegensatz dazu haben qualitative Methoden den Vorteil, dass die Analyse detaillierter und tiefgründiger durchgeführt werden kann. Ebenfalls ist der Untersucher flexibel und kann sich dem Untersuchungsgegenstand anpassen. Ein Nachteil besteht jedoch darin, dass diese Methoden oftmals sehr zeitintensiv und aufwendig in der Auswertung sind. Ebenfalls sind die Ergebnisse häufig subjektiv geprägt (Flick, 2016). Der nachfolgenden Tabelle lässt sich eine Übersicht mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen entnehmen.

Tabelle 3: Vor- und Nachteile von qualitativen und quantitativen Methoden (Flick, 2016)

quantitative Methoden	qualitative Methoden
Vorteile	
<ul style="list-style-type: none">• Objektivere Ergebnisse• Einfachere Auswertung mit standardisierten Vorgehensweisen• Geringerer Zeitaufwand• Ermittlung von statistischen Zusammenhängen möglich	<ul style="list-style-type: none">• Detailliertere und tiefere Analyse der Untersuchungen• Vollständigerer Informationsgehalt durch offene Vorgehensweise

	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Vorgehensweise, Anpassung an Untersuchungsgegenstand möglich
Nachteile	
<ul style="list-style-type: none"> • Allfälliges falsches Verständnis der gestellten Fragen • Keine Flexibilität während der Untersuchung 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Zeitaufwand • Aufwendige Auswertung • Geringere Verallgemeinerung der Ergebnisse auf die Allgemeinheit • Subjektivere Ergebnisse

Für die vorliegende Arbeit werden sowohl eine Literaturanalyse, drei Interviews als auch eine Befragung mittels Fragebogen durchgeführt. Es werden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden zur Datenerhebung eingesetzt, was laut Flick (2016) die Möglichkeit bietet, die Schwächen der einzelnen Methoden auszugleichen.

4.2 Gütekriterien

In der empirischen Forschung ist es besonders wichtig, Forschungsergebnisse anhand Gütekriterien einzuschätzen. Gütekriterien sind Maßstäbe, anhand derer die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann. Folgender Tabelle können sechs Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2016) entnommen werden:

Tabelle 4: Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2016)

Verfahrensdokumentation	Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar machen zu können, sollte das Verfahren möglichst genau dokumentiert werden. Dazu gehören die Darlegung des Vorverständnisses, die Zusammenstellung der Analyseinstrumente und die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.
Argumentative Interpretationsabsicherung	Interpretationen lassen sich nicht beweisen und müssen deshalb argumentativ begründet werden.
Regelgeleitetheit	Die qualitative Forschung sollte einem schrittweisen, sequenziellen Vorgehen folgen. Dazu werden die

	Analyseschritte im Voraus festgelegt, das Material in Einheiten unterteilt und Schritt für Schritt vorgegangen.
Nähe zum Gegenstand	Bei der Forschung soll möglichst in die natürliche Lebenswelt der Beforschten gegangen werden, sprich an deren Alltagswelt anknüpfen. Es sollte versucht werden, eine Interessensübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen.
Kommunikative Validierung	Durch Gespräche und Diskussionen mit den Beforschten kann die Gültigkeit der Interpretationen geprüft werden.
Triangulation	Für die Fragestellung sollten verschiedene Datenquellen herangezogen und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Das Ziel dabei ist, eine Übereinstimmung zu erreichen (Mayring, 2016).

Bei der quantitativen Forschung ist bezüglich der Güte der Daten die Qualität der Messinstrumente und des Messvorgangs entscheidend. Die drei wichtigsten Kriterien hierbei sind die **Objektivität**, die **Reliabilität** und die **Validität**. Die Objektivität setzt voraus, dass die Ergebnisse der Messungen nicht von den forschenden Individuen abhängen darf. Alle Personen, die eine Messung mit dem gleichen Messinstrument durchführen, müssen zum gleichen Ergebnis kommen. Die Reliabilität verlangt, dass die Messergebnisse reproduzierbar sind. Es müssen also bei einer wiederholten Datenerhebung unter den gleichen Bedingungen die gleichen Ergebnisse erfolgen. Die Validität stellt sicher, dass ein Messinstrument nur genau das misst, was es messen soll (Berger-Grabner, 2016). Beim Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit wurden die genannten Gütekriterien bestmöglich berücksichtigt und umgesetzt.

4.3 Literaturrecherche

Für die Beantwortung der Fragestellungen stellt das Sammeln von Informationen ein zentraler erster Schritt dar. Dabei setzten sich die beiden Autorinnen intensiv mit dem Thema Achtsamkeit auseinander und trugen durch Recherche in verschiedenen Bibliotheken und Plattformen die für die vorliegende Arbeit relevante Literatur sowie bedeutungsvolle Studien zusammen. Dabei sind sie auf eine Unmenge an Literatur zum Thema gestossen. Laut Roos-Leutwyler (2017) ist es auch bei noch so umfangreicher Recherche nicht möglich, sämtliche Literatur miteinzubeziehen, welche als relevant erachtet wird. Deshalb ist es umso wichtiger, die

Literatur sorgfältig in Bezug auf die Fragestellung zu hinterfragen und auszuwählen. Dabei sollte immer eingeschätzt werden, ob die Quelle relevant, gehaltvoll, qualitativ hochwertig und zuverlässig ist. Diese Einschätzung der Quellen wurde durch Diskussionen unter den Autorinnen vorgenommen und schlussendlich die geeignete Literatur zusammengetragen. Die Auseinandersetzung mit der Literatur stellte anschliessend die Grundlage für das Erstellen der Handreichung dar. Die Auswahl der Hintergrundinformationen, der Tipps, der Übungen sowie auch der vorgeschlagenen Literatur wurde aufgrund der Recherche gefällt. Das Literaturstudium wurde auch bewusst vor der Durchführung der Experteninterviews getätigt, damit Fragen, die nach dem Literaturstudium unbeantwortet blieben, mithilfe des Expertenwissens geklärt werden konnten.

4.4 Experteninterview

Will man konkrete Aussagen über einen Gegenstand erhalten, so stellt laut Mayer (2013) das Leitfadeninterview eine sinnvolle Möglichkeit dar. Dabei liegt dem Interviewer zur Orientierung ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen zu Grunde, auf die der Befragte frei antworten kann. Der Leitfaden dient als Gerüst und soll gewährleisten, dass während des Interviews keine wesentlichen Aspekte übersehen werden. Ebenfalls können durch den konsequenten Einsatz des Leitfadens die Daten strukturiert und deren Vergleichbarkeit erhöht werden.

Eine besondere Form des Leitfadeninterviews stellt das Experteninterview dar. Die befragte Person ist dabei in seiner Funktion als Experte zu einem bestimmten Themengebiet interessant. Das Ziel dabei ist, Erkenntnisse zu gewinnen, die über den untersuchten Fall hinausreichen. Die Auswahl der interviewten Personen soll dabei so getroffen werden, dass die Ergebnisse exemplarisch und generalisierbar sind (Flick, 2014).

4.4.1 Auswahl der Interviewpartner

Bei Experteninterviews ist es oftmals nicht einfach, die „richtigen“ Experten zu finden, oder diese für ein Interview zu gewinnen. Es muss beachtet werden, dass diese häufig über knappe zeitliche Ressourcen verfügen, weshalb das Interview knapp kalkuliert werden muss. Ebenfalls verlangt das Experteninterview von den Interviewern ein hohes Mass an Expertise, um die teilweise komplexen Prozesse zu verstehen und die richtigen Fragen stellen oder kompetent nachfragen zu können (Flick, 2014). Für die vorliegende Arbeit fiel die Entscheidung auf drei Experten, welche die Autorinnen im Rahmen ihrer Literaturrecherche und Weiterbildungen zum Thema Achtsamkeit kennengelernt haben.

Matthias Rüst hat im *Center for Mindfulness* der Universität von Kalifornien in San Diego die Ausbildung zum zertifizierten MBSR-Lehrer abgeschlossen. Er ist der Mitgründer,

Geschäftsführer und Trainingsleiter des internationalen Netzwerkes *BREATHE International* (2013) und von *Achtsame Schulen Schweiz* (2017). In diesem Rahmen entwickelte er die achtsamkeitsbasierten Schulinterventionsprogramme *BREATHE in Education* und das daran angelehnte *MoMento Programm*.

Claudia Suter ist seit 2007 ausgebildete MBSR-Lehrerin, doziert am *Institut für Achtsamkeit, Deutschland* und hält themenspezifische Referate. Sie weist eine vieljährige Lehrtätigkeit an verschiedenen Stufen der Volksschule vor, in denen sie immer wieder achtsamkeitsfördernde Elemente einbrachte. Seit 2011 ist sie an der *PH FHNW* im Bereich Gesundheitsbildung und Prävention für die Weiterbildung und Beratung zuständig.

Detlev Vogel absolvierte als Erstausbildung eine Lehre als Schreiner und widmete sich danach dem Studium der Erziehungswissenschaften und der Montessoriausbildung. Mehrere Jahre arbeitete er als LP und als Schulleiter an einer Montessorischule. Seit 2010 doziert er an der *PH Luzern* allgemeine Pädagogik und Didaktik und hat das Thema Achtsamkeit in die Aus- und Weiterbildung der PH Luzern gebracht. Er ist Co-Autor des Lehrpersonentrainings *MoMento* und praktiziert Achtsamkeit seit 30 Jahren. Ausserdem ist er einer der Herausgeber des Buches „Achtsamkeit in Schule und Bildung“.

4.4.2 Entwicklung des Leitfadeninterviews

Basierend auf theoretischen Vorüberlegungen, diversen Untersuchungen und eigenen Felderkundungen entwickelten die Autorinnen ausgehend von der Handreichung den Leitfaden für die Interviews. Das Ziel dabei war, durch die Fragen an die Experten all jenes Wissen einzuholen, das die Literaturrecherche noch nicht abgedeckt hatte.

Das Interview wurde in halbstrukturierter Form geplant und durchgeführt, wobei den Autorinnen für die Durchführung ein Leitfaden vorlag, welcher in die drei Teile Einstieg, Hauptteil und Schluss eingeteilt war und als roter Faden diente. Laut Mayer (2013) soll ein Leitfaden Themenkomplexe und Nachfolgethemen beinhalten. Dies hilft dem Interviewer bei der Durchführung und begünstigt auch die spätere Vergleichbarkeit. Die stete und konsequente Orientierung an der leitenden Fragestellung ist bei der Erstellung des Leitfadens äusserst zentral. Ein zu langer Leitfaden kann ansonsten zum Abhaken von Themen statt zur tiefen Informationsgewinnung führen und läuft Gefahr, eine unbewältigbare Fülle von Datenmaterial hervorzu bringen, was eine seriöse Auswertung fast unmöglich macht. Aus diesem Grund einigten die Autorinnen sich auf die drei Themenkomplexe *Achtsame Haltung der Lehrperson, Umsetzung im Schulalltag* und *Übungen*. Diese enthielten je eine Hauptfrage und drei bis fünf Nachfolgef ragen.

Zur Überprüfung des Erhebungsinstrumentes wurden die einzelnen Fragen anhand von vier Anhaltspunkten geprüft:

1. Weshalb wird diese Frage gestellt? (Theoretische Bedeutsamkeit, Bezugnahme zur Fragestellung)
2. Was wird genau erfragt? (Inhalt)
3. Weshalb wird die Frage so formuliert? (Deutlichkeit, Unmissverständlichkeit, Ertrag)
4. Weshalb steht die jeweilige Frage an der gewählten Stelle? (Struktur des Leitfadens, Verstreuung der Fragetypen, Beziehung zwischen einzelnen Fragen)

Die gewählten Haupt- und Nachfolgefragen können dem Interviewleitfaden im Anhang (siehe 12.1) entnommen werden.

Laut Dresing und Pehl (2017, S. 9) haben Fragen in qualitativen Interviews die Funktion, „das Thema für die Gesprächspartner zu verdeutlichen und Erzählanreize zu setzen“. Es sollten daher einfache und kurz formulierte Fragen gestellt werden, welche offen formuliert werden und beantwortbar sind. Mit textgenerierenden Fragen („Beschreiben Sie doch mal...“) wird der Befragte dazu angeregt, frei und offen zu erzählen. Aufrechterhaltende Fragen („Fällt Ihnen sonst noch etwas hierzu ein?“) ermutigen den Befragten, beim gleichen Thema zu bleiben und können dazu beitragen, noch genauere Informationen zu einer Frage zu erhalten. Auch prozessorientierte Fragen („Wie kam es eigentlich, dass...?“) können nachvollziehbare Informationen generieren (Dresing & Pehl, 2017). Mithilfe dieses Wissens wurden die Fragen für die Interviews zusammengestellt.

4.4.3 Durchführung der Interviews

Ein Pretest mit einer dem Interviewpartner ähnlichen Person hat zum Ziel zu überprüfen, ob die Fragen verständlich sind, die interviewte Person die erwarteten Antworten gibt und ob der zeitliche Rahmen ungefähr stimmt. Für die vorliegende Arbeit wurde auf einen Pretest verzichtet, da der Fragekatalog den Interviewpartnern im Voraus zugeschickt wurde, was für die Interviews als ausreichend erachtet wurde. Dadurch konnten sich die Befragten auf das Interview vorbereiten und bei Unklarheiten nachfragen (Roos & Leutwyler, 2017).

Aufgrund der momentanen ausserordentlichen Situation wegen des Coronavirus wurden die Interviews virtuell via zoom durchgeführt und mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. So konnten sich die Autorinnen vollkommen auf die Befragung konzentrieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um mit der Handhabung des Leitfadens flexibel umzugehen. Den Interviewern steht es dabei frei, flexibel auf den Verlauf des Gesprächs zu reagieren, detailliert nachzufragen und ausholende Ausführungen des Befragten zu unterstützen oder zum Leitfaden zurückzukehren. Je nach Situation entscheiden sie selbstständig, ob, wann und in welcher Reihenfolge welche Fragen gestellt wurden. Auch der Wortlaut der Fragen kann situativ

angepasst werden. Diese Entscheidungen verlangen von den Interviewern ein hohes Mass an Sensibilität für den Verlauf des Interviews und auch für den Befragten. Ebenfalls müssen die Interviewer einen guten Überblick über das bereits Gesagte und über die Relevanz für die Fragestellung haben (Flick, 2014).

Bewertungen und Interpretationen sollten in einem Interview vermieden werden. Stattdessen kann Interesse durch Kopfnicken, Bestätigungslaute oder neutrale Aussagen signalisiert werden. Zwischen den Fragen können immer wieder kurze Pausen eingefügt werden, um das Gesagte wirken zu lassen und dem Befragten die Gelegenheit zu geben, auch langsam entstehende Aussagen äussern zu können (Dresing & Pehl, 2017). Diese Anmerkungen versuchten die Autorinnen bei der Durchführung der Interviews zu berücksichtigen.

4.4.4 Auswertung der Interviews

Im Gegensatz zu strukturierten Interviews gilt zu beachten, dass der Zeitaufwand für die Auswertung von halbstrukturierten Interviews grösser ist (Roos & Leutwyler, 2017). Um die erhobenen Daten auswerten zu können, müssen diese in die schriftliche Form gebracht werden. Dieser Vorgang wird Transkription genannt und ist sehr aufwendig, da die Audioaufnahmen von Hand abgetippt werden. Das Wortprotokoll ist jedoch von grosser Wichtigkeit, da es das Vergleichen von Textstellen zulässt und man Unterstreichungen vornehmen kann. Somit wird durch die Transkription die Basis für Auswertungstechniken und Interpretationen gelegt (Mayring, 2016).

Zur Transkription der Interviews wurde die Software MaxQDA der Firma VERBI verwendet, welche zu Beginn der 1990er-Jahre von Udo Kuckartz entwickelt wurde und eine computer-gestützte qualitative Daten- und Textanalyse ermöglicht (Mayring, 2010). Da es sich bei den durchgeführten Interviews um halbstrukturierte Interviews handelt, bei denen der Sinngehalt im Vordergrund steht, bot es sich an, eine inhaltlich-semantische Transkription vorzunehmen. Hierbei wird das Gesagte wörtlich verschriftlicht, Seufzer und Ähnliches jedoch geglättet. Dies ermöglicht einen schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt. Zu beachten ist jedoch, dass die Betonung und der Sprachrhythmus, welche beispielsweise ein besonderes Interesse verdeutlichen können, bei dieser Transkriptionsform nicht berücksichtigt werden (Dresing & Pehl, 2017).

Zur Auswertung der getätigten Interviews wurde die kategorienbasierte Auswertung gewählt. Hierfür wurden für die Fragestellung relevante Haupt- und Subkategorien gebildet, welche anhand der Theorie abgeleitet (deduktiv) und durch die Aussagen der Interviews (induktiv) ergänzt wurden. Im Anschluss wurden den Kategorien passende Textpassagen zugeordnet. Für die Auswertung konnten jeweils alle Aussagen einer Kategorie zusammengefasst und

Besonderheiten oder Zusammenhänge beschrieben werden (Dresing & Pehl, 2017). Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die gewählten Kategorien:

Tabelle 5: Übersicht über die Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie Umsetzung (Um)	Subkategorien Ritualisierung (Ri) Präventiver Einsatz (pE) Umgang mit herausforderndem Verhalten (UhV) Weitere Inputs für die Handreichung (WIfH)
Hauptkategorie Achtsame Haltung der Lehrperson (AHdL)	Subkategorien Inhalt (In) Wichtigkeit (Wi) Entwicklung (En)
Hauptkategorie Übungen (Üb)	Subkategorien Auswahl (Au) Rolle der LP (RdL) Reflexion (Re) Häufigkeit (Hä)

4.5 Fragebogen

„Ein Fragebogen ist ein strukturiertes, oft standardisiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung, in dem Aspekte eines Forschungsgegenstandes schriftlich erfragt werden“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2018, S. 30). Nachfolgend wird beschrieben, wie bei der Entwicklung des Fragebogens für die vorliegende Arbeit vorgegangen und was dabei beachtet wurde.

Der Entscheid, als Erhebungsmittel einen Fragebogen einzusetzen, wurde aus der Überlegung heraus gefällt, dass die Testpersonen nur über knappe Zeitressourcen verfügen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine anonyme Befragung ein ehrliches und offenes Antworten fördert und der soziale Druck gemindert wird (Altrichter, Posch & Spann, 2018).

Hierbei gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Befragten oftmals keine Möglichkeit haben, ihre Antworten zu begründen oder zu ergänzen und je nach Verfassung und Tagesform des Befragten die Sichtweise auch stark variieren kann (Steiner & Benesch, 2018). Die mehrheitlich geschlossenen, teilweise halboffenen und wenigen offenen Fragen lassen eine relativ einfache Datensammlung und eine zeitsparende Zusammenstellung der Ergebnisse zu (Altrichter et al., 2018). Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt massgebend von der Qualität der

gestellten Fragen ab, da unpräzise gestellte Fragen falsche Antworten verursachen könnten. Für die Entwicklung eines Fragebogens muss deshalb viel Zeit einberechnet werden.

4.5.1 Entwicklung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde mit der Online-Umfrage-Applikation "Lime Survey" entwickelt. Die Autorinnen zogen die Onlinebefragung einer Paper-Pencil-Befragung vor, da sie sich so ein zahlreicheres Ausfüllen der Fragebogen erhofften, zumal der Aufwand geringer ist und die Anonymität erhöht werden kann.

Die Entwicklung eines Fragebogens ist laut Porst (2014) eine äusserst komplexe Angelegenheit und kann nur zu einem befriedigenden Ertrag führen, wenn neben Sprachgefühl und Intuition auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die Prozesse berücksichtigt werden, die bei einer Befragung ablaufen.

Mit der Erstellung eines Fragebogens sollte man erst dann beginnen, wenn man genau weiss, was man wissen möchte. Normalerweise werden zuerst thematische Blöcke festgelegt und für diese anschliessend Fragen formuliert. Für den vorliegenden Fragebogen wurden elf Blöcke mit insgesamt 36 Fragen verwendet. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Fragebogen mit Einleitungsfragen, auch Eisbrecherfragen genannt, beginnt. Diese haben die Aufgabe, ein Vertrauensklima zu schaffen und die Bereitschaft zur Beantwortung der folgenden Fragen zu erhöhen. In dem für die Arbeit konstruierten Fragebogen wurden zu Beginn einfachere, allgemeinere Fragen über den Gesamteindruck und die Gestaltung gestellt, die von allen Testpersonen ohne intensive kognitive Anstrengungen bearbeitet werden konnten. Auch die Fragen zur Person wurden am Anfang des Fragebogens gestellt (Mayer, 2013). Der Aufbau von Fragebogen erfolgt laut Moser (2015) häufig nach dem Trichterprinzip. Demzufolge werden am Anfang des Fragebogens umfassendere Fragen gestellt, worauf immer detailliertere Fragen folgen.

Der Fragebogen wurde vorgängig einer Testperson zum Gegenlesen übergeben. Laut Diekmann (2014) besteht der Zweck von solchen Pretests in erster Linie darin, die ungefähre Bearbeitungszeit zu ermitteln und die Verständlichkeit der Fragen zu prüfen. Der gesamte Fragebogen kann dem Anhang (siehe 12.2) entnommen werden.

4.5.2 Fragetypen und Frageformulierungen

Betrachtet man verschiedene Fragetypen, so kann zwischen geschlossenen, halboffenen und offenen Fragen unterschieden werden. In standardisierten Befragungen werden geschlossene Fragetypen vorgezogen, da deren Daten einfach und zeitsparend ausgewertet werden können. Dieser Fragetyp birgt jedoch die Gefahr, dass eine Frage ausgelassen oder irgendetwas angekreuzt wird, da für den Befragten keine Antwort so richtig passt. Bei offenen Fragen kann

der Befragte uneingeschränkt antworten, was die Aussagekraft jedoch gleichzeitig auch den Zeitaufwand erhöht und die objektive Vergleichbarkeit der Daten erschwert. Die halboffenen Fragen stellten eine Erweiterung der geschlossenen Fragen dar, wodurch die Befragten nicht dazu gezwungen sind, ihre Antwort in eine vorgegebene Möglichkeit einordnen zu müssen (Porst, 2014).

Um den Fragebogen möglichst aussagekräftig zu gestalten und den Testpersonen die Möglichkeit für Kommentare und Inputs zu geben, wurden bewusst alle drei Fragetypen in den Fragebogen integriert. Gerade für die Rückmeldung von Anregungen oder Kritik erachteten die Autorinnen offene Fragen als am gewinnbringendsten. Da sich diese Daten nicht quantitativ auswerten lassen, fassten die Verfasserinnen dieser Arbeit jene Antworten in der Form eines Textes zusammen.

Bei der Formulierung der Fragen ist es grundlegend, einige Grundregeln zu beachten:

- Fragen sollten kurz, verständlich und präzise formuliert sein. Fremdwörter oder anspruchsvolle Satzstrukturen sollten vermieden werden.
- Fragen sollten keine doppelten Verneinungen beinhalten, da diese das Verständnis unnötigerweise verkomplizieren.
- Die Antwortkategorien von geschlossenen Fragen sollten möglichst objektiv, präzise und nicht überlappend sein.
- Fragen sollten nicht mehrdimensional gestellt werden, da die Antworten oftmals nicht eindeutig einer Zieldimension zuzurechnen sind.
- Indirekte Fragen sollten vermieden werden, da diese ebenfalls oftmals nicht deutlich zurechenbar sind.
- Suggestivfragen sind auszuschliessen, da diese die Antworten in eine bestimmte Richtung lenken (Diekmann, 2014).

Bei den Matrixfragen wurden nur vier und nicht fünf Antwortmöglichkeiten verwendet. Die mittlere Antwort „weder noch“ wurde dabei bewusst weggelassen, da diese dazu einlädt, nur grob über die gestellte Frage nachzudenken und schliesslich einfach die mittlere Antwortmöglichkeit auszuwählen, was auch Tendenz zur Mitte genannt wird (Steiner & Benesch, 2018).

4.5.3 Auswertung der Fragebogen

Da die Befragung mit LimeSurvey durchgeführt wurde, verfügten die Autorinnen nach der Durchführung sogleich über eine Übersicht der geschlossenen Fragen. Diese wurden in Excel konvertiert, um anschliessend Diagramme zur Veranschaulichung der Ergebnisse vornehmen zu können. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurden gewisse Fragen in einem Diagramm zusammengefasst. Die offenen Fragen konnten dem Dokument ebenfalls entnommen werden. Diese flossen als Fliesstext in die Arbeit ein.

5 Handreichung

In folgendem Kapitel wird auf die Entstehung der Handreichung eingegangen. Es wird sowohl das Vorgehen beschrieben wie auch auf das Layout und die Gliederung der Handreichung eingegangen. Im Anschluss wird die Auswahl, der Aufbau und die Beschreibung der einzelnen Übungen geschildert und begründet.

5.1 Entstehung

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur wurde eine erste Fassung der Handreichung erstellt. Per Mail wurden anschliessend drei Experten und Expertinnen im Bereich „Achtsamkeit in der Schule“ angefragt, um sich die erste Version der HR anzuschauen und zu evaluieren. Alle drei Personen waren dazu bereit, während eines 40-minütigen Interviews Auskunft zu geben. Dazu liessen ihnen die Autorinnen zuvor die HR sowie die Leitfragen zukommen. Das Ziel der Interviews war, die Qualität, den Aufbau und den Umfang der HR durch Experten einschätzen zu lassen und durch basierte Aussagen ihrerseits für die Testphase noch allfällige Änderungen an der HR vornehmen zu können. Der Output der Interviews floss nach der Transkription mithilfe einer kategorienbasierten Auswertung in die Entwicklung der HR ein.

Im Januar 2021 fragten die Verfasserinnen sechs Schulen via Email (siehe Anhang 12.3) für die Erprobung ihrer HR an. 35 Personen erklärten sich dazu bereit, sie zu testen. Die erste Version der HR wurde daraufhin während drei Wochen in der Praxis ausprobiert. Die Testpersonen gaben anschliessend mittels eines von den Verfasserinnen konstruierten Fragebogens auf LimeSurvey eine Rückmeldung über Aspekte wie die Relevanz des Themas, die Praxistauglichkeit, die Verständlichkeit und die Attraktivität der HR. Durch diese Erhebung erhielten die Autorinnen einen Überblick über die obengenannten Punkte und die HR konnte anschliessend optimiert werden. Durch die Verknüpfung von Theorie, Expertenwissen und Aussagen von Lehrkräften konnte die Qualität der HR verbessert werden.

5.2 Gliederung und Gestaltung

In der Einleitung der Handreichung wird die zentrale Bedeutung der Achtsamkeit in der Schule aufgezeigt und die Absicht der HR erläutert. Im darauffolgenden theoriebasierten Teil werden die nötigen Hintergrundinformationen kurz und prägnant vermittelt. Dabei wird der Begriff Achtsamkeit definiert, die Achtsamkeit mit Kindern vorgestellt, ein Bezug zum Lehrplan 21 hergestellt und die erwiesenen Effekte von Achtsamkeit aufgezeigt. Nachfolgend wird vorgestellt, wie die einzelnen Übungen aufgebaut sind und nützliche Hinweise für die Umsetzung im

Inhaltsverzeichnis

2	Von «mind full» zu «mindful»
4	Achtsamkeit in der Schule
4	Was ist Achtsamkeit?
4	Geschichtlicher Hintergrund
5	Welche Bereiche lassen sich durch Achtsamkeitstraining fördern?
6	Haltung der Lehrperson
7	Bezug zum Lehrplan21
8	Nützliche Hinweise zur Umsetzung im Schulalltag
8	Ritualisierung
8	Altersgerechte Anwendung
10	Wie reagiere ich in herausfordernden Situationen?
12	Achtsamkeitspraxis
12	Einstieg in die Achtsamkeitspraxis
12	Durchführung der Übungen
13	Reflexion der Übungen
14	Aufbau der Übungen
15	Übung 1: Stille Minute
16	Übung 2: Bewusst bewegen
18	Übung 3: Reise durch den Körper
20	Übung 4: Steinmeditation
22	Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit
24	Übung 6: Bewusst essen
26	Übung 7: Innere Reise
28	Übung 8: Atembeobachtung
30	Tipps zu weiterführender Literatur und Lehrmitteln
32	Literatur- und Abbildungsverzeichnis

3

Abbildung 7: Inhaltsverzeichnis der Handreichung

keiten, die im Unterricht einfach und ohne Aufwand umsetzbar sind und die mit wiederholter Durchführung ritualisiert werden können.

5.3 Auswahl der theoretischen Inhalte und Übungen

Die grundlegendsten und wesentlichsten theoretischen Erkenntnisse des Literaturstudiums flossen in den theoretischen Teil der Handreichung ein. Dabei stellte die Verbindung der Theorie mit der Umsetzung in der Praxis ein zentraler Aspekt dar.

Die Auswahl der Übungen erfolgte durch den Vergleich der in den Büchern aufgeführten Übungen und Anregungen. Alle Übungen waren in mehreren Büchern zur Achtsamkeitspraxis mit Kindern aufgeführt und stellten aus der Sicht der Autorinnen jene Übungen dar, die auch ohne Vorkenntnisse gut eingesetzt werden können. Die Anleitungen wurden teilweise zusammengefasst oder leicht abgeändert. Es wurde darauf geachtet, dass die Übungen unterschiedliche Bereiche und Sinne ansprechen. Somit enthält die Handreichung sowohl Entspannungs- und Stilleübungen, aber auch aktivierende Bewegungsübungen. Ebenfalls wurde Wert darauf gelegt, dass sie leicht umsetzbar, gut verständlich, mit wenig Vorbereitung und flexibel in den Unterricht integrierbar sind. Einige Übungen enthalten eine wörtliche Anleitung, die den LP

Schulalltag werden beschrieben. Anschließend werden die acht ausgewählten Übungen erklärt. Zum Schluss enthält die HR Tipps zu weiterführender Literatur und Lehrmitteln, die interessierten LP Anknüpfungspunkte zur weiteren Vertiefung bieten sollen. Dem entstehenden Inhaltsverzeichnis lässt sich der genaue Aufbau der HR entnehmen.

Die HR ist in einfacher und verständlicher Sprache verfasst, wobei wesentliche Wörter und Sätze zur besseren Leserlichkeit fett hervorgehoben wurden. Das Design wurde ansprechend gestaltet, um die Vorfreude und Motivation der LP zu erhöhen. Die eingefügten Zitate dienen der Auflockerung. Die HR ist im A4-Format gestaltet und hat einen Umfang von ca. 30 Seiten, damit sich der zeitliche Aufwand für das Lesen in Grenzen hält. Um kein Überangebot an Übungen zu schaffen, entschieden sich die Autorinnen für acht unterschiedliche Übungen mit Variationsmöglich-

helfen soll, einen raschen Einstieg zu finden. Auch der zeitliche Aufwand pro Tag lässt sich weitgehend durch die LP selbst steuern und die Auswahl der Übungen sollte für die SuS attraktiv sein.

Anhand der obengenannten Kriterien wurden acht Übungen zusammengestellt, die diese Merkmale erfüllen. Ursprünglich waren zehn bis zwölf Übungen im handlichen A5-Format geplant. Während der Entstehung der Handreichung zeigte sich, dass mit den angebotenen Varianten und Erweiterungen auch eine beschränktere Auswahl an Übungen ausreicht und die HR so übersichtlicher bleibt. Auf das A5-Format wurde verzichtet, da sich eine differenzierte Beschreibung der Übungen nicht auf maximal zwei Seiten pro Übung beschränken liess, was den Inhalt zu stark unterteilt hätte. Der theoretische Teil der HR umfasst fast ausschliesslich die für die Schule relevanten Aspekte, wobei nicht detailliert auf jeden Punkt eingegangen wird, da dies einen erhöhten Leseaufwand auf Seiten der LP zur Folge gehabt hätte.

Der untenstehenden Tabelle lässt sich entnehmen, wie die einzelnen Übungen mit der Theorie zusammenhängen:

Tabelle 6: Auswahl der Übungen

Übung	Ziel	Theoriebezug
1. Stille Minute	<ul style="list-style-type: none"> • Bei sich ankommen • Sich und die Umwelt bewusst wahrnehmen 	<p>Durch die Stille entsteht ein Raum, der es ermöglicht, die alltäglichen Dinge mit allen Sinnen wahrzunehmen. Anhand dieser Sinneswahrnehmung verstärken die Kinder den Kontakt zu sich selbst, zu ihrem Körper oder auch zu ihrer Umwelt. Aufgrund der vertieften Auseinandersetzung mit ihrem Hör- Seh- und Tastsinn, werden die Kinder zu genauem und intensivem Hinschauen, Hinhören und zu einem aufmerksamen Umgang mit Gegenständen animiert (Simma, 2013).</p>
2. Bewusst bewegen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierung des Körpers • Stärkung und Dehnung der Muskulatur • Erleben des Wechselspiels von Anspannung und Entspannung (Simma, 2014) 	<p>Die Ausdrücke <i>begreifen</i> und <i>verstehen</i> lassen darauf schliessen, dass Lernen stets den ganzen Körper und nicht nur den Kopf beinhaltet. Durch Bewegungen werden neue Informationen im Gehirn gesichert und gefestigt. Regelmässige</p>

		Übungen, die das Bewegungsbedürfnis der Kinder berücksichtigen, sind für die Aufmerksamkeit sowie für die Konzentration förderlich (Simma, 2014).
3. Reise durch den Körper	<ul style="list-style-type: none"> • Schulung der Körperwahrnehmung • Lenkung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment (Rechtschaffen, 2017) 	Achtsamkeit wird im Hier und Jetzt und am eigenen Körper trainiert. Durch den Körper und das Werkzeug der Aufmerksamkeit kann die Sprache der Empfindungen im Körper erforscht werden, was die Grundlage für die eigene Achtsamkeit bildet (Rechtschaffen, 2017).
4. Steinmeditation	<ul style="list-style-type: none"> • Schulung der Wahrnehmung, der Beobachtungsfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit und -dauer (Monstein, 2019b) • Schulung der sensorischen und visuellen Sinneswahrnehmung (Krämer, 2019a) 	Da es für viele Kinder zu Beginn schwierig ist, sich nur auf ihren Atem zu konzentrieren, eignet es sich, ihnen zuerst einen haptischen Zugang zu bieten. Auch der Entwicklungspsychologe Jean Piaget betonte, dass die Kinder bis sieben primär über Fantasie, Spiel und das Anfassen von Gegenständen lernen (Krämer, 2019a).
5. Freundliche Wünsche und Dankbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Mitgefühls sich selbst und anderen gegenüber • Lenkung der Aufmerksamkeit auf positive Dinge • Konstruktiver Umgang mit Gedanken 	Durch diese Übung können Gefühle wie Zufriedenheit, Empathie und Dankbarkeit bewusst hervorgerufen werden. Anderen Menschen freundliche Wünsche zu senden, bewirkt Wohlwollen und fördert das Gefühl der Zuwendung. Dabei ist es wichtig, auch für sich selbst liebevolle Sätze zu formulieren (Rechtschaffen, 2018).
6. Bewusst essen	<ul style="list-style-type: none"> • Sinnesempfindungen beim Essen bewusster wahrnehmen (Jennings, 2017) • Eine alltägliche Tätigkeit bewusst ausführen (Monstein, 2019b) 	Diese Übung stammt ursprünglich aus dem MBSR-Programm (Jennings, 2017). Meist wird die Aufmerksamkeit von äusseren oder inneren Ereignissen gelenkt und über die Sinne wahrgenommen. Durch die Achtsamkeit kann der Mensch

		mitbestimmen, worauf er seinen Fokus legen möchte. Dadurch kann er seine Welt aktiv gestalten (Altner, 2019).
7. Innere Reise	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellen von inneren Bildern zur Entspannung • Fähigkeit entwickeln, diese inneren Bilder in stressigen Situationen hervorzurufen (Kaltwasser, 2013) 	Die innere Reise stellt eine spielerische Möglichkeit dar, wie sich die Kinder mit ihren persönlichen Ressourcen zusammenschließen können (Monstein, 2019a).
8. Atembeobachtung	<ul style="list-style-type: none"> • Den eigenen Atem wahrnehmen • Den Körper geistig entspannen (Kaltwasser, 2013) 	Der Atem ist immer da und fließt oft einfach unbewusst. Er kann aber auch aktiv wahrgenommen werden, indem die Aufmerksamkeit bewusst auf ihn gelenkt wird. Dieser Fakt macht ihn zu einem Ort der Begegnung zwischen der bewussten und der unbewussten Welt. Die Verbindung mit dem eigenen Atem kann ein Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit auslösen (Kaltwasser, 2016).

Rechtschaffen (2018) teilt die Übungen in seinem Praxisbuch in fünf Achtsamkeitskompetenzen ein, die in der untenstehenden Abbildung dunkelblau hinterlegt sind. In der mittleren Spalte wird die jeweilige Kompetenz anhand von Stichworten erklärt. Der letzten Spalte lässt sich entnehmen, welche Übung der Handreichung der jeweiligen Kompetenz zuzuordnen sind. Bei der Erstellung der Handreichung wurde darauf geachtet, dass alle fünf Bereiche vertreten sind, wobei der Grossteil der Übungen der Körperkompetenz oder der mentalen Kompetenz zuzuordnen sind, da diese die Basis bilden. Sie sind am einfachsten über die Sinne erfahrbar und beginnen beim Individuum selbst, wodurch sie sich gut für Einsteiger eignen. Erst mit der Zeit können die Übungen wie beispielsweise das freundliche Wünschen auch auf Fremde ausgedehnt werden, wodurch die globale Kompetenz erweitert wird. Der kurze Durchführungszeitraum der Erprobung war ein weiterer Grund, warum auf komplexere Übungen verzichtet wurde. Durch die unterschiedlichen Varianten und Erweiterungen und da die einzelnen Bereiche miteinander zusammenhängen, sind die Übungen nicht immer strikt einer einzelnen Kompetenz zuteilbar.

Abbildung 8: Achtsamkeitskompetenzen nach Rechtschaffen (2018)

5.4 Aufbau der Übungen

Damit die Handreichung leserlich und übersichtlich ist, sind alle Übungen nach dem gleichen Muster aufgebaut. Sie enthalten jeweils den Titel, das Ziel sowie eine Beschreibung oder eine wörtliche Anleitung der Übung. Die Varianten der Übungen dienen der Anpassung an die Klasse, der Abwechslung und der Erweiterung. Sie stellen Angebote dar und erheben nicht den Anspruch, ganz durchgearbeitet zu werden. Jede LP soll selbst entscheiden, welche Übungen und Differenzierung für ihre Klasse passt. Die Varianten sind ausserdem beliebig mit eigenen Ideen erweiterbar. Die Übungen folgen keinem strikten Aufbau und können unabhängig voneinander und mehrfach durchgeführt werden. Zusätzlich enthält jede Übung Hinweise mit

Übung 1: Stille Minute

Absicht

Sich und die Umwelt bewusst wahrnehmen, bei sich ankommen.

Beschreibung

Die Kinder sitzen in einer entspannten und, wenn für sie möglich, aufrechten Haltung im Kreis. Während einer Minute versuchen alle Kinder, ruhig im Kreis zu sitzen. Ein akustisches Signal, bspw. ein Gong, eröffnet und beendet die Stille-Minute.

Varianten

Achtsames Hören:

Wie lange hörst du den Ton vom Gong? Welche Geräusche hast du gehört? Woher und wovon kamen sie? Was haben sie in dir ausgelöst?

Achtsames Sehen:

Die Übung kann auch mit offenen Augen und am Fenster stehend durchgeführt werden. Was hast du gesehen? Hast du etwas Neues entdeckt? Ist dir etwas Besonderes aufgefallen? Es ist auch denkbar, eine Sanduhr zu beobachten und genau wahrzunehmen, wie der Sand durch sie hindurchfließt.

Hinweise

Eine aufrechte Haltung hilft, aufmerksam zu sein. Es gibt aber auch Kinder, denen dies sehr schwerfällt, daher sollte nichts forciert werden. Am besten funktioniert die Übung mit geschlossenen Augen. Dabei geht es nicht um die Quantität der Stille, sondern um die Qualität (vgl. Monstein, 2019). Es empfiehlt sich, mit einem kurzen Zeitraum zu starten, bspw. mit 30 Sekunden oder einer Minute. Durch regelmäßige Praxis kann der Zeitraum erweitert werden.

Mögliche Fragen zur Reflexion

- «Was habt ihr an eurem Körper während der Minute wahrgenommen?»
- Welche Gedanken sind durch euren Kopf gegangen?»
- Wie habt ihr euch dabei gefühlt?»
- Ist euch die Minute lang oder kurz vorgekommen?»
- Hat euch etwas abgelenkt?»
- Wie schwer war es für euch, still zu sitzen?» (Kaltwasser, 2013, S. 109)

Abbildung 9: Aufbau einer Übung

Tipps für die Umsetzung in der Klasse. Die beschriebenen Fragen zur Reflexion sollen zum Austausch anregen.

5.5 Erprobung

Die Testpersonen, die sich für die Erprobung meldeten, erhielten per Post oder persönlich ein Paket, in denen alle für die Durchführung wichtigen Materialien enthalten waren. Untenstehend werden die entsprechenden Materialien aufgeführt und deren Einsatz begründet. Dem Anhang (12.4) können zudem Bilder der verwendeten Materialien entnommen werden.

Tabelle 7: Materialien für die Erprobung

Material	Begründung
Brief	Wichtige Infos für die Testphase (siehe Anhang 12.5)
Handreichung	In gedruckter Version, um den Aufwand für die LP möglichst gering zu halten und sie bei der Umsetzung griffbereit zu haben (siehe Anhang 12.6)
Schokoriegel	Um das Lesen der Handreichung zu versüßen
Glitzerglas	Instrument, welches als Einstieg in die Achtsamkeitssequenz gebraucht wird
Säckchen mit 50 Rosinen	Für die Übung „Bewusst essen“, um den Aufwand klein zu halten

5.6 Zusammenfassung

Die Handreichung wurde anhand der aktuellen Literatur erstellt. Sie stellt ein niederschwelliges Angebot dar, das interessierten LP als Werkzeug dienen soll, um Achtsamkeitssequenzen in ihren Unterricht einzubauen. Sie umfasst die vier Teile Sachwissen (Theorie), methodisch-didaktische Hinweise, Übungen für die Klasse sowie Inputs zur weiterführenden Auseinandersetzung. Kurze, einfache Übungen wurden bevorzugt, auf umfassende, zeitintensive Einheiten wurde verzichtet. Die Übungen wurden in Anlehnung an die Theorie und mit dem Wissen um die knappen Zeitressourcen der LP ausgewählt. Das Layout wurde modern und ansprechend gestaltet.

6 Evaluation

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Datengewinnung dargestellt, analysiert und interpretiert. Es wird zudem vorgestellt, inwiefern die Evaluation zu Änderungen an der Handreichung geführt haben.

6.1 Ergebnisse der Interviews

Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse aus den Interviews dargestellt. Die Darstellung erfolgt entlang des Kategoriensystems, mit welchem die Interviews ausgewertet wurden. Zu Beginn wird jede Hauptkategorie mit den entsprechenden Subkategorien als Tabelle präsentiert. Anschliessend werden die Aussagen pro Kategorie ausgeführt. Am Ende jeder Kategorie werden die Ergebnisse interpretiert. Die Textstellen werden wie folgt zitiert: *Interviewpartner (B1), Zeilen (14-23)*. Die Zeilennummern beziehen sich dabei auf die zugehörigen Transkriptionen. Ein Auszug aus den Transkriptionen kann dem Anhang 12.7 entnommen werden.

6.1.1 Aussagen zur Kategorie „Umsetzung“

Es folgt die Darstellung zur Hauptkategorie „Umsetzung“, welche die zugehörigen Subkategorien miteinbezieht.

Tabelle 8: Darstellung der Hauptkategorie "Umsetzung"

Hauptkategorie	Subkategorien
Umsetzung (Um)	Ritualisierung (Ri)
	Präventiver Einsatz (pE)
	Umgang mit herausforderndem Verhalten (UhV)
	Weitere Inputs für die Handreichung (WIfH)

Aussagen zur **Ritualisierung** der Übungen, wurden von allen Experten gemacht, wobei sie sich einig waren, dass es mehr Sinn macht, kürzere Sequenzen zu realisieren und diese dafür mehrmals pro Woche oder sogar pro Tag einzubauen. Zwei der drei Experten sind der Meinung, dass zu Beginn intensiver gestartet werden soll und dabei längere Sequenzen mit Hintergrundinformationen eingebaut werden sollen. Bei der **Ritualisierung** ist es laut einem Experten eine grosse Hilfe, fixe Zeiten für die Durchführung der Übungen festzulegen, beispielsweise immer nach der Zehnuhrpause. Dies kann zu einer grösseren Regelmässigkeit beitragen.

Besonders zentral ist laut den drei Experten der **präventive Einsatz** der Achtsamkeitsübungen. „Achtsamkeit ist nicht das Tool, um ruhig zu werden. Es ist viel mehr, es ist etwas zum wach werden, um sich selbst gut beobachten zu können und kennen zu lernen und zu lernen, sich selber zu regulieren“ (B1, 136-138). Achtsamkeitsunerfahrene LP haben teilweise aber genau die Intention, Achtsamkeitsübungen einzusetzen, wenn die Klasse besonders aufgebracht oder laut ist. Ein Experte unterstreicht jedoch, dass die Dissonanz in solchen Momenten zu gross ist. Durch Achtsamkeitsübungen kann man nicht von einem Extrem (Chaos) ins andere Extrem (Stille) übergehen. Ist die Klasse zappelig, so soll lieber ein Spiel oder eine aktivierende Übung gemacht werden, statt eine Stille-Minute. Es braucht in solchen Momenten eine Dynamik, die die Klasse beruhigt, jedoch trotzdem noch actiongeladen ist. Die Achtsamkeit soll also in keinem Fall als Feuerwehr, als Löschaktion, eingesetzt werden.

Auch beim Auftreten von **herausforderndem Verhalten** raten die Experten dazu, möglichst ruhig und achtsam mit der Situation und den Kindern umzugehen. Laut einer Person hilft da die eigene Achtsamkeit sehr. „Aber ich glaube, was mir dort geholfen hat, ist wirklich meine eigene Achtsamkeit. Die hilft mir, gelassener zu bleiben, durchzuatmen und nicht unmittelbar zu reagieren. Sondern zu schauen: Was passiert? Ist das schlimm? Soll ich wirklich eingreifen? (...) Also hier merke ich einfach auch wieder, dass die eigene Erfahrung im Umgang mit herausfordernden Situationen so hilfreich ist“ (B1, 219-226).

Ein weiterer **Input für die Handreichung** ist, den geschichtlichen Hintergrund noch präziser in die HR einfließen zu lassen. Durch die Geschichte von Jon Kabat-Zinn und die Säkularisierung erhält die Achtsamkeit einen Boden, was den LP Halt vermitteln kann. Ein Befragter empfiehlt, auch den Aspekt der Beziehungsgestaltung in die HR einfließen zu lassen, da es diverse Studien gibt, die aufzeigen, dass auch die LP-SuS-Beziehung durch Achtsamkeit gefördert werden kann. Dies in erster Linie deshalb, weil auch die Empathie und das Mitgefühl wichtige Aspekte der Achtsamkeit sind. Ein Experte hinterfragt kritisch, ob die HR für LP mit oder ohne Vorerfahrung gedacht ist und dass dies genau deklariert werden soll. Er meint, dass die HR allenfalls als „Teaser“ gesehen werden könnte, was er als sinnvoll empfindet. So erhalten die LP einen ersten Einblick und werden dazu animiert, sich selbst näher mit dem Thema auseinanderzusetzen und allenfalls einen Achtsamkeitskurs zu besuchen. Abzugrenzen ist das Produkt seines Erachtens nach jedoch klar von einem umfangreichen Programm mit einer konsistenten Einführung und eigener Achtsamkeitspraxis.

6.1.2 Aussagen zur Kategorie „Achtsame Haltung der Lehrperson“

Es folgt die Darstellung zur Hauptkategorie „Achtsame Haltung der Lehrperson“, welche die zugehörigen Subkategorien miteinbezieht.

Tabelle 9: Darstellung der Hauptkategorie "Achtsame Haltung der Lehrperson"

Hauptkategorie	Subkategorien
Achtsame Haltung der Lehrperson (AHdL)	Inhalt (In)
	Wichtigkeit (Wi)
	Entwicklung (En)

Die Frage, was eine **achtsame Haltung** für die Befragten **beinhaltet**, konnte nicht einheitlich beantwortet werden. Ein Experte findet es elementar, dass die LP sich bereits einmal in einem Kurs mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dass die Achtsamkeit nicht nur etwas Angelesenes ist, sondern dass man selbst auch kennt, was man vermitteln möchte. Dies betonen zwei der Experten, indem sie das Beispiel aufführen, dass eine LP auch nicht Schwimmen unterrichtet, ohne selbst je geschwommen zu haben oder nicht Englischunterricht erteilt, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. „Ich finde es wichtig, dass Achtsamkeit mehr ist als eine Methode, damit sich die Kinder besser konzentrieren und ruhiger oder, überspitzt gesagt, braver sind. Sondern dass man ihnen so etwas in die Hand gibt, wo sie mit sich selbst in Kontakt kommen können und in dieser zum Teil auch wirklich bisschen verrückten Welt eine Orientierung finden“ (B2, 202-206). Die letzte Person (B3) bekräftigt, dass es auch ohne Vorkenntnisse sehr achtsame Personen gibt, das Interesse zur eigenen Auseinandersetzung jedoch vorhanden sein muss.

Die **Wichtigkeit** einer achtsamen Haltung der LP wird vor allem von einem Experten besonders betont. „... ist die Haltung absolut zentral, weil Kinder sind Schwämme. Sie nehmen einfach alles auf. Und sie nehmen vor allem unsere Energie auf. Also es ist wirklich / Es kommt nicht darauf an, was wir machen. Es kommt darauf an, WIE wir vor der Klasse stehen“ (B3, 87-90). Noch wichtiger als die eigentlichen Übungen ist laut diesem Experten die Art und Weise, wie die LP mit den Kindern umgeht, welche Haltung sie vorlebt und vor allem, ob sie auch selbst ruhig ist, da es sich so schnell auf die Kinder überträgt, wenn man es nicht ist.

Die **Entwicklung** einer achtsamen Haltung kann nur durch die eigene Erfahrung aufgebaut werden. „Also, ich finde das muss man auch ERFAHREN haben. Man sagt, dass Meditation, und da gehört Achtsamkeit dazu, ein Weg ist von der Erfahrung. Also nicht ein Weg eigentlich von dem Lesen und von dem Wissen, sondern ein Weg von der Erfahrung“ (B1, 44-46). Alle Interviewpartner empfehlen, einen MBSR-Kurs oder einen vergleichbaren Kurs zu belegen und sich, wenn immer möglich, Übungsgelegenheiten zu suchen. Einer der Experten findet jedoch nicht, dass die Achtsamkeit ausschliesslich in einem Kurs gelernt werden kann. „Ich bin da selbst ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits (...) kann man Achtsamkeit lernen, die

achtsame Haltung kann man sich antrainieren. Gleichzeitig hat es aber EXTREM viel zu tun mit der Persönlichkeit. (...) Es gibt Leute, die haben noch nie etwas von Achtsamkeit gehört, aber die sind viel ruhiger, einfühlsamer und achtsamer mit den Kindern“ (B3, 51-57).

6.1.3 Aussagen zur Kategorie „Übungen“

Es folgt die Darstellung zur Hauptkategorie „Übungen“, welche die zugehörigen Subkategorien miteinbezieht.

Tabelle 10: Darstellung der Hauptkategorie "Übungen"

Hauptkategorie	Subkategorien
Übungen (Üb)	Auswahl (Au)
	Rolle der LP (RdL)
	Reflexion (Re)
	Häufigkeit (Hä)

Die **Auswahl** der acht Übungen erachten alle Interviewpartner als sinnvoll. Zwei Personen bekräftigen, dass es nicht viele Übungen braucht und es mehr Sinn macht, mit wenigen Übungen zu starten und diese dafür regelmässig durchzuführen. „... bleib bei einer Übung, und zwar LANG. Vielleicht kann man sie variieren, aber nicht gleich. Also diese Übungen entwickeln ihr Potenzial dann, wenn man sie kennt« (B1, 195-196). Ein Experte gibt den Input, noch eine zusätzliche Übung zum Thema „Gefühle“ aufzunehmen. Er meint, dass ein wichtiger Punkt der Achtsamkeit ist, die eigenen Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und diese regulieren zu können. Ein anderer Experte hinterfragt die Übung des Atmens. „Atembeobachtung zum Beispiel ist für kleine Kinder sehr abstrakt. Und wenn du das auch selbst noch nie gemacht hast, ihnen dann beizubringen, ist schwierig“ (B3, 174-175). Er meint, dass es für unerfahrene LP schwierig ist, zu wissen, worauf es bei der Vermittlung der Übung genau ankommt. Hingegen sieht er bei den anderen Übungen da kein Problem. Das achtsame Hören und Bewegen beispielsweise liegt seiner Meinung nach in der Natur des Menschen und da kann man auch nahe am Sportunterricht und an Spielen anknüpfen. Auch Übungen zum Senden von positiven Gedanken und wohlwollende Güte erachtet er auch ohne Achtsamkeitserfahrungen als gut durchführbar.

Das Schüttelglas als Einstieg in die Praxis zu brauchen, finden alle Experten sinnvoll. Ihren Erfahrungen nach kommt dieses bei den Kindern sehr gut an und es ist ein einfaches Tool, das auch gut mit den Kindern gebastelt werden kann. „... dass das Schüttelglas für die Kinder so etwas Wichtiges ist. Die nehmen das immer wieder hervor und schütteln es immer wieder und schauen es an. Nur schon das ist ein Moment zum Runterkommen. Und sie vergessen es auch nicht und machen es immer wieder. Das ist mir sehr stark im Kopf geblieben“ (B1, 263-266).

Bei der **Rolle der Lehrperson** sind sich die Experten einig, dass die LP so weit wie möglich bei den Übungen mitmachen soll. Wenn man als LP ebenfalls die Augen schliesst und ruhig atmet, kann man die Übung auch besser vermitteln. Achtsamkeit heisst auch, den Kindern als Erwachsene gleichwürdig zu begegnen und somit die Übung gemeinsam mit den Kindern zu machen, gleichzeitig sollte man als LP den Überblick über die Klasse behalten. Man nimmt als jeweils eine Doppelrolle ein.

Der **Reflexion** kommt laut den Interviewpartnern eine wichtige Rolle zu, jedoch ist es auch wichtig, die Häufigkeit und Länge dem Alter der Kinder anzupassen. „Durch das, dass man es ausspricht, wird es auch bewusster. (...) Allerdings ist das dann auch je nach Alter unterschiedlich“ (B2, 140-145). Auch soll keines der Kinder forciert werden, etwas zu sagen. Dies soll freiwillig und ungezwungen geschehen. Eine Person bekräftigt unter anderem die Wichtigkeit des eigenen Reflektierens. Die LP soll die Übung, bevor sie sie mit der Klasse durchführt, auch selber hinterfragen und überlegen, warum sie diese mit den Kindern durchführt. Dies gehört zur eigenen achtsamen Haltung, auf welche oben eingegangen wurde.

Bei der **Häufigkeit** der Durchführung vertreten alle Experten die Meinung: Lieber kürzer, dafür öfters. „Das ist wie Fitness. Wenn man da drei Mal ins Fitness geht und dann wieder ein halbes Jahr gar nicht, dann kann ich es mir eigentlich auch gleich schenken“ (B2, 130-132). Die Regelmässigkeit ist also grundlegend, wenn man Erfolge erzielen will. Jedoch gehen die Meinungen der Experten hier auseinander. Während eine Person findet, dass mindestens einmal täglich oder besser noch öfters eine Übung gemacht werden soll, finden die anderen, dass es auch reicht, diese zwei bis drei Mal in der Woche einzubauen. Einig sind sie sich darüber, dass es zu Beginn der Achtsamkeitspraxis einen intensiveren Einstieg mit mehreren, regelmässigeren Übungssequenzen benötigt.

6.2 Ergebnisse der Fragebogen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Fragebogen zu den einzelnen Rubriken dargestellt und erläutert. Bei der letzten Frage erhielten die Testpersonen in Form von Kommentarfeldern die Möglichkeit, Kritik und Anregungen zu äussern. Diese Anmerkungen fliessen bei der Auswertung in die betreffenden Rubriken ein. In diesem Kapitel wird bewusst auf jegliche Interpretation oder Diskussion verzichtet, da es ausschliesslich eine Darstellung der Ergebnisse vorsieht. Die anschliessende Diskussion erfolgt im Kapitel 7.

Von den 35 Personen, welche an der Testphase teilgenommen haben, erhielten die Autorinnen dieser Arbeit von 31 Personen eine Rückmeldung mittels Fragebogen. Davon erwiesen sich 30 Fragebogen als gültig. Ein Fragebogen wurde unvollständig beantwortet und daher für die Auswertung nicht verwendet. Die Multiple-Choice Fragen wurden von allen Personen beantwortet, weshalb die Rubrik *Keine Antwort* in den Diagrammen weggelassen wurde.

6.2.1 Angaben zur Person und Kenntnisse

Angaben zur Person

Bei den 30 Testpersonen handelte es sich um vier männliche sowie 26 weibliche Testpersonen. Davon waren 18 LP der Unterstufe, 11 LP der Mittelstufe und eine SHP. Die Altersverteilung erwies sich als ausgeglichen, was folgendes Diagramm zeigt. Jeweils acht Testpersonen gehören den Altersgruppen 30-39 respektive 40-49 an, je sechs den Gruppen 20-29 beziehungsweise 50-59 und zwei Personen waren zwischen 60 und 69 Jahre alt. Je sechs LP unterrichten an einer 1., 2. und an einer 5. Klasse, sieben an einer 3. Klasse, drei an einer 4. Klasse und zwei an einer 6. Klasse.

Abbildung 10: Alter der Testpersonen

Abbildung 11: Klassenverteilung

Kenntnisse vor und nach der Durchführung

24 der 30 Personen gaben an, sich zuvor bereits mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt zu haben. Sechs LP wiesen keinerlei Vorerfahrungen vor. Häufige Formen der Auseinandersetzung waren das Lesen von Büchern (von 14 Personen genannt), das Besuchen von Kursen (von zehn Personen genannt) und das eigene Praktizieren von Achtsamkeit in Form von Meditation oder Yoga (von acht Personen genannt).

Der t-Test für zwei abhängige Stichproben zeigt auf, wie sich der Wert einer Gruppe zu zwei Zeitpunkten verändert hat (Sinner & Kuhl, 2015). Nachfolgendes Diagramm (Abb. 11) zeigt auf, inwiefern sich die Kenntnisse der Personen durch die Teilnahme an der Testphase gesteigert haben. Der Mittelwert für die Gesamtstichprobe betrug vor der Testphase $M=6.57$ und danach $M=8.27$. Da der Wert des t-Tests für abhängige Stichproben von $t=7,07$ den kritischen Wert von $t=1,70$ bei einseitigen Tests überschreitet, kann ausgeschlossen werden, dass der Standardfehler für den Unterschied verantwortlich ist. Da der P-Wert das Alpha-Niveau von 0.05 unterschreitet, veranlasst dies dazu, die Nullhypothese zu verwerfen. Aufgrund dieses durchgeführten Zweistichprobentests bei abhängigen Stichproben wurde ermittelt, dass dies einem signifikanten Mittelwertunterschied entspricht.

Abbildung 12: Kenntnisse vorher und nachher

6.2.2 Gestaltung & Gesamteindruck

In einem weiteren Punkt wurden die Testpersonen zur Gestaltung und dem Gesamteindruck der Handreichung befragt. Dabei wurden Meinungen zu den Aspekten Verständlichkeit, Design, Umfang, Leserfreundlichkeit eingeholt und evaluiert, als wie ansprechend die HR im Allgemeinen bewertet wird. Da die Leserfreundlichkeit bereits im Punkt Verständlichkeit enthalten ist und die Ergebnisse sehr ähnlich ausgefallen sind, wurden diese in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst.

Abbildung 13: Gestaltung und Gesamteindruck

Die untenstehende Abbildung zeigt, dass 28 Personen die HR als sehr verständlich wahrnehmen. Zwei Personen haben die Frage nach der Verständlichkeit mit *trifft eher zu* beantwortet. Das Design bewerteten 12 von 30 Personen als eher zutreffend, 18 als genau zutreffend. 20 Testpersonen erachteten den Umfang der HR als genau passend. Eine Person gab an, dass für sie der Umfang eher nicht passend war, neun Personen bewerteten ihn als eher passend. Bei der Aussage „Die Handreichung spricht mich an.“ zeigte sich ein ähnliches Bild wie beim Punkt „Umfang“. Die Mehrheit der Testpersonen bewerteten die obengenannten Punkte positiv (*trifft genau zu*). So wurde bei den schriftlichen Anmerkungen von zwei Personen erwähnt, dass sie die HR schön, ansprechend, verständlich und

Die untenstehende Abbildung zeigt, dass 28 Personen die HR als sehr verständlich wahrnehmen. Zwei Personen haben die Frage nach der Verständlichkeit mit *trifft eher zu* beantwortet. Das Design bewerteten 12 von 30 Personen als eher zutreffend, 18 als genau zutreffend. 20 Testpersonen erachteten den Umfang der HR als genau passend. Eine Person gab an, dass für sie der Umfang eher nicht passend war, neun Personen bewerteten ihn als eher passend. Bei der Aussage „Die Handreichung spricht mich an.“ zeigte sich ein ähnliches Bild wie beim Punkt „Umfang“. Die Mehrheit der Testpersonen bewerteten die obengenannten Punkte positiv (*trifft genau zu*). So wurde bei den schriftlichen Anmerkungen von zwei Personen erwähnt, dass sie die HR schön, ansprechend, verständlich und

übersichtlich finden. Drei Inputs bezogen sich auf den Umfang, wobei eine Person schrieb, dass sie den Umfang gerade für den Einstieg als sehr passend erachtet.

6.2.3 Theorieteil, Relevanz des Themas, Potenzial

Theorieteil und Relevanz

Auf die Frage, ob der Theorieteil für die Testpersonen relevant ist, gab eine Mehrheit von 16 Personen an, dass diese Aussage genau zutrifft. Zwölf Personen wählten die Option *trifft eher zu* und zwei der Befragten fanden den Theorieteil eher nicht relevant. Bei der Frage, ob der Theorieteil eine Übersicht über das Thema gab, sehen die Zahlen fast gleich aus.

Die Mehrheit der Befragten (15 Personen) gaben an, dass sie das Thema Achtsamkeit für ihren Beruf als eher relevant empfinden. 13 Personen erachten dieses Thema als beruflich sehr relevant, zwei Leute finden es beruflich eher nicht relevant. Die Frage nach der persönlichen Relevanz des Themas wurde von elf Personen mit *sehr relevant* beantwortet.

Abbildung 14: Theorieteil und Relevanz des Themas

Die Frage nach der persönlichen Relevanz des Themas wurde von elf Personen mit *sehr relevant* beantwortet.

Potenzial

Der untenstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass 24 Personen das Potenzial von Achtsamkeit als sehr hoch einschätzen. Vier Personen wählten eine Zahl im mittleren Bereich (6 oder 7). Zwei Personen wählten mit den Werten 3 und 4 eher tiefere Zahlen und sehen somit in der Achtsamkeitspraxis kein grosses Potenzial. Wenn man

Abbildung 15: Potenzial von Achtsamkeit

alle Zahlen miteinander vergleicht, entspricht dies einem Mittelwert von $M=8.03$.

6.2.4 Übungen und Erfahrungen der Testpersonen

In diesem Kapitel wird auf die einzelnen Übungen und auf die Schlüsselerlebnisse und Stolpersteine bei der Durchführung eingegangen. Anhand des Fragebogens wurden die Testpersonen zu den von ihnen durchgeführten Übungen befragt. Nach den jeweils vier gleichen Multiple Choice-Fragen bekamen die Befragten die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben, was je nach Übung und Anzahl der Durchführungen genutzt wurde.

Übersicht der durchgeführten Übungen

Abbildung 16: Durchgeführte Übungen

Alle 30 befragten Personen führten die Übung „Stille-Minute“ durch, was einem Prozentsatz von 100% entspricht. Die „Atembeobachtung“ wurde von 23 Personen (77%) und die „Reise durch den Körper“ wurde von 21 Personen (70%) ausprobiert. Die Übung „Bewusst bewegen“ sowie die „Innere Reise“ wurden jeweils von

17 Befragten (57%) und „Freundliche Wünsche und Dankbarkeit“ von 16 Personen (53%) durchgeführt. „Bewusst essen“ und „Steinmeditation“ wurden mit zehn (33%) und sieben Personen (23%) am wenigsten ausprobiert.

Übung 1: Stille-Minute

Abbildung 17: Übung 1 „Stille-Minute“

Bei den einzelnen Übungen wurde jeweils gefragt, ob die Übung als sinnvoll erachtet wird, sie mit wenig Aufwand umsetzbar ist, die Kinder angesprochen und gut funktioniert hat.

Die Übung „Stille-Minute“ wurde von allen 30 Teilnehmenden durchgeführt. Die nebenstehende Abbildung zeigt,

dass bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit 22 Personen die Aussage *trifft genau zu* angekreuzt

haben. Acht Personen wählten dabei die Antwort *trifft eher zu*. Die Frage, ob die Übung mit wenig Aufwand umsetzbar ist, wurde von 29 Personen mit *trifft genau zu* beantwortet. 21 der Befragten gaben an, dass die Übung die Kinder sehr angesprochen hat, acht Personen wählten das Kästchen *trifft eher zu*. Bei der Frage, ob die Übung gut funktioniert hat, zeigte sich ein ähnliches Bild.

Die Übung wurde von mehreren LP als in allen Stufen gut durchführbar und effektiv beurteilt, wobei die Grundentspannung im Klassenzimmer gefördert wurde, laut einer LP auch nachhaltig. Vier LP gaben an, dass es jeweils einige wenige Kinder gab, die sich nur ungut auf die Übung einlassen konnten und immer wieder durch Geräusche auffielen. Eine andere LP beobachtete dies ebenfalls, zog es aber weiter und führte die Übung während einer Woche jeden Tag mehrmals durch. Dabei konnte sie beobachten, dass sich die SuS von Tag zu Tag besser auf die Übung einlassen konnten. Bei einer anschließenden anonymen Umfrage gaben 100% der Kinder an, diese Übung zu mögen und sie weiterhin machen zu wollen. Einige LP fanden die Tipps zur Reflexion hilfreich und waren erstaunt, wie differenziert das Feedback der Kinder ausfiel. Diverse Lehrkräfte setzten für die Stille-Minute eine Sanduhr ein, welche die Kinder ruhig beobachten durften, wenn sie die Augen nicht geschlossen halten konnten. Ein ebenfalls genannter Tipp war, dass die Kinder sich auf dem Stuhl umdrehen, wenn es ihnen schwerfiel, die Augen geschlossen zu halten. Die Übung wurde von einigen LP gerne vor dem Klassenrat oder vor Streitschlichtungen eingesetzt, um eine innere Ruhe herzustellen.

Übung 2: Bewusst bewegen

Die Übung „Bewusst bewegen“ wurde von 17 Teilnehmenden mit der Klasse durchgeführt. Davon erachteten alle Personen die Übung als sinnvoll, wobei elf Personen bei *trifft genau zu* und sechs Personen bei *trifft eher zu* ihr Kreuz machten. Bei der Frage nach dem Aufwand

wählten 13 Personen die Option *trifft genau zu* und vier der Befragten kreuzten *trifft eher zu* an. Jeweils acht Mal wurde das Feld *trifft genau zu* und *trifft eher zu* bei der Frage gewählt, ob die Übung die Kinder angesprochen hat. Auf die Frage nach der Funktionalität der Übung wurde je sieben Mal *trifft genau zu* oder *trifft eher zu* angekreuzt. Für drei Personen trifft die Aussage, dass die Übung gut funktioniert hat, eher nicht zu.

trifft eher zu angekreuzt. Für drei Personen trifft die Aussage, dass die Übung gut funktioniert

Abbildung 18: Übung 2 „Bewusst bewegen“

Bei den Bemerkungen zur Übung gaben fünf Personen an, dass diese Übung aufgrund des Platzmangels im Schulzimmer schwierig war. Zwei Personen erwähnten, dass es wichtig war, die Klasse nach dieser Bewegungsübung wieder runterzufahren und im Anschluss noch eine ruhigere Übung zu machen, die die SuS wieder sammelt. Eine Person schrieb, dass es für die Kinder schwierig war, sich darauf einzulassen, da sie die Bewegungen rein körperlich nicht umsetzen konnten und sich somit auch nicht auf ihren Körper konzentrieren konnten. Eine weitere Teilnehmerin gab an, dass sich ihre SuS sofort und mit Freude auf die Übung einlassen konnten und die Bewegungen direkt umsetzen konnten. Für eine andere Person war die Umsetzung schwierig, da die Kinder die Bewegungen lustig fanden und die Klasse nicht an solche repetitiven und langsamen Bewegungen gewohnt war und eher eine aktivere Bewegungspause erwartete. Sie fand diese Übung für die Mittelstufe nicht passend. Eine weitere Befragte stellte fest, dass sich die SuS von den Bewegungen der anderen leicht ablenken liessen. Zwei Personen äusserten, dass die Übung nach mehrmaligem Wiederholen immer besser lief und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Klasse stärkte. Die Visualisierung der Bewegungen wurde als hilfreich erachtet. Ein anderer Befragter nutzte das Kommentarfeld, um auf die Wichtigkeit von Bewegung im Unterricht hinzuweisen.

Übung 3: Reise durch den Körper

Diese Übung wurde von 21 Personen im Unterricht durchgeführt, wobei jeweils 14 Lehrkräfte die Übung als sehr sinnvoll und mit wenig Aufwand umsetzbar erachteten. Je 13 LP fanden, dass die Übung die Kinder eher angesprochen hat und diese auch eher gut funktioniert hat. Eine Person empfand den Aufwand für die Durchführung der Übung als gross.

Drei Lehrkräfte äusserten, dass die Übung von einigen Kindern als sehr lustig erachtet wurde und es einiger Durchführungen bedurfte, bis sich die Kinder darauf einlassen konnten. Am Anfang hätten viele Kinder immer wieder die Augen geöffnet, um zu schauen, was die Klassenkameraden machen. Zwei LP waren jedoch erstaunt, wie

Abbildung 19: Übung 3 „Reise durch den Körper“

gut die Übung mit der Zeit funktionierte, wie ruhig es im Klassenraum war und welche positive Rückmeldungen von den SuS zurückkamen. Eine LP erachtete die Übung als äusserst

wertvoll für jene SuS, die ein schlechtes Körpergefühl haben. Sie meinte, dass die Körperwahrnehmung so gestärkt wird und sie zu einer allgemeinen Beruhigung in der Klasse führt.

Übung 4: Steinmeditation

Die Steinmeditation wurde von sieben Personen durchgeführt. Der untenstehenden Abbildung kann entnommen werden, dass alle LP die Übung als eher bis sehr sinnvoll beurteilten. Vier

der sieben Lehrkräfte fanden, dass die Übung die Kinder sehr angesprochen hat und sie mit wenig Aufwand umsetzbar war. Fünf von sieben Personen gaben an, dass die Übung sehr gut funktioniert hat. Nur eine LP war der Meinung, dass der Aufwand für die Übung eher gross war, sie die Kinder nicht besonders angesprochen und eher nicht gut

Abbildung 20: Übung 4 „Steinmeditation“

funktioniert hat. Das offene Kommentarfeld wurde von den LP für diese Übung nicht genutzt.

Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit

Diese Übung wurde von rund der Hälfte der Teilnehmenden (16 Personen) ausprobiert. Davon gaben auf die Frage, ob die Übung sinnvoll sei, zwölf Personen an, dass diese Aussage genau

zutreffe. Vier bewerteten die Übung als eher sinnvoll. Bei der Frage nach dem Aufwand wurden 14 Kreuze bei *trifft genau zu*. Fünfzehn Befragte sagten aus, die Übung habe die Kinder sehr beziehungsweise eher angesprochen. Sieben Leute bemerkten, dass die Übung sehr gut funktioniert hat und acht beurteilten diesen Punkt als eher gut. Jemand gab an, dass die Übung eher nicht gut funktioniert hat. Bei den Bemerkungen meldeten zwei Personen zurück, dass sie die Übung und den

Abbildung 21: Übung 5 „Freundliche Wünsche und Dankbarkeit“

Bei den Bemerkungen meldeten zwei Personen zurück, dass sie die Übung und den

Austausch im Anschluss als wunderschön erachteten. Jemand empfand die Übung auch als sehr geeignet für LP. Laut der Interpretation einer Person fielen die Wünsche eher banal und nicht sehr tiefgründig aus. Die Einleitung „Wie ich mir wünsche, wünsche ich dir...“ lieferte auch Hinweise darauf, was für das einzelne Kind selbst wichtig ist. Eine Teilnehmerin empfand die Übung für sich selbst als sehr anspruchsvoll.

Übung 6: Bewusst essen

Diese Übung wurde von zehn Lehrkräften ausprobiert. Je neun LP gaben an, dass sie die Übung als eher bzw. sehr sinnvoll erachteten, sie mit wenig bzw. eher wenig Aufwand umsetzbar ist und die Übung von den Kindern als ansprechend bis sehr ansprechend befunden wurde. Eine LP bewertete alle Aspekte mit *trifft eher nicht zu*.

Abbildung 22: Übung 6 "Bewusst essen"

Zwei LP äusserten, dass die Übung bei den Kindern sehr gut ankam und sie diese auch mit anderen Lebensmitteln durchführten. Einige Kinder erzählten, dass sie sie auch zu Hause während des Essens durchführten und dabei versuchten, langsamer zu kauen. Zwei Personen gaben an, dass die Kinder die Rosinen nicht so gerne mochten.

Übung 7: Innere Reise

17 von 30 Personen führten die Übung „Innere Reise“ während der Testphase durch. Zehn bis zwölf Personen bewerteten dabei alle gefragten Aspekte mit *trifft genau zu*, wobei fünf bis sechs Personen die Items mit *trifft eher zu* bewerteten. Eine Person fand, dass die Übung eher weniger gut funktioniert hat. Zwei Personen äusserten, dass sich die Kinder jeweils sehr auf die Übung gefreut haben und immer wieder nachfragten: „Können wir heute wieder an diesen besonderen Ort gehen?“. Die Kinder konnten laut einer LP sehr differenziert beschreiben, was sie gehört hat, wie es gerochen hat und was sie gesehen haben: „Es war cool zu sehen, wie fasziniert die Kinder selbst von ihren Erlebnissen waren und berichteten nach der Reise ange-regt von ihren Imaginationen.“ Ein Kind meinte, dass es sich diesen Ort immer vorstelle, wenn

Abbildung 23: Übung 7 "Innere Reise"

es gestresst sei oder bevor es eine Prüfung schreiben muss. Eine LP möchte die Übung fix in ihren Unterrichtsablauf einplanen und nähert dazu mit den Kindern Kissen.

Übung 8: Atembeobachtung

Die Atembeobachtung wurde von 23 LP ausprobiert. Untenstehende Abbildung zeigt, dass 21 Lehrkräfte die Übung sehr gut und ohne Aufwand umsetzbar fanden. Alle Testpersonen empfanden die Übung als eher sinnvoll bis sehr sinnvoll. Lediglich zwei Personen gaben an, dass die Übung nicht so gut funktioniert hat. Eine LP sagte aus, dass

Abbildung 24: Übung 8 "Atembeobachtung"

es den Kindern schwerfiel, normal zu atmen. Sie atmeten teilweise absichtlich schnell oder langsam. Drei LP hatten den Eindruck, dass die Übung die Kinder nicht besonders ansprach. Eine LP empfand die anschließende Diskussion als sehr spannend und die Kinder konnten differenziert angeben, wo sie den Atem im Körper überall spürten. Zwei Lehrkräfte meinten, dass sie die Übung jeweils vor Prüfungen und konzentrierten Arbeitsphasen einsetzen und auch mit den Kindern besprechen, was mit dem Atem passiert, wenn man nervös ist. Eine weitere Testperson gab an, dass die Atemübung von Grolimund einfacher durchführbar ist.

Schlüsselerlebnisse

Auf die Frage, was in Bezug auf die obengenannten Übungen gut funktioniert hat und ob es Schlüsselergebnisse gab, lieferten 25 der Teilnehmenden eine Antwort. Dabei wurden

ähnliche Aussagen zusammengefasst. Fünf der Befragten erwähnten, dass die Kinder ihrer Klassen von sich aus oft nachfragten, wann wieder eine Übung gemacht wird oder die LP daran erinnerten, falls sie nach einem Morgen noch keine Übung in ihren Unterricht eingebaut hatte. Vier LP erwähnten, dass die SuS nach den Übungen gespürt haben, dass sie ruhiger waren. Eine weitere Bemerkung war, dass die Übung der freundlichen Wünsche und Dankbarkeit jeweils zu Beginn in die Klassenrat-Lektionen eingebaut wurde. Dies führte zu mehr Zufriedenheit und weniger Streit in der Klasse.

Drei Personen erwähnten, dass die Stille während den Übungen den SuS sehr zu gefallen schien und sie die Auszeit schätzten. Die LP waren teilweise sehr erstaunt, wie motiviert die Kinder bei der Sache waren, wie gut sie sich auf die Übungen einlassen konnten und zu wie wenigen Störungen es während der Durchführungen kam. Eine Aussage lautete: „Ich war im Allgemeinen erstaunt, wie gut sich die Kinder auf die Übungen einlassen konnten und wie viel bei der Reflexion von ihnen gekommen ist. Ich hätte eher erwartet, dass die Schüler es bubig finden oder es ihnen peinlich ist und sie es dadurch ins Lächerliche ziehen oder störende Zwischenbemerkungen machen. Es haben alle sehr gut mitgemacht und niemand hat gestört.“ Zwei weitere Personen nahmen ebenfalls Bezug auf die Reflexion und erwähnten, dass die Kinder gut reflektierte Rückmeldungen gaben und von den SuS kein negatives Feedback zu den Übungen abgegeben wurde.

Vier Personen betonten, dass das regelmässige Üben und die Wiederholungen für eine erfolgreiche Durchführung sehr wichtig sind und sich die Kinder immer besser darauf einlassen konnten. Eine Person hat zum Einstieg in die Übungen jeweils ein bestimmtes Lied auf der Gitarre gespielt, eine andere Person hat sich für die Übungen eine Klangschale gekauft. Der Anfangs- und Schlusston half den Kindern, die Sequenz zu umranden. Für zwei der Befragten, welche beide im Zyklus 1 unterrichten, war der Pandabär im Glitzerglas eine wichtige Schlüsselfigur. Er wurde jeweils zur Einstimmung oder zur Durchführung gebraucht und die Kinder setzten ihn bei Bedarf auch selbstständig ein.

Stolpersteine

Auf die Frage, was in Bezug auf die Übungen weniger gut geklappt hat und wo es zu Stolpersteinen bei der Durchführung kam, gab es 23 Rückmeldungen. Das untenstehende Diagramm zeigt eine Übersicht der genannten Stolpersteine.

Abbildung 25: Stolpersteine

Der Hauptstolperstein stellte der Platzmangel und die engen Raumverhältnisse dar, gerade bei Übungen mit Bewegung oder auch bei solchen, bei denen die SuS auf dem Boden lagen. Es war schwierig, so zu liegen, dass es die Kinder bequem hatten und sich nicht berührten. Ein weiterer Stolperstein war die gegenseitige Ablenkung oder Störungen einzelner SuS, der von sechs Testpersonen ge-

nannt wurde. Eine LP erwähnte in diesem Zusammenhang, dass alles mit Bewegung oder weniger Führung mit ihrer Klasse nicht gut funktioniert hat und dass es seitens der LP viel Geduld und Verständnis braucht. Für fünf der Befragten stellte der Zeitmangel, beziehungsweise die Einbettung in den Schulalltag eine Herausforderung dar. Dabei wurde genannt, dass die Anwesenheit unterschiedlicher LP und der überladene Stundenplan das Einbauen der Sequenzen erschwerte. Teilweise lag es auch daran, dass es nebst den anderen Dingen vergessen ging oder etwas Unerwartetes wie ein Konflikt dazwischenkam. Jemand bezeichnete die fehlende Zeit sogar als Stolperstein Nummer eins, da es im turbulenten Unterrichtsalltag schwierig ist, an die Übungen zu denken, obwohl sie nur wenig Zeit brauchen und sich lohnen.

Drei Personen sahen einen Stolperstein in Bezug auf die Reflexion, da es während der Stille-Minute ruhig war, während des Erzählens aber schnell wieder laut wurde. Eine Aussage bezog sich auf die noch nicht sehr ausgeprägte Reflexionsfähigkeit von Erstklässlern. Drei Personen schrieben, dass die dreiwöchige Dauer der Durchführung zu kurz war und es mehr Zeit gebraucht hätte, um die Übungen zu ritualisieren. Einmal wurden kritische Elternfragen wie: „Sollen die Kinder jetzt meditieren lernen?“, „Sie sind Lehrerin, nicht Therapeutin.“, „Die Kinder verpassen wichtigen Schulstoff und kommen deshalb nicht in die Sek A.“ als Stolperstein genannt. Jemand erwähnte, dass viele Kinder Rosinen nicht mochten und die Übung deshalb weggelassen wurde. Dem wurde hinzugefügt, dass man diese Übung aber auch auf den eigenen Znüni ausgeweitet werden könnte.

Eigene Achtsamkeitsübungen der Lehrpersonen

Bei einer Frage wurden die LP danach gefragt, ob es auch andere Achtsamkeitsübungen gibt, die sie in ihrem Unterricht anwenden. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die genannten Übungen:

Tabelle 11: Übersicht über die eigenen Übungen der Lehrpersonen

Achtsames Hören	Achtsames Bewegen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Musikdose verstecken ○ Dinge versteckt fallen lassen ○ Fenster öffnen und auf Geräusche achten ○ Geschichten von Kapitän Nemo ○ Musik hören 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Yogaübungen (bspw. mit OUPS-Karten) ○ Fingerübungen ○ Progressive Muskelentspannung ○ Trommeln ○ Body Percussion
Körperwahrnehmung	Konzentration
<ul style="list-style-type: none"> ○ Massagen ○ Buchstaben auf den Rücken schreiben ○ Ein Lächeln / Licht durch den Körper schicken ○ Gefühlskarten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mandalas ausmalen ○ Postkartenmalen nach Elisabeth Walder ○ Kim-Spiele ○ Sich mit geschlossenen Augen den Nachbarn vorstellen und überlegen, was er für Kleidung trägt ○ Mit geschlossenen Augen alle Namen der Klasse aufzählen ○ Lernstoff mit geschlossenen Augen nochmals durchgehen
Imagination	Achtsames Atmen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Erlebnisreisen ○ Fantasiereisen mit Krafttieren 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diverse Atemübungen ○ Wolfsatmung von Fabian Grolimund

Wirkungen

Abbildung 26: Beobachtete Wirkungen

Da die Fragestellung der vorliegenden Arbeit nicht auf die Wirkung der Achtsamkeit abzielt, wurde diese während der dreiwöchigen Praxisphase nicht erforscht. In einer offenen Frage wurden die LP jedoch danach gefragt, ob sie während der Zeit der Durchführung Wirkungen

beobachtet haben. Nebenstehende Darstellung zeigt eine Zusammenfassung der von den Lehrkräften beobachteten Wirkungen.

Die meistgenannte Beobachtung ist die Ruhe. Elf Testpersonen stellten während und nach den Übungen eine grössere Ruhe im Klassenzimmer fest. Fünf Personen gaben an, dass die Kinder während dieser drei Wochen ausgeglichener und zufriedener wirkten und es weniger Streitereien gab. Zwei Personen bemerkten, dass in der Klasse durch die gemeinsamen Übungen ein grösseres Zusammengehörigkeitsgefühl (Wir-Gefühl) zu beobachten war. Durch die jeweils getätigten Reflexionen am Ende der Übungen verbesserte sich laut drei LP die Reflexionsfähigkeit der Kinder. Ihrer Meinung nach konnten diese mit der Zeit besser einschätzen, wie sie sich fühlten, was sie an ihrem Körper wahrnahmen und wie die Übung funktionierte. Fünf Lehrkräfte bemerkten eine Steigerung der Konzentrations- und der Aufmerksamkeitsfähigkeit unmittelbar nach den durchgeführten Übungen. Weiter wurde von einer LP genannt, dass sie bei sich selbst bemerkte, wie sie in dieser Zeit achtsamer wurde und ihr Bewusstsein erweiterte. Eine LP stellte fest, dass die Kinder während des Unterrichts immer öfters von sich aus eine kurze Atempause einlegten. Auch berichteten einige Kinder, dass sie dies auch zu Hause täten, wenn sie sich unwohl fühlten. Eine LP bekräftigte, dass die Übungen die Kinder auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung unterstützen. Ein autistischer Junge äusserte beispielsweise: „Solche Gefühle kann ich gut gebrauchen, wenn es mir mal nicht so gut geht.“

Weiterführung und Empfehlung

Die Frage, ob sie die Handreichung weiterhin in ihrem Unterricht brauchen werden, beantworteten 27 Personen mit ja, drei gaben an, diesbezüglich noch unsicher zu sein. Keine der Testpersonen wählte die Option, dass sie die Handreichung nicht mehr brauchen würde. Die 30 befragten Teilnehmer der Umfrage empfehlen die Handreichung weiter, was einem Prozentsatz von 100% entspricht. Keine der befragten Personen würde sie nicht weiterempfehlen.

Abbildung 28: Weiterverwendung der Handreichung

Abbildung 27: Weiterempfehlung

6.2.5 Anregungen und Kritik

Am Schluss des Fragebogens wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie Ideen oder Inputs zur Optimierung der Handreichung haben. Viele LP bedankten sich herzlich für die zur Verfügung gestellte HR und schätzten die Übungen, die Tipps und auch das Layout der HR sehr.

Eine LP machte den Vorschlag, eigene Achtsamkeitskärtchen zu gestalten, damit die Übungen noch handlicher im Unterricht eingesetzt werden können. Zwei weitere schrieben, dass sie sich noch mehr Ideen gewünscht hätten und dass eine Fortsetzung oder ein zweiter Band der HR wünschenswert wäre. In Bezug auf die Gestaltung gab eine LP den Hinweis, dass sie es übersichtlicher fände, wenn jede Übung auf einer neuen Seite beginnen würde, da die Strukturierung dadurch klarer werden würde. Eine Lehrkraft fand es besonders hilfreich, dass verschiedene Variationen zur Auswahl standen, jedoch äusserte sie, dass sie die Übungen für die Unterstufe als geeigneter erachtet. Einige Testpersonen hätten gerne noch mehr Übungen erhalten, wobei zwei Personen eine digitale Version davon sinnvoll fänden. Eine weitere Person fand den Zeitraum von drei Wochen zu knapp bemessen, da sie jeweils lieber über eine Woche hinweg an der gleichen Übung geblieben wäre, um mit der Klasse Fortschritte erzielen zu können. Die wörtlichen Anleitungen und Fragen zur Reflexion wurden von diversen LP als sehr unterstützend erachtet, da so auch der Aufwand für die Durchführungen minimiert werden konnte. Zwei Personen fänden es jedoch sinnvoll, ein Medium zu besitzen, welches sie bei längeren Anleitungen laufen lassen könnten. Eine LP gab den Input, zur Handreichung ein begleitendes Bilderbuch zu entwickeln, welches für jüngere Kinder hilfreich sein könnte.

7 Diskussion

In diesem Kapitel werden durch die Verknüpfung von Theorie, Interviewaussagen und Fragebogenauswertungen die Fragestellungen beantwortet sowie die Zielerreichung überprüft. Zudem werden aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse die Auswirkungen auf die Handreichung erläutert. Das Kapitel schliesst mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der gesamten Arbeit, dem Forschungsvorgehen sowie der Handreichung.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

In folgendem Kapitel werden die theoretischen Erkenntnisse, die Interviewaussagen und die Ergebnisse der Fragebogen entlang der Fragestellungen diskutiert und miteinander in Beziehung gesetzt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet, was schlussendlich zu einer differenzierten Beantwortung der Fragestellungen führen soll. Bevor die Hauptfrage beantwortet wird, wird der Fokus auf die verschiedenen Unterfragen gelegt.

Fragestellung 1: Welche Voraussetzungen sollte eine Lehrperson für die Umsetzung von Achtsamkeitssequenzen mit der eigenen Klasse mitbringen und welche methodisch-didaktischen Aspekte sind dabei zu beachten?

Die Fachliteratur unterstreicht, wie wichtig die **Haltung der LP** für die Vermittlung von Achtsamkeit in der Klasse ist. Denn die LP ist die erste Stelle, wo Achtsamkeit vorgelebt werden kann und schafft somit die Grundlage für die Weitergabe an die SuS (Nakamura, 2013a). Des Weiteren wird immer wieder bekräftigt, dass ein achtsamer **Umgang mit Störungen** am besten ist. Dies betont auch ein Experte mit den Worten, dass ihm die eigene Achtsamkeit in herausfordernden Situationen sehr geholfen hat. Diese Aussage hebt den Einfluss einer achtsamen Haltung in Bezug auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten hervor. Dabei spielen auch die Erwartungshaltung der LP und ihre **Absichten** eine grosse Rolle. Wenn die Achtsamkeitsübungen lediglich mit dem Ziel eingesetzt werden, dass die Kinder anschliessend braver sind, dann wird dies wohl kaum erreicht. Rechtschaffen (2017) beschreibt eine achtsame LP mit folgenden Eigenschaften: Mitgefühl, Verständnis, Grenzen, Aufmerksamkeit, Intention und Authentizität. Der achtsamen Haltung wird auch von Seiten der anderen Interview-Experten eine grosse Bedeutung beigemessen, da es unabdingbar ist, dass die LP selbst auch Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat, auch um die Reaktionen der Kinder verstehen zu können und angemessen auf diese zu reagieren. Diverse Aussagen aller Experteninterviews bestätigen dies. Dadurch, dass LP für die Kinder Vorbilder darstellen, wird die Wichtigkeit einer eigenen achtsamen Haltung deutlich. Diese Haltung zeigt sich beispielsweise in der Kommunikation, beim Zuhören oder beim Umgang mit anderen und mit sich selbst.

Durch die eigene Achtsamkeit kann es der LP gelingen, eine Distanz zu den eigenen Emotionen zu bekommen. Dies kann helfen, auch in stressigen Situationen nicht automatisch und impulsiv zu reagieren, sondern einen Moment innezuhalten und wahrzunehmen, was gerade geschieht. Dadurch kann mit mehr Gelassenheit und Ruhe reagiert werden (Nakamura, 2013a). Da diese Haltung hauptsächlich durch eigene Erfahrungen aufgebaut werden muss, ist es eine wichtige Voraussetzung, dass die LP auch selbst Achtsamkeit praktizieren und in ihren Alltag einbauen. Kaltwasser (2016) betont, dass eine achtsame Haltung Geduld und die Bereitwilligkeit zur Auseinandersetzung mit sich selbst bedingt. Diese Haltung entscheidet darüber, ob der Umgang mit Achtsamkeit achtsam oder achtlos ist (Kaltwasser, 2016). Auch aus den Interviews wird ersichtlich, dass eine eigene achtsame Haltung zentral für eine erfolgreiche und langfristige Umsetzung mit Kindern ist. Da die Haltung der LP so entscheidend ist, man diese aber nicht einfach als Test überprüfen kann, stellt dieser Punkt eine Herausforderung dar. Zudem ist die achtsame Haltung etwas sehr Individuelles. Daher gibt es keine eindeutigen Angaben zur Dauer oder Intensität der eigenen Achtsamkeitspraxis. Ein Experte betonte, dass eine achtsame Haltung zudem auch sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Einerseits kann man Achtsamkeit lernen, andererseits gibt es aber auch Leute, die von Natur aus achtsam sind und die viel ruhiger, einfühlsamer und achtsamer auf ihre Mitmenschen zugehen.

Aus den Experteninterviews geht hervor, dass alle Befragten Aussagen in Bezug auf die **Ritualisierung** trafen. Diese spielt demnach bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle. Da ein Schultag oftmals sehr ausgefüllt ist, kann es schnell sein, dass die Achtsamkeitsübung in Vergessenheit gerät. Zwei Experten erachteten es als hilfreich, den Kindern zusätzlich zu den Übungen auch Hintergrundinformationen zu Themen wie Gefühle oder der Funktionsweise des Gehirns zu geben. Diese Informationen können die SuS dabei unterstützen, sich selbst besser zu verstehen. Aus den theoretischen Erkenntnissen wurde ersichtlich, dass die Ritualisierung ein wesentlicher Faktor ist, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Ritualisierte Abläufe helfen nicht nur dabei, dass die Übungen im turbulenten Unterrichtsalltag nicht vergessen gehen, sondern geben den SuS durch den geregelten Ablauf Sicherheit und Orientierung und führen auch zu einer entspannteren Lernatmosphäre (Simma, 2014). Dabei spielen die Zeit, die Häufigkeit, die Integration in den Schulalltag und die LP eine entscheidende Rolle. Diese sollte also dazu bereit sein, die Achtsamkeitssequenzen über einen längeren Zeitraum in ihren Unterricht einzubauen. Dabei lautet die Devise: lieber öfter kurze Sequenzen als einmal wöchentlich eine längere. Dies bestätigten auch die Experten mit ihren Aussagen in den Interviews. Die Rückmeldungen der Testpersonen, die die Handreichung ausprobierten, zeigten, dass die Einbettung in den Schulalltag ein häufiger Stolperstein bei der Umsetzung war. Es half den LP, die Übungen fest in den Tag einzuplanen, da die Gefahr sonst gross war, dass sie neben allen anderen Dingen vergessen gehen. Der Testzeitraum von drei Wochen war zu

kurz, um die Übungen längerfristig zu ritualisieren oder auch um etwaige Wirkungen festzustellen. Da dies jedoch nicht das Ziel der Autorinnen war und ein längerer Zeitraum für die Testpersonen mit mehr Aufwand verbunden gewesen wäre, fiel der Testzeitraum eher kurz aus, was auch einige Anmerkungen der Testpersonen bestätigten. Die hohe Anzahl an Personen (90 Prozent), die weiterhin von der Handreichung Gebrauch machen wollen, zeigt, dass auch die LP der Ritualisierung einen grossen Wert beimessen. Bei den offenen Aussagen wurde mehrmals erwähnt, dass die Übungen mit der Zeit immer besser funktionierten, was unter anderem auch auf die Ritualisierung zurückzuführen war.

Zu betonen gilt auch der präventive Einsatz von Achtsamkeitsübungen in der Schule. Es teilten sich alle Experten die Meinung, dass Achtsamkeitsübungen **präventiv eingesetzt** werden sollen und nicht dann gemacht werden, wenn die Klasse ohnehin unruhig und aufgedreht ist. Dies deutet darauf hin, dass dieser Punkt ein weiterer, zentraler Gelingensfaktor darstellt, was auch viele der LP bestätigten. Ausserdem sind die Autorinnen auch bei ihrer Literaturrecherche öfters auf den Hinweis gestossen, dass Achtsamkeit den Kindern nicht einfach übergestülpt werden kann. Wie Vogel (2019) betont, sollte Achtsamkeit nicht als Wundermittel verstanden oder instrumentalisiert werden, um die Klasse auf Knopfdruck ruhig zu stellen.

Da im Fragebogen nicht spezifisch danach gefragt wurde, wie sich die Klasse vor und nach einer Achtsamkeitsübung verhalten hat oder zu welchem Zeitpunkt die Achtsamkeitsübungen eingesetzt wurden, lassen sich zu diesem Punkt kaum Aussagen aus der Erhebung treffen. In einem offenen Kommentarfeld kam es aber zu folgenden Aussagen: „Ich benutze das Glitzerglas oft. Zum Beispiel auch, wenn die Gemüter erhitzt sind bei Konflikten, usw. bevor wir über das Geschehene sprechen oder zum Runterfahren.“ Den Fokus auf das Glitzerglas zu richten, kann helfen, Distanz zu den eigenen Emotionen zu bekommen und kann sich auch positiv auf die Klärung des Konfliktes auswirken. Vorausgesetzt, es gelingt dem Kind sich in dieser eher aufgeladenen Verfassung, auf die Übung einzulassen. Eine weitere Aussage einer LP war folgende: „An einem Freitag nach 11 Uhr waren alle ein bisschen müde und kribbelig. Die SuS wollten unbedingt 5 Minuten der Sanduhr zuschauen und nichts tun. Es gelang ihnen gut. Danach tauchten wir in eine Vorlesegeschichte ein. Wunderbar“. Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Übung – je nach Bedingungen – auch in einem unruhigen Moment zum Regulieren gebraucht werden kann. Die Motivation der Kinder, beziehungsweise der Wunsch nach dem Nichtstun scheint dabei elementar zu sein. Des Weiteren betont einer der Experten, dass es kein Moment ist, um Achtsamkeit zu machen, wenn die ganze Klasse aufgereggt ist und herumrennt, da die Dissonanz so zu gross ist. Wenn die Klasse aber bereits einige Monate trainiert hat, die Achtsamkeitsübungen schon oft angewendet wurden und die Kinder aufgewöhnt von der grossen Pause zurückkommen und eine Übung machen wollen, dann kann man es versuchen. Am Anfang sollte der Einsatz jedoch immer präventiv erfolgen und erst mit der Zeit und viel Übung kann dieser auch auf kritische Situationen übertragen werden.

Aufgrund der eben genannten Punkte wurde im Fragebogen – abgesehen von den Angaben zu Vorerfahrungen mit Achtsamkeit – nicht explizit auf die Haltung eingegangen. Es gaben 80 Prozent der Befragten an, dass sie sich bereits vor unserer Handreichung mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt hatten. Es liessen sich jedoch keine Schlüsse daraus ziehen, inwiefern die Haltung der einzelnen Personen als achtsam eingestuft werden konnte. Deshalb lassen sich zu diesem Punkt kaum Erkenntnisse aus den Fragebogen formulieren. Eine LP erwähnte, dass es ihr geholfen habe, dass in der Handreichung stand, man solle auch Lachen und Unkonzentriertheit zulassen. Laut ihrer Aussage war es bei den weiteren Malen meist kein Thema mehr und die Kinder haben gut mitgemacht. Anhand dieser Aussage lässt sich erkennen, dass es hilfreich sein kann, auf Störungen nicht umgehend mit Zurechtweisung zu reagieren, sondern, dass es auf Seiten der SuS und der LP zu weniger Stress kommen kann, wenn gelassen und achtsam darauf reagiert wird. Eine andere LP schrieb, dass die täglichen Übungen zu einer ruhigeren, achtsameren Haltung bei ihr selbst führten.

Beantwortung der Fragestellung

Aus der Literatur und den Experteninterviews geht hervor, dass die achtsame Haltung der LP eine äusserst zentrale Voraussetzung darstellt. Diese umfasst als zentrale Punkte die Kommunikation, den Umgang mit Störungen sowie die Absichten der LP. Dabei gilt es zu beachten, dass die Kommunikation sowohl sprechen als auch zuhören miteinschliesst. Auf Störungen sollte achtsam, ruhig und nicht impulsiv reagiert werden. Das Ziel der LP sollte nicht sein, Achtsamkeit als Wundermittel für eine laute Klasse einzusetzen und mit dieser Erwartungshaltung solche Übungen im Unterricht einzubauen. Der Einsatz sollte präventiv sein mit der Absicht, den Kindern ein Werkzeug mitzugeben, das ihnen hilft, in sich Ruhe und Gelassenheit zu finden. Ebenfalls hat sich herauskristallisiert, dass die Ritualisierung die Umsetzung von solchen Achtsamkeitssequenzen sehr erleichtern kann. Dies ging aus der Umfrage, den Experteninterviews sowie der Fachliteratur hervor.

Fragestellung 2: Welche Arten von Achtsamkeitsübungen eignen sich für die Umsetzung mit Erst- bis Sechstklässlern?

Laut Rechtschaffen (2018) gibt es fünf Achtsamkeitskompetenzen, welche durch sinnvolle Übungen gefördert werden sollen. Dies sind die körperliche, die mentale, die emotionale, die soziale und die globale Kompetenz. Das Momento-Programm sieht eine andere Einteilung der Übungen vor. In der Mittelstufe werden die Übungen in achtsame Körperhaltung, achtsames Hören, achtsames Bewegen, achtsames Atmen, liebevolle Gedanken und Freude und Dankbarkeit eingeteilt (Rüst, Lullies & Baumann, 2020b). In der Unterstufe ist der Aufbau gleich,

den Übungen geht jedoch die Einführung mit der Glitzerflasche voraus (Rüst et al., 2020a), wohingegen in der Mittelstufe ein vertiefter, theoretischer Einstieg gewählt wurde.

Aus den Experteninterviews ging hervor, dass alle Befragten einen **Einstieg in die Achtsamkeitspraxis** mit einem Glitzerglas respektive einer Glitzerflasche gutheissen. Ein Experte betont, dass dies auch in der Mittelstufe eine sinnvolle Veranschaulichung darstellt. Ein Grossteil der LP fand die Einführung mithilfe des Glitzerglases ebenfalls sinnvoll, sowie für die Unterstufe als auch für die Mittelstufe. Es liess sich jedoch aus den Fragebogen herauslesen, dass das Glitzerglas vor allem von jüngeren Kindern (US) aus Eigeninitiative gebraucht wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Glitzerglas eine gute Möglichkeit ist, um anschaulich und ohne grossen Aufwand ins Thema einzusteigen. Dabei zu beachten ist jedoch, dass dies eine oberflächliche Einführung darstellt und nicht zu vergleichen ist mit einem fundierten, theoriebegründeten Einstieg.

Bei der **Auswahl der Übungen** für die Handreichung wurde berücksichtigt, dass alle oben genannten Achtsamkeitskompetenzen mit den Übungen gefördert werden können. Die Ergebnisse der Fragebogen zeigen, dass die Kinder laut den LP grundsätzlich alle Übungen als eher ansprechend oder sehr ansprechend empfunden haben (vgl. Kapitel 6.2.4). Mit den Übungen „Bewusst bewegen“ und „Reise durch den Körper“ können die Kinder in ihrem Körper ankommen, die Sprache ihres Körpers kennenlernen und ein gesundes Körpergefühl entwickeln (körperliche Kompetenz). Bei den Übungen „Stille-Minute“, „Steinmeditation“, „Innere Reise“ und „Atembeobachtung“ richten die Kinder ihren Fokus nach innen und lernen, ihre Gedanken zu beobachten und zu steuern (mentale Kompetenz). Die Übung „Freundliche Wünsche und Dankbarkeit“ ist dazu da, gesunde Emotionen zu stärken (emotionale Kompetenz). Ebenfalls stärkt sie die soziale Kompetenz, indem die SuS achtsam zuhören, kommunizieren und Empathie füreinander entwickeln. Die globale Kompetenz wird durch die Übung „bewusst essen“ geschult, indem die SuS lernen, auch bei alltäglichen Handlungen achtsam mit der Umwelt umzugehen. In der HR sind wenig Übungen enthalten, die die soziale und globale Kompetenz berücksichtigen. Gerade im Hinblick auf die Kritik der Leistungssteigerung und der Subjektzentrierung, die teilweise mit Achtsamkeit in Verbindung gebracht wird, könnte dies in der HR noch erweitert werden. Durch die Reflexion nach jeder Übung, wird das Erleben des Einzelnen wieder auf die Gemeinschaft ausgedehnt, trotzdem könnten noch weitere Übungen eingebaut werden, die Mitgefühl und Empathie explizit fördern. Dies würde aber bedingen, dass der Durchführungszeitraum erweitert werden müsste.

Zwei Experten hiessen den Einbezug der verschiedenen Kompetenzen gut und empfanden die Auswahl als altersentsprechend, abwechslungsreich und auch für LP mit wenig Achtsamkeitserfahrung umsetzbar. Ein Experte gab den Input, noch eine zusätzliche Übung zum Thema „Gefühle“ aufzunehmen. Er meint, dass ein wichtiger Punkt der Achtsamkeit ist, die eigenen Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und diese regulieren zu können. Auch die

Fachliteratur räumt diesem Thema einen grossen Stellenwert ein. „Erkenntnisse aus der Trauma-Psychologie zeigen, dass es wichtig ist, den Kindern nebst einem gelingenden Umgang mit Erfahrungen und Gefühlserlebnissen auch Erkenntnisse über die Abläufe in Gehirn und Körper aufzuzeigen.“ (Monstein, 2019a, S. 182). Die Autorinnen erachteten es jedoch als zu herausfordernd, ein solches Hintergrundwissen für beide Stufen gerecht auszuwählen und dabei den Aufwand für die LP nicht massiv in die Höhe zu treiben. Ausserdem soll die Handreichung einen ersten Einstieg ins Thema ermöglichen, wozu keine grossen Vorkenntnisse nötig sein sollen.

Ein weiterer Experte kritisierte die integrierten Atemübungen. Er war der Meinung, dass diese nur von geschultem Personal durchgeführt werden sollen, da dies eine Übung ist, die nicht in der Natur des Menschen liege, wie beispielsweise das achtsame Bewegen oder das achtsame Hören. Er empfiehlt für unerfahrene LP eher spielerische, intuitive Übungen, bei welchen nicht viel Hintergrundwissen vorhanden sein muss. Aus diesem Grund wurde die Atemübung in der Handreichung als letzte Übung gewählt, da diese am kontroversesten diskutiert wurde und etwas an Erfahrung benötigt. Aus den Fragebogen ging hervor, dass zwei LP diese als sehr beruhigend erachteten, gerade vor stressigen Situationen wie Prüfungen oder Vorträgen, und dass einige LP bereits Atemübungen in ihrem Unterricht einsetzen. Grundsätzlich erachteten die LP die Übung „achtsames Bewegen“ als eher sinnvoll bis sehr sinnvoll. Die Abbildungen der Übung erachteten drei LP der Mittelstufe jedoch als zu kindlich, da sich die Kinder über die Abläufe lustig machten. Hier könnten sich die Autorinnen vorstellen, dass in der Mittelstufe andere Abbildungen besser angenommen werden würden. Auch eine häufige Ritualisierung könnte dazu führen, dass die Reaktionen während der Übung anders ausfallen. Ein weiteres Hindernis spielt der meist geringe Platz im Klassenzimmer. Die Übung müsste draussen oder in der Turnhalle durchgeführt werden, oder aber in der Halbkasse. Den offenen Aussagen lässt sich folgern, dass vor allem die Stille-Minute und die innere Reise immer wieder von den Kindern gewünscht worden sind.

Der Fachliteratur und den Experteninterviews lässt sich entnehmen, dass sich viele Übungen sowohl für die **Unterstufe als auch für Kinder im Mittelstufenalter** gleichermassen eignen. Zu beachten ist dabei vielmehr die Art und Weise der Umsetzung, die Stimmung in der Klasse und die Dauer der Übungen. So betont ein Experte, dass es zum einen sehr auf die Verfassung der Klasse darauf ankommt, ob eine Übung zum gegebenen Zeitpunkt geeignet ist, zum anderen spielt es auch eine grosse Rolle, wie ritualisiert die LP die Übungen mit den Kindern durchführt. Allzu spielerische Übungen wurden in der Handreichung eher wenig berücksichtigt, da diese für die Mittelstufe zu kindlich gewesen wären. Vielmehr wurden diverse Variationen angeboten, um den verschiedenen Altersstufen und Entwicklungsständen gerecht zu werden. Diese wurden von den LP rege genutzt. Sinnvoll wäre es gewesen, im Fragebogen explizit danach zu fragen, ob die Übungen altersgerecht eingeschätzt wurden. Für die Unterstufe wäre

es hilfreich mit Geschichten und Identifikationsfiguren zu arbeiten, wie dies beispielsweise in den Lehrmitteln „Binja“ oder „MoMento“ der Fall ist. Eine Testperson gab uns den Input, als Weiterentwicklung eine zur Handreichung passende Geschichte zu entwerfen.

Ein wichtiger Bestandteil einer jeden Übung ist die anschliessende **Reflexion**, was sowohl die Fachliteratur, die Experten sowie auch viele LP bestätigt haben. Die SuS lernen bei den Reflexionen Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen, auszudrücken und anderen zuzuhören. Die Momente des Erzählens schaffen eine grosse Verbundenheit in der Klasse und die SuS merken, dass sie mit vielen Gedanken nicht allein sind. Die Reflexion der Übungen kann mündlich geschehen oder in einem Heft sowohl durch Zeichnungen oder Verschriftlichungen festgehalten werden (Krämer, 2019a). Ein Experte betont hierbei wiederum, dass adäquat auf das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder geachtet werden sollte und die Reflexionen in der Unterstufe nicht zu lange dauern sollten. Die Übungen und Reflexionen sollte vielmehr von einer spielerischen Leichtigkeit geprägt sein (Krämer, 2019a). Den Fragebogen lässt sich entnehmen, dass drei LP der Unterstufe die Reflexion als mühsam erachtet haben, da sie den Eindruck hatten, dass die Reflexionsfähigkeit der Kinder noch nicht genügend ausgeprägt war und diese schwierige Aufgabe zu disziplinarischen Schwierigkeiten führte. Laut einem Experten ist dies aber ein Prozess und durch eine kurze Reflexion nach jeder Übung kann auch die Reflexionsfähigkeit jüngerer Kinder nach und nach erweitert werden. Die in der Handreichung vorgeschlagenen Reflexionsfragen wurden von den LP geschätzt, zumal diese den Aufwand minderten. Die Reflexion schliesst auch die LP mit ein, die sich vor der Übung überlegen sollte, warum sie diese macht und was die Absicht ist, die der Übung zugrunde liegt. Wenn man sich als LP bei einer Übung nicht wohl fühlt oder nicht dahinterstehen kann, empfiehlt es sich, sie wegzulassen oder eine für die Situation passendere Übung zu wählen.

Beantwortung der Fragestellung

Aus der Zusammenführung des Literaturstudiums, der Interviews und der Fragebogenrückmeldungen geht hervor, dass sich für die Unterstufe und die Mittelstufe weitgehend die gleichen Arten von Übungen eignen. Sinnvoll ist hierbei, sowohl Übungen für den Körper als auch für den Geist einzubeziehen und die verschiedenen Sinne zu berücksichtigen. Vorteilhaft ist es, den Bedürfnissen der verschiedenen Altersstufen in Form von unterschiedlichen Varianten der grundlegenden Übungen gerecht zu werden. Die Reflexionsfähigkeit ist im Unterstufenalter noch nicht gänzlich ausgeprägt und die Übungen sollten von einer spielerischen Leichtigkeit geprägt sein. Zudem helfen Identifikationsfiguren oder andere Veranschaulichungsmittel, die Übungen und die damit einhergehenden Erlebnisse fass- und begreifbar zu machen. In der Mittelstufe kann mehr theoretisches Hintergrundwissen zu Vorgängen im Gehirn, Emotionen und Gefühlen miteinbezogen werden und nebst den spielerischen Komponenten können auch eher monotonere Übungen hier ihr Potenzial entfalten.

Fragestellung 3: Welche Wirkungen können sich durch eine regelmässige Achtsamkeitspraxis mit Kindern zeigen?

Bei der Zielsetzung der Arbeit wurde darauf verzichtet, die Wirkungen der Achtsamkeit zu untersuchen, da der Zeitraum zu knapp war und allfällige Ergebnisse somit zu wenig aussagekräftig gewesen wären. In der Theorie befassten sich die Autorinnen jedoch intensiv mit dem Thema, welche Wirkungen sich durch eine regelmässige Achtsamkeitspraxis zeigen können. Ein besonderes Augenmerk wurden auf die Bereiche Stress, Emotionsregulation und Aufmerksamkeit gelegt, da sie diesen Themen im Schulalltag häufig begegnen und für den Bereich der Heilpädagogik höchstrelevant sind. Auch die Interviewpartner wurden gefragt, welche Vorteile das Achtsamkeitstraining ihrer Meinung nach bietet. In der dreiwöchigen Testphase wurden von den LP der Nutzen der Handreichung überprüft und die Übungen getestet. Zu den Wirkungen konnten sie nach dieser kurzen Zeit nur eine grobe Einschätzung vornehmen.

Laut der Zusammenstellung von Stutz (2020) können der Achtsamkeit gemäss diversen Studien verschiedene positive Effekte zugeschrieben werden. So können Achtsamkeitsübungen zur Stressverringern und zum Aufbau von Stressbewältigungskompetenzen beitragen und die Aufmerksamkeit, die Konzentration und das Arbeitsgedächtnis verbessern (Zenner et al., 2014). Aussagen zur Stressverringern können nach der dreiwöchigen Testphase nicht getätigt werden. Eine LP äusserte jedoch, dass ein Kind zu ihr meinte, dass es nun endlich eine Idee habe, was es vor einer schwierigen Prüfung oder in sonstigen Stresssituationen machen kann. Dies zeigt, dass Kindern mit Achtsamkeitsübungen ein Instrument mitgegeben werden kann, um positiv mit Stress umzugehen.

In Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit und der Konzentration konnten die LP bereits in den drei Wochen Wirkungen feststellen. So meinten fünf LP, dass sie während und unmittelbar nach den Übungen den Eindruck hatten, dass die Kinder aufmerksamer waren und sich bei anschliessenden Stillarbeitsphasen besser konzentrieren und fokussieren konnten. Zur Langfristigkeit können keine Aussagen gemacht werden. Die Studie von Semple, Lee, Rosa & Miller (2010) zeigt jedoch, dass sich die Aufmerksamkeit der Kinder, die an ihrem Achtsamkeitsprogramm teilgenommen haben, gegenüber der Kontrollgruppe signifikant entwickelt hat, was auch drei Monate später noch nachweisbar war. Daraus lässt sich schliessen, dass die regelmässige Durchführung von Achtsamkeitsübungen im Unterricht auch längerfristige positive Veränderungen mit sich bringen kann. Eine LP berichtete von einem Mädchen mit ADHS, welches nach der Durchführung meinte: „Jetzt habe ich endlich einen Trick, wie ich meine Barriere im Kopf kontrollieren kann, damit sie nicht von selbst aufgeht.“ Der Fachliteratur nach schafft die Achtsamkeit einen Raum zwischen Reiz und Reaktion, was sich diesen Mädchen wahrscheinlich zu Nutzen machen konnte. Durch den kurzen Moment zum Durchatmen gelang

es ihr besser, ihre Impulse zu kontrollieren. Auch die Aussage eines Experten, dass die Achtsamkeit einen mit sich selbst in Kontakt bringt und sie einem dabei hilft, nicht von aussen geleitet zu sein, unterstreicht die Aussage des Mädchens. Die Autorinnen gehen davon aus, dass vor allem die Stille-Minute oder die Atemübung zur Feststellung des Mädchens beigetragen haben, da diese Übungen die Kinder dabei unterstützen, sich selbst besser zu spüren und nicht direkt dem ersten Impuls zu folgen.

Elf der 30 Lehrkräfte hatten den Eindruck, dass die Achtsamkeitsübungen zu mehr Ruhe im Klassenzimmer geführt haben und die Kinder im Allgemeinen friedlicher waren. Dies könnte einerseits auf die allgemeine Befindlichkeit, die Emotionsregulation, die Aufmerksamkeit oder das Stresslevel der SuS zurückzuführen sein. Eine weitere Möglichkeit für diese Beobachtung ist, dass die sozio-emotionalen Kompetenzen, die Konfliktlösekompetenzen und die Stressbewältigungskompetenzen der Kinder gestärkt wurden. Fünf LP stellten fest, dass sich die allgemeine Zufriedenheit der Kinder während dieser Zeit positiv veränderte, was ebenfalls einen Einfluss auf die Ruhe im Klassenzimmer haben könnte. Dies sind jedoch nur Spekulationen und wurden in der vorliegenden Arbeit nicht überprüft. Ein autistischer Junge stellte fest: „Solche Gefühle kann ich gut gebrauchen.“ Auch diese Aussage könnte darauf hinweisen, dass die Achtsamkeit dem Jungen dazu verhilft, mit schwierigen Emotionen umzugehen und eine innere Ruhe und Zufriedenheit zu erlangen. Auch eine positive Veränderung des Klassenklimas schienen zwei LP zu bemerken, wozu laut diversen Studien das Achtsamkeitstraining ebenfalls erheblich dazu beitragen kann.

Beantwortung der Fragestellung

Dieser Frage sind schon etliche Studien nachgegangen und es kann festgehalten werden, dass ein längerfristiges Achtsamkeitstraining mit Kindern verschiedene positive Wirkungen hervorbringen kann. In Bezug auf die Heilpädagogik können folgende positive Effekte genannt werden: Steigerung des Selbstwertes, des Mitgefühls, der Emotionsregulation, der Resilienz, der sozio-emotionalen Kompetenzen, der Konfliktlösekompetenzen, der Stressbewältigungskompetenzen, der Konzentration, der Aufmerksamkeit, des Arbeitsgedächtnisses, der Lernmotivation und des Klassenklimas. Damit einhergehend wird von einer Reduzierung von Aggressivität und Wut, Angst, Depression und Stress gesprochen. Im Unterricht konnten die LP nach dem dreiwöchigen Achtsamkeitstraining folgende Wirkungen feststellen: mehr Ruhe und Ausgeglichenheit und eine Steigerung der Konzentration, der Reflexionsfähigkeit und des Klassenzusammenhaltes.

Fragestellung 4: Wird die entwickelte Handreichung zur Integration von Achtsamkeit in den Schulalltag von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/-innen als relevant, ansprechend und ohne grossen Aufwand einsetzbar erachtet?

Die Auswertungen der Fragebogen betrachtend kann festgehalten werden, dass die LP die Handreichung als hilfreich, ansprechend und ohne grossen Aufwand umsetzbar erachten. 30 LP (100%) würden die HR weiterempfehlen. 27 der 30 LP (90%) wollen von der HR weiterhin in ihrem Unterricht Gebrauch machen. Bei der Frage, ob die HR die LPs anspricht, wählte lediglich eine Testperson (3%) die Option *trifft eher nicht zu*, was darauf schliessen lässt, dass die HR für die anderen 29 Testpersonen (97%) als ansprechend erachtet wird.

Zur Beurteilung der HR von SHP kann keine aussagekräftige Ausführung gemacht werden, da die HR lediglich von einer SHP eingesetzt wurde. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass man als SHP häufig in verschiedenen Klassen nur eine beschränkte Anzahl Lektionen arbeitet und dies auch jeweils mit der LP abzusprechen ist. Zudem ist ein Achtsamkeitstraining so weit möglich zu ritualisieren, was für eine SHP ebenfalls schwierig ist, da sie zu jeweils unterschiedlichen Zeiten an den Klassen tätig ist. Auch der spontane, situative Einsatz von Achtsamkeitssequenzen ist für eine LP einfacher einsetzbar, die während eines ganzen Morgens oder Tages an der Klasse arbeitet.

Beantwortung der Fragestellung

Obschon es auch einzelne kritische Rückmeldungen zu dem einen oder anderen Aspekt gab, kann die Fragestellung klar mit *ja* beantwortet werden.

7.2 Überprüfung der Zielerreichung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine **kompakte, ansprechende** Handreichung für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Primarschule zu erstellen, welche es ihnen ermöglicht, einen **Einblick in die Praxis der Achtsamkeit** zu erhalten und diese **ressourcenschonend** in ihren Schulalltag zu integrieren.

Zusammenfassend lässt sich aufgrund der ausgewerteten Fragebogen und der beantworteten vierten Fragestellung sagen, dass die Zielerreichung als gelungen eingeschätzt werden kann.

Im Rahmen dieser Arbeit entstand eine kompakte Handreichung, welche von den LP als **ansprechend** empfunden wurde. 29 von 30 Personen gaben an, die Handreichung als eher ansprechend beziehungsweise ansprechend einzuschätzen. Zudem würden alle 30 LP die HR weiterempfehlen und 27 LP wollen weiterhin in ihrem Unterricht davon Gebrauch machen. Herausfordernd war es, die Ansprüche aller sechs Altersklassen zu berücksichtigen. Mithilfe der verschiedenen Variationen ist dies weitgehend gelungen, wobei sich einige LP für die beiden Zyklen je eine eigene HR gewünscht hätten.

Die knappen zeitlichen Ressourcen von LP berücksichtigend, beinhaltete die Zielsetzung auch, die HR **kompakt** zu gestalten. Die Experten beurteilten den Inhalt der HR sowie die

gewählte Anzahl an Übungen für die formulierte Zielsetzung als sinnvoll. Aus der Umfrage ging hervor, dass 20 LP den Umfang der HR als sehr passend einschätzten und neun Personen als eher passend. Darüber ob die Testpersonen den Umfang eher als zu klein oder eher als zu gross einschätzten, kann keine Aussage getroffen werden. Die 66% der Testpersonen, welche den Umfang als sehr passend einschätzten, die Rückmeldung aus den Experteninterviews und die eigene Einschätzung der Autorinnen berücksichtigend, lässt jedoch die Aussage zu, dass die HR als kompakt beurteilt werden kann.

Die HR hatte den Anspruch, den LP einen **Einblick in die Praxis der Achtsamkeit** geben zu können, was keine umfassende Sicht auf das Thema einschliesst. Die Einschätzungen der eigenen Kenntnisse der Testpersonen vor der Testphase betrug auf einer Skala von 1-10 im Mittelwert $M=6.57$, wohingegen die Selbsteinschätzungen nach der Durchführung einem Mittelwert von $M=8.27$ entsprachen. Diese signifikanten Werte lassen die Aussage zu, dass die Teilnehmenden ihrer Selbsteinschätzung nach einen tieferen Einblick in die Thematik erhalten haben.

Die Zielsetzung beinhaltete zudem, dass die Handreichung **ressourcenschonend** in den Schulalltag integriert werden kann. Die Testperson, welche die HR vor der Testphase gegenlas, gab an, für das ausführliche Lesen der HR 45 Minuten gebraucht zu haben. Alle Übungen wurden von den Testpersonen als mit wenig Aufwand bzw. mit eher wenig Aufwand umsetzbar eingestuft. Lediglich zwei Übungen wurden von je einer Person als eher aufwendig eingestuft. Diesen Angaben nach ist auch dieser Aspekt als erreicht zu beurteilen.

7.3 Anpassungen der Handreichung

Nach der ersten vorläufigen Fertigstellung der Handreichung wurde diese von drei Experten kritisch begutachtet und in einem Interview besprochen. Die Autorinnen zogen anschliessend wichtige Rückschlüsse aus den Interviews und nahmen Anpassungen an der HR vor. Diese Version wandten die LP in einer dreiwöchigen Testphase an. Die Auswertungen der von den Testpersonen ausgefüllten Fragebogen führten anschliessend zu der zweiten Überarbeitung der HR. Im Folgenden ist eine Auflistung jener Aspekte zu sehen, welche in den beiden Überarbeitungen geändert wurden:

Tabelle 12: Anpassungen der Handreichung

Anpassungen bei der ersten Überarbeitung nach der Durchführung der Experteninterviews
<ul style="list-style-type: none">- Anordnung der Übungen wurde umgestellt- Zusätzliche Informationen zur Beziehungsgestaltung wurden hinzugefügt- Wichtigkeit der Haltung der LP wurde ergänzt- Anpassung der Literaturtipps- Absicht der Handreichung und Zielgruppe wurde überarbeitet- Geschichtlicher Hintergrund (Säkularisierung) wurde erweitert- Grenzen der Achtsamkeit wurden reingenommen- Haltung der LP wurde erweitert- Bezug zum Lehrplan 21 wurde ausgebaut- Reflexionsfragen wurden angepasst und erweitert- Aspekt der eigenen Reflexion von der LP wurde reingenommen
Anpassungen bei der zweiten Überarbeitung nach den Auswertungen der Fragebogen
<ul style="list-style-type: none">- Pro Übung eine neue Seite für eine bessere Übersicht- Tipps der LP wurden unter <i>Hinweise</i> bei den jeweiligen Übungen hinzugefügt- Übungen und deren Variationen wurden für eine bessere Passung der beiden Zyklen überarbeitet und erweitert- Übung „Steinmeditation“ wurde zur Erhöhung der Attraktivität angepasst- Anpassungen am Layout (Farbe, Schrift) wurden vorgenommen- Seitenzahlen der Literaturangaben wurden zugunsten Übersichtlichkeit weggelassen <p>→ Von einigen LP wurden mehr Übungen gewünscht. Diese Anmerkung wurde bei den Anpassungen bewusst nicht berücksichtigt, da die Absicht hinter den Achtsamkeitsübungen ist, dass diese mehrmals durchgeführt und somit ritualisiert werden. Laut einem der Experten darf bei den Übungen auch eine Art <i>Langeweile</i> entstehen. Die angebotenen Variationen ermöglichen trotzdem eine Diversität.</p>

7.4 Kritische Auseinandersetzung

Die Autorinnen reflektieren in diesem Teil das Forschungsvorgehen, die ganze Arbeit sowie die Handreichung.

Die gründliche Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zu Beginn dieser Arbeit war mit einem grossen zeitlichen Aufwand verbunden. Dieser Teil war jedoch von enormer Bedeutung, da es die Basis für das Erstellen der Handreichung und des Interviewleitfadens bildete. Die kategorienbasierte Auswertung der drei Experteninterviews mit Hilfe der MaxQDA-Software erleichterte die Übersicht über die getätigten Aussagen und war sehr hilfreich für die anschließende Auswertung und um sicherzustellen, dass das Kriterium der Nachvollziehbarkeit gewährleistet wurde. Laut Kuckartz (2018) lässt sich anhand des Programmes leicht feststellen, wie durchdacht die Kategorien sind und wie zuverlässig die Textstellen den jeweiligen Kategorien zugeordnet wurden. Die Experteninterviews zielten darauf ab, die offenen Fragen, die durch die Literaturanalyse noch nicht beantwortet werden konnten, zu klären. Dies wurde teilweise erreicht. Vielmehr öffneten die Aussagen der Experten aber den Blickwinkel der Autorinnen und halfen, blinde Flecken aufzudecken. Dadurch rückten Themen, die zuvor eher nicht im Fokus waren, in den Vordergrund, wie beispielsweise die achtsame Haltung der LP. Das halbstrukturierte Interview stellte eine gute Form dar, um die Forschungsfragen fundiert zu beantworten. Durch die vorgängige Formulierung der Fragen konnten sich die Experten auf das Interview vorbereiten und am Interview selbst konnten die wichtigsten Fragen gestellt und je nach Antwort oder Umstände einzelne Fragen noch hinzugefügt oder weggelassen werden. Durch die unterschiedlichen Hintergründe und Erfahrungen der Experten wurden aus jedem Interview individuelle Erkenntnisse gezogen. Es wurden unterschiedliche Blickwinkel und Inputs in Bezug auf diese Schwerpunkte geäussert, wodurch die Aussagen ein differenziertes Bild auf die Thematik vermittelten. Deshalb wird die Anzahl von drei Interviewpartnern als sinnvoll und wertvoll erachtet. Insgesamt waren sich die Experten in vielen Punkten einig und vertraten eine ähnliche Haltung. Dabei überschritten sich auch viele Aussagen mit der Literaturanalyse der Autorinnen. Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass das Thema Achtsamkeit in der Schule allen drei Personen am Herzen liegt, was sich durch die Offenheit, ihre Erfahrungen zu teilen, zeigte. Auch schien allen Beteiligten ein seriöser Umgang mit dem Thema wichtig zu sein, gerade auch im Hinblick auf den Hype um Achtsamkeit, der in den letzten Jahren stark zunahm.

Die Fragebogenerstellung mit Lime Survey war wertvoll und erleichterte die Auswertung für die Autorinnen sehr. Die Feststellung, dass 80% der Testpersonen sich zuvor bereits mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt haben, lässt den Schluss zu, dass sich auch eher Personen gemeldet haben, die sich für dieses Thema interessieren. Diese Tatsache führt zu einer Minderung der Repräsentativität der Stichprobe. Der Fragebogen erfüllt die quantitativen Gütekriterien der Objektivität und der Reliabilität vollumfänglich. Laut Kuckartz fließt bei einer

Befragung des Öfteren die *social desirability* (soziale Erwünschtheit) mit ein (2018), wodurch die Validität der Ergebnisse beeinflusst worden sein könnte. Durch die Anonymisierung der Fragebogen und den Hinweis auf die Erwünschtheit von Kritik wurde versucht, dem entgegenzuwirken. Dass ein Teil der Erprobungen an den Schulen durchgeführt wurde, an denen die Autorinnen arbeiten, könnte diesen Effekt eventuell verstärkt haben. Der kurze Durchführungszeitraum von drei Wochen liess eine wirkliche Ritualisierung, das Beobachten von Wirkungen oder auch die Integration in den Alltag der Kinder kaum zu. Auch ist ein allfälliger Placebo-Effekt in Bezug auf die Wirkungen nicht ganz auszuschliessen. Dieser besagt, dass ein Effekt nicht wegen der Intervention selbst, sondern weil die Person daran glaubt, eintritt (Schindler, 2020). Wenn die Übungen über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, könnte es sinnvoll sein, die Eltern darüber zu informieren. Damit eine Überleitung in den Alltag der Kinder gelingt, könnte es auch eine Möglichkeit sein, Hausaufgaben in diesem Bereich zu geben, wobei es zu betonen gilt, dass die Meinungen bei diesem Thema in der Literatur stark auseinander gehen. Für die Auswertung wäre es vorteilhaft gewesen, bei jeder Übung zu fragen, ob diese als stufengerecht erachtet wurde. Da die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Testphase die Partizipation von LP mit wenig eigener Achtsamkeitserfahrung nicht ausschliesst, wäre es spannend gewesen, die Zielgruppe anzupassen oder die eigene achtsame Haltung vorgängig zu erfragen. Anhand des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit (FFA) hätte die eigene Achtsamkeit erfasst werden können. Dies wurde jedoch nicht realisiert, da es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte.

Die qualitativen Gütekriterien nach Mayring (2016), die in Kapitel 4.1.1 beschrieben wurden, werden als grundsätzlich erfüllt betrachtet, da sich die Autorinnen an die Schritte der qualitativen Forschung hielten, das Forschungsvorgehen genau dokumentiert wurde, Interpretationen argumentativ begründet wurden. Mündliche Befragungen von einzelnen Testpersonen im Anschluss an die Testphase wurden aus Zeitgründen nicht durchgeführt. Jedoch wurden mit einigen Personen Tür- und Angelgespräche geführt. Allenfalls wäre ein strukturiertes Interview mit den Testpersonen besser geeignet gewesen, um die kommunikative Validität sicherzustellen. Die Experteninterviews wurden mit dem MaxQDA-Programm genauestens dokumentiert und kategorisiert, was das Verfahren nachvollziehbar machen lässt. Das Kriterium der Regelleitetheit konnte so ebenfalls berücksichtigt werden. Aus Objektivitätsgründen haben die Autorinnen die Handreichung nicht mit ihren eigenen Klassen ausprobiert.

Beide Verfasserinnen dieser Arbeit haben sich nebst dem Lesen der Literatur auf persönlicher Ebene mit ihrer Achtsamkeit auseinandergesetzt, indem die eine einen MBSR-Kurs und die andere einen MSC-Kurs (Mindful Self-Compassion) besuchte. Die Mehrbelastung durch Studium und Beruf führte bei beiden immer wieder zu stressigen Momenten, wodurch die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema half, die Wirkung der Achtsamkeitspraxis wahrzunehmen.

Rückblickend lässt sich über den gesamten Forschungsprozess der Arbeit sagen, dass er sehr aufwendig war und die berufs begleitende Situation der Autorinnen dabei eine Herausforderung darstellte. Da während der Schulzeit nur eine tageweise Auseinandersetzung möglich war, wurde viel Zeit beansprucht, um sich jeweils wieder neu in die Thematik hineinzudenken und an den letzten Überlegungen anzuknüpfen. Die Ferienzeit, in der mehrere Tage nacheinander gearbeitet werden konnte, wird von beiden Verfasserinnen als gewinnbringend und effizient erachtet. Für eine weitere Arbeit würde es sich empfehlen, mehrere längere Zeitfenster zur Verfügung zu haben und das Arbeitspensum stärker zu reduzieren.

Das Verfassen der Arbeit im Tandem brachte Vor- und Nachteile. Durch den Austausch entstanden bereichernde Ideen und die Autorinnen konnten sich gegenseitig mit hilfreichen Inputs unterstützen. Zudem war es motivierend, die Arbeit zu zweit bewältigen zu können. Auch die individuellen Stärken waren eine grosse Ressource. Durch die Zweierarbeit bestand aber auch die Gefahr von Wiederholungen. Die genauen Absprachen, die für eine Zweierarbeit unerlässlich sind, raubten viel Zeit. Das individuelle Tempo der beiden stellte eine weitere Herausforderung dar. Die speziellen Umstände aufgrund der Corona-Pandemie waren für das Verfassen der vorliegenden Arbeit einerseits förderlich, da es diverse virtuelle Möglichkeiten gab, um sich auszutauschen. Da die Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt waren, ging man weniger Aktivitäten nach, was schlussendlich zu mehr Zeit führte. Andererseits waren die Umstände hinderlich, da die fehlende Abwechslung auf das Gemüt schlagen konnte und die Bibliotheken zeitweise geschlossen waren, was die Ausleihe der Bücher erschwerte. Dies stellte sich als Herausforderung heraus, zumal alle Parteien der beiden Haushalte im Home-Office waren.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die persönliche Entwicklung der beiden Autorinnen während des Arbeitsprozesses gross war. Es wurden viele neue Tools und Methoden kennengelernt, das theoretische und praktische Wissen rund um das Thema Achtsamkeit wurde enorm erweitert und es konnten wegweisende persönliche sowie berufliche Schlüsse gezogen werden.

8 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und schildert berufsbezogene Schlussfolgerungen. Zudem werden weiterführende Fragestellungen diskutiert.

Achtsamkeit meint, mit der Aufmerksamkeit bei exakt dem zu sein, was man gerade tut, ohne die Erfahrung dabei zu werten. Die Umwelt sowie auch die inneren Vorgänge werden dabei bewusst wahrgenommen, betrachtet und beobachtet. Die Achtsamkeit fördert die Vernetzung verschiedener Hirnbereiche und kann uns in schwierigen Situationen dabei unterstützen, weniger reflexartige, sondern bewusste und gesunde Entscheidungen zu treffen. Studien besagen, dass der präfrontale Cortex, der für durchdachte Handlungen zuständig ist, durch das langfristige Praktizieren von Achtsamkeit dicker wird. Dies lässt die Vermutung zu, dass Achtsamkeitstraining für jene Kinder besonders effektiv sein kann, die Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen, also mit der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle, der kognitiven Flexibilität und der Selbstregulation haben. Studien belegen, dass Achtsamkeitssequenzen im Unterricht zu einer erhöhten Konzentrationsfähigkeit, zum Erkennen und Lösen von eigenen Anspannungen, zur Selbstberuhigung in Stresssituationen, zur Verbesserung der Impulskontrolle und zur Durchbrechung von negativen Gedankenspiralen beitragen kann. Die Kinder lernen durch ein solches Training einen konstruktiven Umgang mit sich selbst und der Welt, was ihre persönliche Weiterentwicklung erheblich unterstützen kann.

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, die Experteninterviews sowie die Erprobung der entwickelten Handreichung in verschiedenen Schulklassen haben deutlich gemacht, dass im Praktizieren von Achtsamkeit in der Schule ein grosses Potenzial gesehen wird. Einerseits verhilft es der LP dazu, in dem oft stressigen und hektischen Schulalltag ausgeglichener und entspannter zu sein, andererseits kann es genau dasselbe bei den Kindern bewirken. Achtsamkeitsübungen ermöglichen, zu einer inneren Ruhe zu kommen, was sich wiederum auf die Ruhe im Klassenzimmer auswirken kann. Unterrichtseinstiege oder -übergänge können durch achtsame Rituale erleichtert werden. Auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Kinder wird gestärkt und die Kinder erarbeiten sich ein Werkzeug, welches sie im Umgang mit schwierigen Situationen unterstützt. Die eigene achtsame Haltung der LP ist dabei zentral, da sie stets als Vorbild agiert.

Gerade für die Arbeit als SHP ist das Thema besonders relevant, da diese in ihrem Arbeitsfeld oft mit der Förderung der genannten Kompetenzen beauftragt sind. Da es jedoch Sinn macht, das Thema Achtsamkeit vorwiegend ritualisiert und situativ einzusetzen und SHP oftmals nur wenige Lektionen an einer Klasse arbeiten, stellt dies ein erschwerender Faktor dar. Ein besonderes Augenmerk gilt dem gewinnbringenden Einsatz der Übungen. So ist es von grundlegender Bedeutung, das Thema nicht als disziplinarisches Werkzeug, sondern vielmehr als präventives Instrument einzusetzen. Es soll die Kinder längerfristig stärken, zu einem

gesunden Umgang mit sich selbst und der Gesellschaft beitragen und sie in ihrer persönlichen Weiterentwicklung unterstützen. Es gilt dabei zu beachten, die Achtsamkeit nicht als Wundermittel anzuschauen und ihre Grenzen wahrzunehmen.

Aus der Arbeit haben sich diverse Möglichkeiten für die Weiterarbeit gezeigt. Während des Suchens nach Übungen wurde ersichtlich, dass bereits eine Fülle an Übungsmaterial für die Primarstufe existiert, wie beispielsweise Yogakärtchen, Bilderbücher, Fantasiereisen, diverse fundierte Programme und Weiteres. Für die Sekundarstufe gibt es noch sehr wenig auf dem Markt. Im Oktober 2020 brachte Vera Kaltwasser ein Kartenset zum Thema Achtsamkeit heraus, welches für die Sekundarstufe konzipiert wurde. Auch das MoMento-Programm wird momentan um eine Ausführung für die Sekundarstufe erweitert. Eine intensive Auseinandersetzung damit, wie das Thema in der Sekundarstufe effektiv umgesetzt werden könnte, wäre eine mögliche Fragestellung.

Eine weitere für das Berufsfeld spannende Fragestellung wäre, wie die Thematik von den SHP effektiver in ihre Arbeit mit einbezogen werden könnte, da sich der Einsatz in dieser Arbeit als schwierig erwies, die Thematik jedoch für ihren Berufsauftrag durchaus relevant ist.

Ebenfalls interessant wäre, die Effektivität von Achtsamkeit in Bezug auf die LP-SuS-Beziehung oder das Klassenklima zu untersuchen, da der Fokus in den meisten Studien jeweils dem Effekt auf das Stresserleben oder auf die Aufmerksamkeit gilt.

Während der Arbeit haben sich die Autorinnen intensiv mit der Frage nach der achtsamen Haltung der LP befasst. Der Fachliteratur und den Aussagen der Experteninterviews lässt sich entnehmen, dass diese besonders zentral für die Vermittlung der Thematik ist. Forschungen oder Studien zu dieser Haltung existieren nur wenige. Besonders spannend fänden die Autorinnen hier eine Untersuchung, welche diese Thematik ins Zentrum rückt. Denkbar wäre eine Durchführung eines bereits bestehenden mehrwöchigen Achtsamkeitsprogramms mit zwei Gruppen von LP, wovon eine Gruppe achtsamkeitsunerfahren ist und die Teilnehmer der anderen Gruppe bereits Erfahrungen in Form eines absolvierten Achtsamkeitskurses und eigener Praxis vorweist. Anhand einer solchen Untersuchung könnten die zentrale Haltung beurteilt und Rückschlüsse darüber gezogen werden, welche Arten von Übungen von unerfahrenen LP gewinnbringend im Unterricht umgesetzt werden können. Dieser Fragestellung messen die Autorinnen einen hohen Stellenwert bei, da sie persönlich eine achtsame Haltung für die Arbeit mit Kindern als besonders förderlich erachten.

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Gestaltet von Melissa Ziltener.....	0
Abbildung 1: Effekte von Achtsamkeit	10
Abbildung 2: Die Dreiteilung des Gehirns	11
Abbildung 3: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus	14
Abbildung 4: Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross und Thompson	17
Abbildung 5: Konzentration und Aufmerksamkeit als unabhängige Konstrukte	19
Abbildung 6: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, die durch Achtsamkeit trainiert werden können	24
Abbildung 7: Inhaltsverzeichnis der Handreichung.....	49
Abbildung 8: Achtsamkeitskompetenzen nach Rechtschaffen	53
Abbildung 9: Aufbau einer Übung.....	53
Abbildung 10: Alter der Testpersonen	60
Abbildung 11: Klassenverteilung.....	60
Abbildung 12: Kenntnisse vorher und nachher.....	61
Abbildung 13: Gestaltung und Gesamteindruck	61
Abbildung 14: Theorieteil und Relevanz des Themas	62
Abbildung 15: Potenzial von Achtsamkeit.....	62
Abbildung 16: Durchgeführte Übungen.....	63
Abbildung 17: Übung 1 „Stille-Minute“	63
Abbildung 18: Übung 2 „Bewusst bewegen“	64
Abbildung 19: Übung 3 „Reise durch den Körper“	65
Abbildung 20: Übung 4 „Steinmeditation“	66
Abbildung 21: Übung 5 „Freundliche Wünsche und Dankbarkeit“	66
Abbildung 22: Übung 6 "Bewusst essen".....	67
Abbildung 23: Übung 7 "Innere Reise"	68
Abbildung 24: Übung 8 "Atembeobachtung".....	68
Abbildung 25: Stolpersteine	70
Abbildung 26: Beobachtete Wirkungen.....	71
Abbildung 27: Weiterempfehlung.....	72
Abbildung 28: Weiterverwendung der Handreichung	72

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Komponenten der Achtsamkeit	6
Tabelle 2: Übersicht über die vorhandenen Programme	33
Tabelle 3: Vor- und Nachteile von qualitativen und quantitativen Methoden	38
Tabelle 4: Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring.....	39
Tabelle 5: Übersicht über die Haupt- und Subkategorien	45
Tabelle 6: Auswahl der Übungen.....	50
Tabelle 7: Materialien für die Erprobung.....	54
Tabelle 8: Darstellung der Hauptkategorie "Umsetzung".....	55
Tabelle 9: Darstellung der Hauptkategorie "Achtsame Haltung der Lehrperson"	57
Tabelle 10: Darstellung der Hauptkategorie "Übungen"	58
Tabelle 11: Übersicht über die eigenen Übungen der Lehrpersonen	71
Tabelle 12: Anpassungen der Handreichung.....	85

11 Literaturverzeichnis

- Altner, N. (2006). *Achtsamkeit und Gesundheit: auf dem Weg zu einer achtsamen Pädagogik*. Immenhausen: Prolog.
- Altner, N. (2019). *Wege zu mehr Achtsamkeit und Mitgefühl in der Schule eine Schatzkiste voller Übungen und Spielideen*. Hannover: Friedrich.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Berger-Grabner, D. (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: hilfreiche Tipps und praktische Beispiele* (3. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Berking, M. & Znoj, H. (2008). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 56(2), 141–152.
- Bernhard, H. & Wermuth, J. (2011). *Stressprävention und Stressabbau: Praxisbuch für Beratung, Coaching und Psychotherapie* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017a). Lehrplan Volksschule Natur, Mensch, Gesellschaft. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&ekalias=0&fb_id=6&f_id=1
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017b). Lehrplan Volksschule Grundlagen. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Bodhi, B. (2013). What does Mindfulness really mean? A canonical Perspective. In J.M.G. Williams & J. Kabat-Zinn (Hrsg.), *Mindfulness: diverse perspectives on its meanings, origins and applications* (S. 19–40). London: Routledge.
- Britton, W. & Sydnor, A. (2017). Neurobiologische Modelle von Meditationspraktiken. In Willard, C. & Saltzman, A. (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (S. 655–693). Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Brunsting, M. (2013a). Aktuelle Forschungsergebnisse zur Achtsamkeitsmeditation. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 73–83). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2013b). Achtsamkeit und Heilpädagogik. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 61-70). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. Bern: Haupt.
- Bundesamt für Statistik. (2014). Mobilität der Lehrpersonen der obligatorischen Schulen. *Bundesamt für Statistik*, 1-28.
- Burnett, R. (2017). Achtsamkeit mit unfreiwilligen Teilnehmenden. In Willard, C. & Saltzman, A. (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (S. 81-100). Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Condon, P., Desteno, D. & Desbordes, G. (2013). Meditation Increases Compassionate Response to Suffering. *Psychological Science*, 24(10), 2125–2127.
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2017). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (7. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Eckert, M. & Tarnowski, T. (2017). *Stress- und Emotionsregulation: Trainingsmanual zum Programm „Stark im Stress“* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Ellneby, Y. (2001). *Kinder unter Stress: was wir dagegen tun können* (1. Aufl.). München: Beust.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (6. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge* (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Frischknecht-Tobler, U. (2019). Über dieses Buch. In D. Vogel & Ursula Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 11–13). Bern: hep.
- Goleman, D. (2014). *Konzentriert euch! Eine Anleitung zum modernen Leben*. München: Piper.
- Graziano, P. A., Phillips Keane, S., Reavis, R. & Calkins, S. (2007). The Role of Emotion Regulation and Children's Early Academic Success. *Journal of School Psychology, 1*(45), 3–19.
- Hascher, T. & Brandenberger, C. C. (2018). *Emotionen und Lernen im Unterricht*. Wiesbaden: Springer.
- Hölzel, B. & Brähler, C. (Hrsg.). (2015). *Achtsamkeit mitten im Leben: Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven*. München: O.W. Barth.
- Hölzel, B., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T. et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research: Neuroimaging, 191*, 36–43.
- Huppertz, M. & Schataneck, V. (2015). *Achtsamkeit in der Natur: 84 naturbezogene Achtsamkeitsübungen und theoretische Grundlagen*. Paderborn: Junfermann.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. (2018). *Wissenschaftliches Arbeiten: Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Jennings, P. A. (2017). *Achtsamkeit im Klassenzimmer mit einfachen Strategien eine gute Lernatmosphäre schaffen*. Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Kabat-Zinn, J., Kierdorf, T. & Höhr, H. (2019). *Im Alltag Ruhe finden. Meditationen für ein gelassenes Leben*. München: Knauer.
- Kaltwasser, V. (2010). *Persönlichkeit und Präsenz: Achtsamkeit im Lehrerberuf*. Weinheim: Beltz.
- Kaltwasser, V. (2013). *Achtsamkeit in der Schule: Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kaltwasser, V. (2015). Das Potential der Achtsamkeit für Bildung und Persönlichkeitsentfaltung. In B. Hölzel & C. Brähler (Hrsg.), *Achtsamkeit mitten im Leben: Anwendungsgebiete und wissenschaftliche Perspektiven* (S. 209–242). München: O.W. Barth.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung* (Pädagogik). Weinheim: Beltz.
- Kaltwasser, V., Sauer, S. & Kohls, N. (2014). Mindfulness in German Schools: [MISCHO]– A specifically Tailored Training Program: Concept, Implementation and Empirical Results. In S. Schmidt & H. Walach (Hrsg.), *Meditation - neuroscientific approaches and philosophical implications* (S. 381–404). Heidelberg: Springer.
- Klein-Hessling, J. & Lohaus, A. (2021). *Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Knowles, L., Goodman, M. & Semple, R. (2017). Achtsamkeit mit Kindern im Grundschulalter. Die Übertragung der Grundprinzipien von der Klinik ins Klassenzimmer. In Willard, C. & Saltzman, A. (Hrsg.), *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (1. Aufl., S. 45–80). Freiburg im Breisgau: Arbor.

- Krämer, S. (2019a). *Wache Schule - mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz*. Paderborn: Junfermann.
- Krämer, S. (2019b). Achtsamkeit in Schule und Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 35-58). Bern: hep.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kunz Heim, D., Krause, A., Baeriswyl, S. & Sandmeier, A. (2014). Belastungen und Ressourcen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerinnen und Lehrerbildung*, 32(2), 280–295.
- Küstenmacher, W. T. (2014). *Limbi - Der Weg zum Glück führt durchs Gehirn*. Frankfurt am Main: Campus.
- Kuyken, W., Watkins, E. R., Byford, S. & Gardner, K. (2009). Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Prevent Relapse in Recurrent Depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76(6), 966–978.
- Linderkamp, F., Herrnleben-Kurz, S. & Lüdeke, S. (2019). Metaanalyse zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen bei ADHS im Kinds- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 28, 85–95.
- Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Monstein, R. (2019a). Binja - Eine achtsame Reise in die Welt der Gefühle. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 175-186). Bern: hep.
- Monstein, R. (2019b). *Binja Achtsamkeit Unterrichtsreihe für die 1.-6. Klasse zum Bilderbuch Binja*. Schwellbrunn: edition punktuell.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Nakamura, Y. (2013a). Achtsamkeit und Pädagogik. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 43–60). Bern: Haupt.
- Nakamura, Y. (2013b). Das Konzept der Achtsamkeit. In M. Brunsting & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 19–30). Bern: Haupt.
- Napoli, M., Krech, P. R. & Holley, L. C. (2005). Mindfulness training for elementary school students: The attention academy. *Journal of Applied School Psychology*, 21, 99–125.
- Niemann, H. & Gauggel, S. (2010). Störung der Aufmerksamkeit. In P. Frommelt & H. Lösslein (Hrsg.), *Neuro-Rehabilitation: Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams* (S. 145–167). Berlin: Springer.
- Nussbaumer, R. (2019). Achtsamkeit - Schlüssel für einen wirkungsvollen Umgang mit Stress. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen: ein Arbeitsbuch* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Rechtschaffen, D. (2017). *Die achtsame Schule: Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Rechtschaffen, D. (2018). *Die achtsame Schule - Praxisbuch: leicht anwendbare Anleitungen*

für die Vermittlung von Achtsamkeit. (1. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Arbor.

Reif, T. (2020). *Achtsamkeit in der Schule. Ist Achtsamkeitsförderung ein sinnvolles Konzept für die Pädagogik?* München: GRIN.

Renggli, V. I. (2019). Achtsamkeit im Schulalltag. In D. Vogel & Ursula Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 161–174). Bern: hep.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Roth, G. (2007). Verstand oder Gefühle – wie das Gehirn unser Verhalten steuert. *index*, 4, 46–55.

Rüst, M., Lullies, C. & Baumann, A. (2020a). *MoMento - Achtsamkeitslehrmittel für die 1. bis 3. Klasse*. Achtsame Schulen Schweiz.

Rüst, M., Lullies, C. & Baumann, A. (2020b). *MoMento - Achtsamkeitslehrmittel für die 4. bis 6. Klasse*. Achtsame Schulen Schweiz.

Schindler, S. (2020). *Ein achtsamer Blick auf den Achtsamkeits-Hype*. Berlin: Springer.

Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3–22). Göttingen: Hogrefe.

Semple, R. J., Lee, J., Rosa, D. & Miller, L. F. (2010). A randomized trial of mindfulness-based cognitive therapy for children: promoting mindful attention to enhance social-emotional resiliency in children. *J. Child Fam Stud*, 19, 218–229.

Siebert, G. & Pollheimer-Pühringer, M. (2018). *Flucht und Trauma im Kontext Schule* (2. Aufl.). Wien: UNHCR

Simma, C. (2013). Achtsamkeit der Lehrperson. In Brunsting, M., Nakamura, Y., Simma, C., (Hrsg.). *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 85–100). Bern: Haupt.

Simma, C. (2014). *77 Impulse für Achtsamkeit und Stille in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Sinner, D. & Kuhl, J. (2015). t-Test. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 153–158). Göttingen: Hogrefe.

Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5. Aufl.). Wien: Facultas.

Stratmann, B. (2016). *Achtsamkeit löst die Probleme nicht - Interview mit Hartmut Rosa*. Netzwerk Ethik. Verfügbar unter: <https://ethik-heute.org/achtsamkeit-loest-unsere-probleme-nicht/>

Stutz, L. (2020). *Achtsamkeitsbasierte, ressourcen- und lösungsorientierte Werkzeuge für die heilpädagogische Beratung von Kindern und Jugendlichen*. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Thích-Nhất-Hạnh T. (2012). *Achtsamkeit mit Kindern*. München: Nymphenburger.

Tomasi, C. (2019). Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation - Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.

Van Dam, N., Vago, D. R., Van Vugt, M. K. & Schmalzl, L. (2017). Mind the Hype: A Critical Evaluation and Prescriptive Agenda for Research on Mindfulness and Meditation. *Perspectives on Psychological Science*, 15(5), 1–26.

Vogel, D. (2019). Einführung. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 7–10). Bern: hep.

Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S. & Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools - a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in psychology*, 5, 1–20.

12 Anhang

12.1 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden	
Vorspann	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung und Ablauf - Einstieg ins Thema - Gegenseitige Vorstellung (Werdegang)
Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> - Sie befassen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Achtsamkeit. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? <p>Mögliche Nachfolgefrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Vorteile bietet das Achtsamkeitstraining Ihren persönlichen Erfahrungen nach?
Hauptteil	Themenkomplex: Achtsame Haltung der Lehrperson
	<p>Die Handreichung wurde für Lehrpersonen entwickelt, die mit dem Thema Achtsamkeit noch eher wenig Erfahrung haben und dieses noch nicht bewusst in den Schulalltag einbeziehen. In der Literatur bekräftigen viele Autoren die Wichtigkeit einer achtsamen Haltung der Lehrperson. Welche Bedeutung schreiben Sie diesem Punkt zu?</p> <p>Mögliche Nachfolgefragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie kann man eine achtsame Haltung entwickeln?</i> - <i>Was muss beachtet werden, wenn sich Lehrpersonen mit wenig Erfahrung diesem Thema annehmen?</i>
	Themenkomplex: Umsetzung im Schulalltag
	<p>Sie haben bisher bereits viel Erfahrung beim Unterrichten von Achtsamkeit in Schulen gesammelt. Welche Aspekte sollte eine Handreichung Ihrer Meinung nach enthalten, um mit einer Klasse mit der Achtsamkeitspraxis starten zu können?</p> <p>Mögliche Nachfolgefragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fehlt Ihrer Meinung nach in unserer Handreichung etwas oder haben Sie Tipps zur Optimierung?</i> - <i>Was sind Ursachen dafür, dass die Umsetzung in die Praxis teilweise scheitert und wie kann dem entgegengewirkt werden?</i> - <i>Welche theoretischen Hintergrundinformationen sind für Lehrpersonen zentral, die dieses Thema in den Schulalltag integrieren wollen? Sind diese in der Handreichung ausreichend enthalten?</i> - <i>Wenn man den Unterricht an sich betrachtet, gibt es Ihrer Meinung nach methodisch oder didaktisch geschickte Vorgehensweisen bei der Achtsamkeitsförderung?</i> - <i>Welche Faktoren begünstigen einen achtsamen Schulalltag?</i>
	Themenkomplex: Übungen

	<p>In der Literatur stösst man auf klar strukturierte und aufgebaute Programme, aber auch auf unabhängig voneinander durchführbare Übungen. In unserer Handreichung, welche einzeln durchführbare Übungen enthält, wurde darauf geachtet, dass diese entspannende sowie auch aktivierende Übungen einbezieht. Als wie sinnvoll erachten Sie die Auswahl der Übungen Ihrer Erfahrung nach?</p> <p>Mögliche Nachfolgefragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie oft empfehlen Sie die Übungen durchzuführen?</i> - <i>Welchen Wert messen Sie der Reflexion der Übungen bei?</i> - <i>Welche herausfordernden Situationen während den Übungen haben Sie bisher häufig erlebt? Was sollte beim Umgang mit solchen Situationen beachtet werden?</i> <p>In der Literatur gibt es bezüglich der Rolle der Lehrperson während der Übungen unterschiedliche Meinungen. Einige betonen die Wichtigkeit des gemeinsamen Praktizierens, andere sehen die Lehrperson ausschliesslich als Übungsleiter. <i>Welche Rolle sollte die Lehrperson Ihrer Meinung nach während der Übungen einnehmen und warum?</i></p>
Schluss	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gibt es noch etwas Wichtiges, das Sie uns zum Thema Achtsamkeit gerne noch mit auf den Weg geben möchten?</i> - <i>Gibt es für Sie ein Erlebnis mit einem Kind oder einer Klasse, welches Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?</i> - Danksagung und Abschluss

12.2 Fragebogen

Liebe Lehrperson

Herzlichen Dank, dass du unsere Handreichung die letzten drei Wochen in deinem Unterricht ausprobiert hast. Nachfolgend stellen wir dir einige Fragen, die uns für die Optimierung behilflich sein sollen. Das Ausfüllen des Fragebogens wird rund 15-20 Minuten in Anspruch nehmen.

Vielen Dank für deine Zeit. Deine Mithilfe schätzen wir sehr!

Teil A: Angaben zu deiner Person

A1. Wie alt bist du?

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

A2. Dein Geschlecht

weiblich

männlich

A3. In welcher Klasse arbeitest du hauptsächlich?

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

5. Klasse

6. Klasse

A4. In welcher Funktion bist du tätig?

- Klassenlehrperson
- schulische Heilpädagogin
- Fachlehrperson

Teil B: Kenntnisse

B1. Schätze dich auf einer Skala von 1-10 ein.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie gut kamst du dich vor dem Lesen der Handreichung mit dem Thema aus?	<input type="checkbox"/>									
Wie gut kennst du dich jetzt nach der Umsetzung mit dem Thema aus?	<input type="checkbox"/>									

B2. Hast du dich zuvor schon einmal mit dem Thema "Achtsamkeit" auseinandergesetzt?

- Ja
- Nein

B3. Wie (Bücher, Kurse...)?

Teil C: Gesamteindruck

C1. Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Handreichung spricht mich an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Handreichung ist leserfreundlich gestaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Texte sind leicht verständlich verfasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil D: Gestaltung

D1. Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Das Design spricht mich an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Handreichung ist vom Umfang her passend.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil E: Theorie

E1. Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Den theoretischen Hintergrund finde ich für die Umsetzung im Unterricht bedeutsam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch den Theorie teil konnte ich mir eine gute Übersicht über das Thema verschaffen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil F: Relevanz des Themas

F1. Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Das Thema ist für meinen Berufsalltag relevant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Thema ist für mich persönlich relevant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil G: Übungen

G1. Welche Übungen hast du ausprobiert? Kreuze an!

- Übung 1: Stille-Minute
- Übung 2: Bewusst bewegen
- Übung 3: Reise durch den Körper
- Übung 4: Steinmeditation
- Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit
- Übung 6: Bewusst essen
- Übung 7: Innere Reise
- Übung 8: Atembeobachtung

G2. Übung 1: Stille-Minute

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G3. Übung 2: Bewusst bewegen

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G4. Übung 3: Reise durch den Körper

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G5. Übung 4: Steinmeditation

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G6. Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G7. Übung 6: Bewusst bewegen

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G8. Übung 7: Innere Reise

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G9. Übung 8: Atembeobachtung

Wie gut treffen folgende Aussagen für dich zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Die Übung ist bedeutsam / sinnvoll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung ist mit wenig Aufwand umsetzbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat die Kinder angesprochen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Übung hat gut funktioniert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G10. Was hat in Bezug auf die oben genannten Übungen gut geklappt, was weniger gut? Gab es für dich Schlüsselerlebnisse?

G11. Gibt es noch andere Achtsamkeitsübungen, die du in deinem Unterricht anwendest?

Teil H: Meine Erfahrungen

H1. Kreuze an!

- | | Ja | Nein | Unsicher |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Würdest du die Handreichung anderen Lehrpersonen weiterempfehlen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wirst du von der Handreichung weiterhin in deinem Unterricht Gebrauch machen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hat der Inhalt der Handreichung Auswirkungen auf deinen Unterricht? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Teil I: Anregungen und Kritik

II. Hast du Inputs oder Ideen zur Optimierung der Handreichung?

Vielen lieben Dank für deine Zeit!

12.3 E-Mail zur Anfrage der Testpersonen

Anfrage für die Erprobung einer Handreichung

Liebe Lehrperson

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik und befassen uns im Rahmen unserer Masterarbeit mit dem Thema «**Achtsamkeit in der Schule**». Dabei entstand eine kompakte, leicht verständliche Handreichung, die Lehrkräfte der Primarschule für das Thema sensibilisieren und ihnen Übungsmöglichkeiten aufzeigen soll, die mit den Kindern durchgeführt werden können. Die Handreichung ist schon bald fertig und bereit für eine **dreiwöchige Erprobung** in der Praxis.

Gerne möchten wir dich anfragen, ob du dazu bereit wärst, unsere Handreichung zu studieren, einzelne Übungen auszuprobieren und uns mittels eines **10- bis 15-minütigen Online-Fragebogens** eine Rückmeldung dazu zu geben.

Zeitplan	
Bis am 20. Februar 21	Erhalt der gedruckten Handreichung
Für 3 Wochen im Zeitraum zwischen 22.02.21 und 26.03.21	Erprobung der Handreichung
Bis Ende März	Ausfüllen des Fragebogens

Es wäre toll, wenn du uns durch deine Erprobung unterstützen würdest, da wir dadurch wertvolle Hinweise und Anregungen für die Optimierung der Handreichung erhalten würden. Der **zeitliche Aufwand** kann nebst dem Lesen der Handreichung weitgehend selbst bestimmt werden, grundsätzlich reichen **5-10 Minuten pro Tag**.

Für eine möglichst baldige Rückmeldung wären wir dir sehr dankbar!

Herzliche Grüsse

Elisabeth Wettstein und Milena Meier

Kontaktpersonen:

Elisabeth Wettstein, Maihofstrasse 69, 6006 Luzern - 079 227 57 51 - wettstein.elisabeth@learnhfh.ch

Milena Meier, Gustav Zeiler-Ring 24, 5600 Lenzburg - 079 220 73 83 - meier.milena@learnhfh.ch

12.4 Bilder der Materialien für die Testphase

Produktion der Glitzergläser

Glitzerglas

12.5 Begleitbrief für die Testphase

Begleitbrief zur Handreichung

Liebe/r _____

Wir danken dir herzlich für deine Bereitschaft, unsere Handreichung zu testen!

Wie abgemacht, erhältst du hiermit die erste Version unserer Handreichung «Achtsamkeit in der Schule» zur Erprobung in der Praxis. Zusätzlich bekommst du ein **Glitzerglas**, welches du für die Einführung des Themas in der Klasse nützen kannst (siehe Seite 12). Auch die **Rosinen**, welche du für die Übung 6 benötigst, liegen bei. Das Schoggistängeli soll dir die Zeit, die du für das Lesen der Handreichung benötigst, versüßeln.

Die Handreichung enthält einen **kurzen theoretischen Input** und bietet anschliessend **Anregungen für die Umsetzung im Schulalltag**. Da wir wissen, wie hoch die Belastung im Lehrpersonenalltag sein kann, wurde das Büchlein bewusst möglichst knapp, überschaubar und einfach umsetzbar gestaltet. Die Übungen können ohne strikten Ablauf und unabhängig voneinander eingesetzt werden, sind mehrmals wiederholbar und individuell auf die jeweilige Stufe und Klasse adaptierbar.

Unsere Handreichung stellt kein umfassendes Lehrmittel oder Übungsprogramm dar, sondern hat den Anspruch, dich auf eine ansprechende und ressourcenschonende Weise an das Thema Achtsamkeit heranzuführen und dir als Inspiration für die Umsetzung mit den Kindern zu dienen.

Es ist sinnvoll, wenn du **täglich mindestens eine der Übungen durchführst**, da es etwas Zeit braucht, bis sich die Kinder an die Übungen gewöhnen und damit sie ritualisiert werden können. Da du deine Klasse selbst am besten kennst, kannst du entscheiden, welche Übung im jeweiligen Moment gerade passt. Gerne darfst du sie auch entsprechend adaptieren. Wenn du das Gefühl hast, dass eine Übung für die Klasse nicht passt, kannst du sie einfach weglassen. Fühle dich nicht gezwungen, in diesen 3 Wochen alle Übungen durchzuführen. Du darfst gerne bei einzelnen Übungen länger verweilen und andere dafür weglassen.

Wir bitten dich, die Handreichung zu studieren und die **Übungen während drei Wochen** auszuprobieren. Mitte März werden wir dir für die Rückmeldung per Mail einen Link zu einem **Online-Fragebogen** zukommen lassen, der **ca. 15-20 Minuten** deiner Zeit beanspruchen wird. Bitte fülle diesen **bis zum 31. März** aus.

Wir schätzen deine Mitarbeit sehr und sind gespannt auf deine Rückmeldung! Bitte zögere nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren!

Vielen Dank für deine Unterstützung und liebe Grüsse

Elisabeth Wettstein und Milena Meier

Achtsamkeit in der Schule

Eine Handreichung mit Anregungen für den Schulalltag
für die Zyklen 1 und 2

Von «mind full» zu «mindful»

Durch die heutige Digitalisierung, die hohen Anforderungen an die Aufmerksamkeit und die Erwartungen der Gesellschaft, der Eltern und der Schule stehen Kinder immer mehr unter enormem Druck. Dieser Dauerstress hat Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden und ist dadurch auch für ihr Lernen hemmend (Krämer, 2019a).

Achtsamkeit stellt seit Jahren ein effektives Training für den Umgang mit Stress, die Konzentrationsschulung und die Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen dar, was die Forschung in zunehmendem Masse bestätigt (Rechtschaffen, 2017).

Diese Handreichung soll es Lehrpersonen mit keinen oder geringen Vorerfahrungen zum Thema Achtsamkeit ermöglichen, die Praxis stufengerecht und ressourcenschonend in den Schulalltag zu integrieren. Dabei sollen das Potenzial des Achtsamkeitstrainings mit Kindern und Möglichkeiten zur Umsetzung aufgezeigt werden. Die angebotenen Übungen stellen kein umfassendes Trainingsprogramm dar und beinhalten nicht alle Aspekte der Achtsamkeit. Vielmehr handelt es sich um unabhängig voneinander durchführbare Sequenzen, die mit wenig Aufwand in den Unterricht integriert werden können und interessierten Lehrpersonen eine erste, einfache Annäherung an das Thema ermöglichen sollen.

Für ein vertieftes Verständnis des Themas und zur Entwicklung einer eigenen achtsamen Haltung empfiehlt es sich sehr, umfangreichere Angebote zu nutzen. Anregungen für eine weiterführende Auseinandersetzung lassen sich am Ende dieser Handreichung finden.

Nun wünschen wir euch viel Freude beim Lesen der Handreichung und beim Ausprobieren der Übungen mit eurer Klasse!

*„Educating the mind without educating
the heart is no education at all.“ – Aristoteles*

Inhaltsverzeichnis

2	Von «mind full» zu «mindful»
4	Achtsamkeit in der Schule
4	Was ist Achtsamkeit?
4	Geschichtlicher Hintergrund
5	Welche Bereiche lassen sich durch Achtsamkeitstraining fördern?
6	Haltung der Lehrperson
7	Bezug zum Lehrplan21
8	Nützliche Hinweise zur Umsetzung im Schulalltag
8	Ritualisierung
8	Altersgerechte Anwendung
10	Wie reagiere ich in herausfordernden Situationen?
12	Achtsamkeitspraxis
12	Einstieg in die Achtsamkeitspraxis
12	Durchführung der Übungen
13	Reflexion der Übungen
14	Aufbau der Übungen
15	Übung 1: Stille Minute
16	Übung 2: Bewusst bewegen
18	Übung 3: Reise durch den Körper
20	Übung 4: Steinmeditation
22	Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit
24	Übung 6: Bewusst essen
26	Übung 7: Innere Reise
28	Übung 8: Atembeobachtung
30	Tipps zu weiterführender Literatur und Lehrmitteln
32	Literatur- und Abbildungsverzeichnis

Achtsamkeit in der Schule

Was ist Achtsamkeit?

Jon Kabat-Zinn (2019), ehemaliger Professor für Medizin an der University of Massachusetts und Gründer der Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), definiert Achtsamkeit folgendermassen: „Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen.“ (S.18).

Achtsamkeit ist, mit der Aufmerksamkeit bei **exakt dem zu sein, was man gerade tut**. Die Umwelt und auch die inneren Reaktionen werden bewusst wahrgenommen, betrachtet und beobachtet. Diese achtsame Wahrnehmung ermöglicht uns, in komplexen Situationen bewusste und gesunde Entscheidungen zu treffen (Renggli, 2019).

Geschichtlicher Hintergrund

Der Begriff „Achtsamkeit“ stammt aus den Grundzügen buddhistischer Lehren. 1979 wurde Achtsamkeit zum ersten Mal als therapeutische Methode angewendet, als Jon Kabat-Zinn sein MBSR-Programm am Medical Center von Massachusetts einführte (Bodhi, 2013). Das im deutschsprachigen Raum als „Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion“ bekannte Programm dient der Stressbewältigung, wobei dessen Kernbestandteil das Erlernen verschiedener achtsamkeitsschulender Praktiken ist (Altner, 2006). Seit der Einführung seines Programmes wird Achtsamkeit an Hunderten medizinischen Zentren in der ganzen Welt zur Reduzierung von Stress und seelischem Schmerz eingesetzt (Bodhi, 2013). Kabat-Zinn (2019) sieht die Achtsamkeit als eine **alte buddhistische Praxis**, die aber auch heute noch von grosser Bedeutung ist und nichts mit der Religion selbst zu tun hat. Auch Rechtschaffen (2017) betont, dass jede Kultur und Religion Achtsamkeitselemente beinhaltet und diese nicht nur dem Buddhismus zuzuschreiben sind. Heute wird Achtsamkeit immer mehr zu einem vertrauten Begriff, welchem man unter anderem im Sport, in Kliniken oder auch in der Wirtschaft begegnet.

Welche Bereiche lassen sich durch Achtsamkeit fördern?

Obwohl die Achtsamkeit an Schulen eher ein junges Gebiet darstellt, existieren bereits diverse Studien dazu. So werden der Achtsamkeit **positive Effekte** in Bezug auf die Selbstregulation, die Aufmerksamkeit, das Wohlbefinden, das Mitgefühl sowie die **exekutiven Funktionen** zugeschrieben, während negative Effekte wie Impulsivität, Gewalt, Stress, Verhaltensauffälligkeiten und Unbehagen reduziert werden können (Rechtschaffen, 2017).

Die Achtsamkeit in den Schulalltag zu integrieren, vermittelt den Kindern **einen konstruktiven Umgang mit sich selbst und der Welt** und kann dazu beitragen, **positive Selbstwahrnehmungen und Erwartungen zu prägen**, die im besten Fall bis ins Erwachsenenalter anhalten (Knowles, Goodman & Semple, 2017).

Die Achtsamkeit in den Schulalltag zu integrieren, vermittelt den Kindern **einen konstruktiven Umgang mit sich selbst und der Welt** und kann dazu beitragen, **positive Selbstwahrnehmungen und Erwartungen zu prägen**, die im besten Fall bis ins Erwachsenenalter anhalten (Knowles, Goodman & Semple, 2017).

Der untenstehenden Grafik können allgemein nachgewiesene Effekte entnommen werden, welche diverse Metastudien belegt haben.

Abbildung 1: Effekte von Achtsamkeit in Anlehnung an Stutz (2020)

Haltung der Lehrperson

«Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach.»

- Karl Valentin

Dieser provokativen Aussage liegt zu Grunde, dass Erwachsene stets als Vorbild agieren. Die Stille der Kinder fängt bei der Stille der Lehrperson an, denn Kinder nehmen die innere Haltung der Lehrperson rasch wahr. Ob Achtsamkeit im Schulzimmer kultiviert werden kann, hängt nebst den Rahmenbedingungen somit auch stark von der Lehrperson ab. «Niemand erteilt schwimmen, der nicht schwimmen kann. Niemand gibt Französisch, der kein Wort französisch spricht. Man muss nicht am besten sein, aber man muss die Grundlagen kennen» (Suter, 2021). Um diese Vorbildfunktion einzunehmen, ist es wichtig, dass sich **die achtsame, interessierte, freundliche und annehmende Haltung der Lehrperson auch im Umgang und in der Kommunikation mit den Kindern** zeigt. Dies wirkt sich positiv auf das Klassenklima und die Beziehung aus und kann beim Umgang mit herausfordernden Situationen unterstützend wirken (Simma, 2014). Obwohl viele positive Effekte mit Achtsamkeit in der Schule in Verbindung stehen, ist es von Bedeutung, dass die Achtsamkeitspraxis nicht als Wundermittel verstanden wird, mit Hilfe dessen die Klasse auf Knopfdruck ruhig, konzentriert und aufmerksam ist. Das primäre Ziel soll es sein, die Kinder dabei zu unterstützen, in sich einen Ort zu schaffen, in dem sie **auch in herausfordernden Situationen Stille und Zuversicht** erfahren können (Vogel, 2019). Die Schulung der Achtsamkeit sollte zuerst in ruhigen Momenten trainiert werden und lässt sich erst mit der Zeit auf schwierige Situationen übertragen. Daher ist es wichtig, die Achtsamkeitspraxis **als präventive Massnahme** zu verstehen und nicht als Mittel, um die Klasse zu beruhigen, wenn sie aufgebracht und unruhig ist. Achtsamkeit **lässt sich nicht erzwingen**. Der Fokus sollte stets auf dem Prozess und nicht auf dem Ergebnis liegen (Rüst, Lullies & Baumann, 2020a).

Bezug zum Lehrplan 21

Sich bewusst körperlich, seelisch und geistig wahrzunehmen und zu verstehen, ist die Voraussetzung, sich in der Welt orientieren, diese erschliessen und erfolgreich handeln zu können.

Das Einbauen von Achtsamkeitssequenzen im Unterricht kann eine Möglichkeit sein, diese Prozesse zu fördern (Monstein, 2019).

In nachfolgender Abbildung sind die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufgelistet, die durch den Einbezug von Achtsamkeitsübungen im Unterricht gefördert werden können.

(Abbildung 2: Übersicht über die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzen, die durch Achtsamkeitstraining gefördert werden können (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017)

Nützliche Hinweise zur Umsetzung im Schulalltag

Ritualisierung

Normalerweise richten die Kinder in der Schule ihre Aufmerksamkeit nach aussen. Damit es ihnen gelingt, den Fokus nach innen zu richten und ihren Körper und ihre Gefühle wahrzunehmen, müssen sie sich wohl fühlen. Um einen anhaltenden Effekt erzielen zu können, ist es von zentraler Bedeutung, dass die Übungen fest in den Schulalltag integriert und ritualisiert werden. Der Vorteil von ritualisierten Handlungsabläufen ist, dass sie den SuS Sicherheit, Orientierung und Struktur geben. Da allen Kindern der Ablauf bekannt ist, führt dies auch auf Seiten der Lehrperson zu einer entspannteren Lernsituation (Simma, 2014) **Je häufiger die Übungen gemacht werden, desto grösser ist ihre Wirkung und desto nachhaltiger sind sie** (Renggli, 2019). Der Grundsatz lautet: Lieber mehrere kurze Sequenzen, statt eine längere pro Woche. Deshalb ist es sinnvoll, **täglich mindestens eine Übung** in den Unterricht einfließen zu lassen. Damit die Übungen im Schulalltag nicht untergehen, lohnt es sich, sie beispielsweise als Einstieg am Morgen oder nach der 10-Uhr-Pause als festen Bestandteil in den Unterricht zu integrieren.

Altersgerechte Anwendung

Aktivitäten müssen in **einfacher, kinderfreundlicher Sprache** erklärt werden und ansprechend sein, um das Interesse von Kindern zu wecken. Da Kinder eine geringere Aufmerksamkeitsspanne als Erwachsene haben, können sie sich weniger gut auf lange, repetitive Übungen einlassen, sondern besser auf **kurze Einheiten, die auf verschiedene Sinnesmodalitäten fokussieren** (Sehen, Schmecken, Riechen, Hören, Berühren) (Willard, Saltzman & Greenland, 2017).

Unterstufe

In diesem Alter ist die Reflexionsfähigkeit von Kindern noch nicht gänzlich ausgeprägt und die **Erfahrung von Achtsamkeit ist daher noch sehr intuitiv**. Die **Kinder leben sehr im Jetzt**, ihre Impulskontrolle ist jedoch erst schwach entwickelt. In dieser Phase lernen die Kinder durch Körperwahrnehmung Strategien zur Emotionsregulation und zur Impulskontrolle zu entwickeln. Die Praxis sollte von einer spielerischen Leichtigkeit geprägt sein. Hilfreich ist es, in diesem Alter mit Geschichten und Identifikationsfiguren zu arbeiten, welche Qualitäten der Achtsamkeit verkörpern, wie beispielsweise die weise Schildkröte oder der ruhige Panda. **Stilleübungen** können auch **oftmals erst eine Minute lang** gemacht werden, da die Konzentrationsfähigkeit der Kinder noch nicht so weit ausgebildet ist. Bei der körperlichen Wahrnehmung ist es förderlich, wenn die Kinder beim Atmen ein Kuscheltier auf den Bauch legen, um den eigenen Körper spüren zu können. Ritualisierte Abläufe vereinfachen die Ausführungen der Übungen. Die Reflexion der Übungen wird jeweils kurzgehalten.

Mittelstufe

Die Fantasiefähigkeit und die Kreativität sind in diesem Alter vollständig ausgeprägt. Hinzu kommt die **verstärkte Fähigkeit zur Selbstreflexion**. Kinder in diesem Alter sind fasziniert davon, Zusammenhänge zu entdecken, sich auf neue, ihnen unbekannte Übungen einzulassen und darüber zu sprechen. In dieser Altersstufe ist eine Kombination aus spielerischen Übungen und Stillesequenzen sinnvoll. Die Stilleübungen können hier ruhig länger als eine Minute dauern, wobei die Länge jedoch immer an die jeweilige Klasse angepasst werden soll. Ebenfalls können **gezielte Übungen zur Impulskontrolle und Emotionsregulation** eingesetzt werden, gerade dann, wenn es Konflikte gibt. Möglich ist in diesem Alter auch der Einsatz des achtsamen Tagebuchs, in das die Kinder ihre Erfahrungen zu den Übungen zeichnen oder schreiben können. Der starke Wunsch zur Zusammengehörigkeit der Klasse kann genutzt werden, um ihre **Empathie- und Kooperationsfähigkeit zu stärken** und erste **Strategien zur achtsamen Kommunikation** kennenzulernen (Krämer, 2019b).

Wie reagiere ich in herausfordernden Situationen?

Es kann sein, dass die Lehrperson zu Beginn mit einigen der nachfolgenden Situationen konfrontiert wird. Dabei ist es wichtig, **gelassen zu reagieren**, nicht den ersten Impulsen (bspw. schimpfen) zu folgen und **eine achtsame Haltung vorzuleben**. Die Achtsamkeit

kann den Kindern nicht einfach übergestülpt werden, sondern muss sich zuerst entwickeln (Kaltwasser, 2016).

Ein Kind lacht, spricht absichtlich dazwischen oder stört durch andere Geräusche.

Dies kann am Anfang vorkommen, da sich einige Kinder zuerst an die Übung gewöhnen müssen. Hier sollte man sich **nicht aus der Ruhe bringen** lassen und den Kindern Zeit geben. Normalerweise verschwindet dies nach einigen Wiederholungen. Ansonsten kann man auch vorsichtig, **wenn möglich nonverbal, eingreifen**, etwa indem man dem Kind eine Hand auf die Schulter legt oder in die Nähe des Kindes geht. Im Anschluss an die Übung kann reflektiert werden, wie sie gelaufen ist und es können allenfalls Verhaltensregeln aufgestellt werden (Rüst et al., 2020a).

Ein Kind hat keine Lust.

Die Übung soll als Angebot verstanden werden und **es soll sich niemand gezwungen fühlen**, mitzumachen. Wenn es ein Kind gibt, das nicht mitmachen will, kann man mit ihm vereinbaren, dass es sich **möglichst leise verhält**, damit sich die anderen SuS auf die Stille einlassen können. Je nachdem hilft es, dem Kind Zeit zu geben oder es zu **ermutigen, die Übung einmal auszuprobieren** und zu schauen, ob sie ihm gefallen hat. Je nachdem kann auch ein Einzelgespräch helfen, um die Gründe für den Widerstand herauszufinden (Renggli, 2019).

Ein Kind will die Augen nicht schliessen.

Ob die Kinder für die Übung die Augen schliessen oder offenlassen wollen, sollte **in jedem Fall ihnen überlassen werden**, da es auch SuS gibt, bei denen unangenehme Bilder hochkommen oder die bei geschlossenen Augen Angst verspüren. Sinnvoll ist, wenn sich das Kind

bei geöffneten Augen auf einen Punkt im Raum, bspw. auf den Boden, fokussiert, anstatt in der Gegend herum zu schauen. Die Augen können auch halb offengelassen werden (Kaltwasser, 2013).

Ein Kind kann sich nicht konzentrieren.

Wirbeln die Gedanken eines Kindes durcheinander, so macht das nichts. Es soll sich einfach immer wieder darin üben, dies so anzunehmen und zur jeweiligen Übung zurückzukehren. Bei Atemübungen kann es auch **leise innerlich „ein und aus“ sagen** oder die Atemzüge bis zehn zählen (Kaltwasser, 2013).

Ein Kind kann nicht stillsitzen.

Gewissen Kindern kann es schwerfallen, still zu sitzen. Falls dies der Fall sein sollte, kann es helfen, **das Kind zu ermutigen, es trotzdem wieder zu probieren**, da dies einerseits auch von der Tagesform abhängen kann und andererseits durch Übung mit der Zeit auch Fortschritte entstehen können (Kaltwasser, 2016).

Die ganze Klasse ist zappelig.

Hier empfiehlt es sich, die Unruhe in die Achtsamkeitspraxis einzubeziehen und nachzufragen, wie sie sich bei den einzelnen Kindern äussert. Oft ist es in einem solchen Moment besser, eine aktivierende **Bewegungspause** einzuschieben und die **Übung auf einen anderen Zeitpunkt** zu verschieben (Rüst et al., 2020a).

Achtsamkeitspraxis

Einstieg in die Achtsamkeitspraxis

Als Einstieg in die Achtsamkeitspraxis mit Kindern bietet sich das **Betrachten eines Glitzerglases** an. Dieses zeigt bildhaft, wie es in unserem Geist aussieht, wenn wir uns ärgern, Angst haben oder gestresst sind. Alle Gedanken wirbeln in solchen Momenten wild durcheinander, wie auch die Teilchen im Glitzerglas. Wenn wir in einem solchen Moment innehalten und ruhig werden, legen sich sowohl die wilden Gedanken als auch die Teilchen im Glitzerglas. Das Wasser und die Sicht sind klar, wir können wieder scharf sehen bzw. denken. Die Achtsamkeitsübungen, die in den nächsten Wochen praktiziert werden, sollen die Kinder dabei unterstützen, **ihre Gedanken und Gefühle in aufreibenden Situationen sortieren und beruhigen zu können und sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen** (Krämer, 2019b). Dies kann den Kindern so erklärt werden. Das Glitzerglas kann zwischendurch immer wieder in die Praxis miteinbezogen oder auch von einzelnen Kindern eingesetzt werden, um einen klaren Kopf zu bekommen. Es bietet sich zudem an, dass man mit den Kindern zusammen Glitzergläser bastelt. Hierfür können auch leere PET-Flaschen verwendet werden, da diese bruchstabil sind.

Durchführung der Übungen

Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass mit **sanfter Stimme und langsam, jedoch trotzdem lebendig gesprochen** wird. Die **Anleitungen sollten kurz und einfach** gehalten werden. Bei den meisten Übungen bietet es sich an, dass die Lehrperson selbst auch mitmacht, wodurch die Übungen authentischer wirken, die Lehrperson als Vorbild fungieren und die Verbindung untereinander gestärkt werden kann. Es ist ratsam, als Lehrperson **die Übung zuerst selbst auszuprobieren und zu reflektieren**. Dafür kann die **Anleitung** beispielsweise vor dem Versuch mit der Klasse **aufgenommen** und sich selbst vorgespielt werden. So kann man erfahren, wie sie wirkt und hilfreiche Schlüsse für die Anleitung gewinnen. Ausserdem kann es helfen, den eigenen «Achtsamkeitsmuskel» zu trainieren (Jennings, 2017).

Zur **Einleitung und Beendigung der Übungen** wäre ein **akustisches Symbol** wie bspw. eine Klangschale, ein Triangel, ein Klangstab oder eine Glocke wünschenswert, da der sanfte Klang auf die Kinder beruhigend wirken kann und sie auf die Übung vorbereitet. Wichtig ist dabei zu beachten, dass nicht das gleiche Signal wie bei disziplinarischen oder anderen Interventionen benutzt wird (Willard et al., 2017).

Reflexion der Übungen

Durch das Innehalten im Rahmen einer Achtsamkeitsübung können die SuS **Bedürfnisse wahrnehmen und Möglichkeiten des Umgangs mit Schwierigkeiten erfahren**, was im Alltagsgeschehen oft untergeht.

Nach jeder Achtsamkeitspraxis sollten die Kinder deshalb die Möglichkeit erhalten, über die Übungen nachzudenken und ihre Erfahrungen zu teilen. Hierbei machen die Kinder auch die Erfahrung, dass alles, was sie einbringen, in Ordnung ist und es kein richtig oder falsch gibt. Das Erleben während der Übungen ist dabei von Kind zu Kind individuell. Jedes Kind spricht dabei von sich und seinem Empfinden. Wenn ein Kind nichts sagen möchte, ist dies in Ordnung (Kaltwasser, 2013).

Die SuS lernen bei den Reflexionen **Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen, auszudrücken und anderen zuzuhören**. Die Momente des Erzählens schaffen eine grosse Verbundenheit in der Klasse und die SuS merken, dass sie mit vielen Gedanken nicht allein sind. Die Reflexion der Übungen kann mündlich geschehen oder in einem Heft sowohl durch Zeichnungen oder Verschriftlichungen festgehalten werden (Krämer, 2019b).

Möglichkeiten zur Reflexion

Kreissetting

Im Kreis wird ein Sprechstein herumgegeben und die SuS beteiligen sich mit kurzen Beiträgen, wenn sie dies möchten.

Tagebuch

Die SuS schreiben ihre Gedanken und Gefühle in ihr Tagebuch. Dabei müssen sie darauf vertrauen, dass das Geschriebene privat bleibt und nur wenn sie es selbst wünschen, etwas daraus vorgelesen wird (Krämer, 2019b).

Murmелgruppe

In Dreier- oder Vierergruppen wird die durchgeführte Übung gemeinsam reflektiert. Die SuS achten dabei darauf, einander zuzuhören und allen involvierten Kindern das Wort zukommen zu lassen.

Daumenprobe

Die SuS schliessen die Augen und geben ihr Statement mit ihrem Daumen ab.

Standometer

Im Raum werden zwei Punkte für die konträren Pole angegeben. Die SuS positionieren sich auf eine Frage der Lehrperson hin an einem der Punkte oder dazwischen.

Stimmungsbilder

Die SuS malen nach einer Übung ein Bild, in dem sie ausdrücken, was sie gerade bewegt und was ihnen durch den Kopf geht. Anschließend können die Bilder, wenn gewünscht, gezeigt und etwas dazu erzählt werden.

Die Reflexion schliesst auch die Lehrperson mit ein, die sich vor der Übung überlegen sollte, warum sie diese macht und was die Absicht ist, die der Übung zugrunde liegt. Wenn man sich als Lehrperson bei einer Übung nicht wohl fühlt oder nicht dahinterstehen kann, empfiehlt es sich, sie wegzulassen oder eine für die Situation passendere Übung zu wählen (Rüst, 2021).

Aufbau der Übungen

Für den Einstieg in die Achtsamkeitspraxis wurden folgende **acht Übungen** zusammengestellt. Sie enthalten jeweils den Titel, die Absicht sowie auch den Beschrieb der Übung. Ebenfalls sind allfällig benötigte Materialien, wichtige Hinweise, verschiedene Varianten und Reflexionsfragen zu finden. Die beschriebenen **Varianten stellen Angebote dar** und haben nicht den Anspruch, ganz durchgearbeitet zu werden. Zu beachten ist, dass die Lehrperson die jeweilige Klasse am besten kennt und deshalb auch am besten entscheiden kann, welche Übungen und Varianten passend sind. **Die Übungen folgen keinem strikten Aufbau und können unabhängig voneinander durchgeführt werden.** Es bietet sich aber an, bei der jeweiligen Übung einen Moment zu verweilen und verschiedene Varianten auszuprobieren. So kann eine Routine entwickelt werden.

Übung 1: Stille Minute

Absicht

Sich und die Umwelt bewusst wahrnehmen, bei sich ankommen.

Beschreibung

Die Kinder sitzen in einer entspannten und, wenn für sie möglich, aufrechten Haltung im Kreis. Während einer Minute versuchen alle Kinder, ruhig im Kreis zu sitzen. Ein akustisches Signal, bspw. ein Gong, eröffnet und beendet die Stille-Minute.

Varianten

Achtsames Hören:

Wie lange hörst du den Ton vom Gong? Welche Geräusche hast du gehört? Woher und wovon kamen sie? Was haben sie in dir ausgelöst?

Achtsames Sehen:

Die Übung kann auch mit offenen Augen und am Fenster stehend durchgeführt werden. Was hast du gesehen? Hast du etwas Neues entdeckt? Ist dir etwas Besonderes aufgefallen? Es ist auch denkbar, eine Sanduhr zu beobachten und genau wahrzunehmen, wie der Sand durch sie hindurchfließt.

Hinweise

Eine aufrechte Haltung hilft, aufmerksam zu sein. Es gibt aber auch Kinder, denen dies sehr schwerfällt, daher sollte nichts forciert werden. Am besten funktioniert die Übung mit geschlossenen Augen. Gelingt dies einem Kind aufgrund der Ablenkung durch andere Kinder nicht, so kann es sich auf seinem Stuhl auch umdrehen. Bei dieser Übung geht es nicht um die Quantität der Stille, sondern um die Qualität (Monstein, 2019). Es empfiehlt sich, mit einem kurzen Zeitraum zu starten, bspw. mit einer Minute. Durch regelmässige Praxis kann der Zeitraum erweitert werden.

Mögliche Fragen zur Reflexion

- «Was habt ihr an eurem Körper während der Minute wahrgenommen?
- Welche Gedanken sind durch euren Kopf gegangen?
- Wie habt ihr euch dabei gefühlt?
- Ist euch die Minute lang oder kurz vorgekommen?
- Hat euch etwas abgelenkt?
- Wie schwer war es für euch, still zu sitzen?» (Kaltwasser, 2013, S. 109)

Übung 2: Bewusst bewegen

Absicht

Aktivierung des Körpers, Stärkung der Muskulatur, Dehnung der Rückenmuskulatur, Wechselspiel von Spannung und Entspannung, Stärkung der Aufmerksamkeit und Konzentration, auf das Bewegungsbedürfnis der Kinder eingehen (Simma, 2014)

Beschreibung

Die nachfolgenden Bewegungsimpulse enthalten aktivierende sowie entspannende Elemente und kommen dem Bewegungsbedürfnis der Kinder entgegen. Durch die unterschiedlichen Elemente können die Kinder ihrer Umwelt spielerisch begegnen und eigene Übungen erfinden (Gulden, Pohl & Scheer, 2017).

Bewegung 1

1. Fersensitz mit geradem Rücken, Hände liegen auf den Oberschenkeln
2. Kniestand, Arme zur Decke strecken, nach oben schauen
3. Nach vorne beugen, Hände berühren den Boden, Gesäss auf die Fersen legen
4. Vierfüßlerstand, ein Bein nach hinten ausstrecken
5. Zurück auf gleichem Weg und die Übung mit dem anderen Bein wiederholen (Gulden et al., 2017)

Abbildung 3: Katze streck dich!

Bewegung 2

1. Füße hüftbreit auseinander, Schultern entspannt, Arme hängen locker runter
2. Arme nach vorne zur Decke strecken
3. In die Vorbeuge, Hände auf den Boden (eventuell Knie beugen), Kopf entspannt hängen lassen
4. Hände fest in den Boden drücken, ein Fuss nach hinten stellen und absetzen, den anderen Fuss ebenfalls
5. Auf dem gleichen Weg zurück (Gulden et al., 2017)

Abbildung 4: Komm wir bauen ein Zelt!

Bewegung 3

1. Füße hüftbreit auseinander, Schultern entspannt, Arme hängen locker neben dem Körper
2. Arme zur Decke strecken, Knie beugen, Becken nach unten senken, als ob man auf einen Stuhl sitzen möchte, Arme schräg nach oben ausstrecken
3. Aufstehen und die Arme zur Decke strecken
4. In die Vorbeuge, Kopf entspannt hängen lassen, rechte Hand hält das linke Handgelenk auf dem Rücken
5. Ablauf wiederholen und Seite wechseln (Gulden et al., 2017)

Abbildung 5: Gruss an Sonne und Erde

Bewegung 4

1. Vierfüßlerstand, Rücken gerade, Blick leicht nach oben gerichtet
2. Hände sanft in den Boden drücken, Rücken rund machen, Kinn zum Brustbein senken
3. Rücken wieder strecken, Blick heben
4. Runder Rücken, Gesäss zu den Fersen schieben, Bauch auf die Oberschenkel legen, Stirn auf den Boden legen, Unterarme locker neben dem Körper ruhen lassen (Gulden et al., 2017)

Abbildung 6: Katzenbuckel 1, 2, 3

Erweiterungen

- Selbst eine Haltung oder Bewegung erfinden (z.B. Igel, Schmetterling, etc.) und sich wie dieses Tier durch den Raum bewegen
- Eigenen Ablauf oder Kombinationen von Übungen erfinden
- Zu den Bewegungen oder Abläufen eine eigene Geschichte erfinden

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Wie hat dir diese Übung gefallen?
- Was hast du in deinem Körper gemerkt?
- Ist es dir gut gelungen, in dieser Position zu bleiben?

Übung 3: Reise durch den Körper

Absicht

Schulung der Körperwahrnehmung, Lenkung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment (Rechtschaffen, 2017)

Material

Eventuell pro Kind einen Stuhl, ein Kissen, eine Decke, Sandsäckchen oder sonstige Gegenstände bereithalten.

Beschreibung (wörtliche Anleitung)

Reise durch den Körper:

- «Wir begeben uns auf eine Reise durch unseren Körper. Auf dieser Reise versuchen wir, allem, was wir in uns wahrnehmen, mit Aufmerksamkeit zu begegnen, ohne etwas davon festzuhalten.
- Richte dich im Sitzen oder Liegen auf einem Kissen oder auf einer Decke ein. Decke dich zu, wenn es kühl ist. Dann schliessen sich deine Augen.
- Du spürst dich auf deiner Unterlage. Wie in einem Scanner tastet nun deine Aufmerksamkeit die Rückseite deines Körpers vom Kopf bis zu den Füßen ab.
- Du nimmst einen tiefen Ein- und Ausatemzug und spürst deine Füße auf der Unterlage, deine Fersen, die Zehen und die Räume zwischen den Zehen.
- Dein Atem fliesst und du spürst deine Fusssohlen, Fussrücken und die Fussgelenke, die Unterschenkel bis hinauf zu den Knien, die Oberschenkel und die Hüftgelenke.
- Du nimmst dein Gesäss auf der Unterlage wahr und spürst, wie der nächste Einatemzug deinen Bauch weitet. Wie dein Bauch sich dann mit dem Ausatmen entspannt. Fühlst du deinen Nabel?
- Du spürst deinen Rücken vom Gesäss hinauf bis zu den Schultern. Du spürst deinen Brustkorb und vielleicht auch dein schlagendes Herz. Bewegen sich deine Schultern mit dem Atem?
- Du nimmst deine Arme wahr bis hinunter zu den Fingern und den Fingerspitzen und zurück durch die Arme in die Schultern. Du spürst deinen Hals und deinen Kopf.
- Kannst du spüren, wie die Einatemluft durch die Nase oder den Mund in dich hineinfließt?

- Stell dir vor, wie dein ganzer Körper sich mit frischem Sauerstoff füllt. Bemerke die kleine Pause am Ende des Einatmens. Und spüre, wie sich dein Körper mit dem Ausatmen ein wenig entspannt. Atemzug für Atemzug.

Am Ende dieser Reise durch deinen Körper reckst du dich und streckst du dich und beendest diese Reise so, wie es für dich angenehm ist. Vielleicht möchtest du beschreiben, wie du dich auf dieser Reise gefühlt hast. Was hast du gespürt? Wie ist es jetzt in dir drin?»

(Altner, 2019, S. 53f.).

Hinweise

Die Körperreise wird am besten nach einer physischen Aktivität durchgeführt. Dafür eignet sich beispielsweise eine Koordinationsübung oder das Vorzeigen und Nachmachen von ruhigen Bewegungen. Eine seitliche Liegeposition ist für diese Übung auch möglich. Die wörtliche Anleitung dient als Anregung und kann frei abgeändert werden. Bei jüngeren SuS kann diese Übung auch spielerisch als Körperabenteuer durchgeführt werden, beispielsweise als Wanderung eines Lichtkegels, eines Regentropfens oder als U-Boot- oder Autofahrt (Rechtschaffen, 2017). Es bietet sich an, diese Übung in der Halbklassse durchzuführen, da die Kinder so mehr Platz haben und weniger Ablenkung erfahren.

Mögliche Fragen zur Reflexion

Die am Ende der Anleitung beschriebenen Fragen eignen sich für den Austausch im Stuhlkreis, wobei man darüber sprechen kann, wie man seinen Körper spüren kann und warum es wichtig ist, ihn zu spüren. (Rechtschaffen, 2017, S. 200).

Weitere Übungen zur Körperwahrnehmung

- **Sandsäckchen spüren (Übung zu zweit):** Ein Kind liegt mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Das andere Kind legt ein Sandsäckchen oder einen anderen Gegenstand auf den Körper. Eine weitere Möglichkeit wäre, mit einem Ball eine Reise über den Körper zu machen. Im Anschluss daran kann das liegende Kind erzählen, wo das Sandsäckchen gelegen oder der Ball überall durchgewandert ist. Wichtig: Zuvor besprechen, welche Stellen ausgelassen werden sollen.
- **Klopfmassage:** Den ganzen Körper selbstständig oder durch einen Partner abklopfen (Altner, 2019). Das liegende Kind versucht, bewusst wahrzunehmen, wie sich das Klopfen anfühlt und wo es durchgegangen ist.

Übung 4: Steinmeditation

Absicht

Schulung der Wahrnehmung, der Beobachtungsfähigkeit, der Aufmerksamkeitsdauer und der Konzentrationsfähigkeit (Monstein, 2019), Schulung der haptischen und visuellen Sinneswahrnehmung (Krämer, 2019b)

Beschreibung

Die Kinder suchen sich einen Stein in der Umgebung. Wenn sie einen passenden gefunden haben, bringen sie ihn zurück ins Schulzimmer.

Hinweise

Auf der Suche nach einem Stein können die Kinder das achtsame Gehen üben, spüren, wie der Fuss auf dem Boden auftritt und sich die Schritte bewusst machen.

Varianten

- Die Steine werden zuerst allein genau betrachtet, so als würden die Kinder zum ersten Mal einen Stein sehen. Wie gross ist er? Welche Farbe und Form hat er? Wie ist seine Oberfläche? Hat er irgendwelche besonderen Merkmale?
- Übung zu zweit: Kind A beschreibt den Stein genau, Kind B hört aufmerksam zu (achtsames Zuhören).
- Alle Steine der Klasse liegen in der Mitte des Kreises:
 - Die Kinder versuchen, den eigenen Stein wieder zu finden.
 - Ein Kind beschreibt einen Stein und die anderen versuchen zu erraten, welcher Stein beschrieben wurde (auch als Partnerarbeit möglich).
 - Die Kinder versuchen, den eigenen Stein mit geschlossenen Augen zu ertasten. Alternativ können die Steine auch im Kreis umher gegeben werden und wer das Gefühl hat, den eigenen Stein wieder zu haben, kann ihn vor sich hinlegen.
- Mit den Steinen werden Steinmännchen gebaut. Die Kinder versuchen, sich so im Raum zu bewegen, dass keines umfällt.
- Durch das Aneinanderklopfen der Steine hören, wie sie klingen.
- Den Stein malen oder schriftlich bzw. mündlich beschreiben.

- Den Stein wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückbringen oder als Erinnerung behalten (Suter, 2019a).

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Ist es dir gelungen, deinen Stein wiederzufinden? Wenn ja, wie?
- Konntest du den Stein deinem Partner problemlos beschreiben?
- Was hat dir dabei geholfen?
- War diese Übung schwierig für dich?

Übung 5: Freundliche Wünsche und Dankbarkeit

Absicht

Mitgefühl sich selbst und anderen gegenüber fördern, Lenkung der Aufmerksamkeit auf positive Dinge, konstruktiver Umgang mit Gedanken

Beschreibung (wörtliche Anleitung)

«Wir können uns selbst, aber auch anderen Menschen gute Wünsche senden. Probieren wir aus, wie sich das anfühlt:

- Stell dir jemanden vor, den du sehr gern hast. Spüre dann, was du dieser Person wünschen möchtest. Beginne deine Sätze mit: *Genau wie ich mir wünsche, wünsche ich dir...* z.B. Ruhe, Kraft, Gesundheit, Sicherheit, genug zu essen, Wärme, Freude, Liebe, Geborgenheit, etc.
- Wie fühlt es sich an, wenn du diese Wünsche wünschst?
- Dann stelle dir eine Person vor, die du kennst, mit der du aber kaum zu tun hast. Vielleicht magst du auch ihr Ähnliches wünschen: *Genau wie mir wünsche ich dir...*
- Wie ist das für dich?
- Magst du auch damit experimentieren, wie es sich anfühlt, wenn du jemandem, über den du dich geärgert hast, die guten Wünsche sendest? *Genau wie mir wünsche ich dir...*
- Wie fühlt sich das für dich an?» (Altner, 2019, S. 79)

Varianten oder Erweiterungen

- **Danke sagen:** Nochmal kurz in sich gehen und sich eine Sache überlegen, wofür man dankbar ist. Dabei können bspw. auch die Sinne, bestimmte Körperempfindungen, andere Personen oder die Klasse miteinbezogen werden (Simm, 2014).
- **Einfach freundlich sein:** Als Klasse miteinander vereinbaren, dass am nächsten Tag jede Möglichkeit genutzt wird, um freundlich zueinander zu sein. Beispielsweise, indem man einander die Tür aufhält, jemandem aus der Jacke hilft, sich begrüsst, nachfragt, wie es einem geht, das Znüni miteinander teilt, jemanden fragt, ob er oder sie mitspielen möchte,

jemandem etwas Gutes wünscht, jemandem hilft, usw. Im Anschluss daran kann gemeinsam diskutiert werden, welche Art von Freundlichkeit man erlebt hat und mochte und was man davon gerne beibehalten würde (Altner, 2019).

- **Blumen giessen:** Blumen, Teddybär oder sonstigen Gegenstand in die Kreismitte legen. Ein Kind holt sich den Gegenstand, übergibt ihn einem anderen Kind und sagt: „Ich schenke dir eine *Blume*, weil...“. Das angesprochene Kind macht weiter.
- **Glücksmomente sammeln:** Auf ein Papier ein Ereignis aufschreiben, das einen glücklich gemacht hat. Im Anschluss daran laufen alle Kinder im Schulzimmer umher und erzählen sich ihre Glücksmomente. Wenn es ein Moment ist, der das Gegenüber auch glücklich machen würde, darf er oder sie unterschreiben (Suter, 2019b).

Hinweise

Die freundlichen Wünsche kann man auch sich selbst, jemandem im Raum, einem Familienmitglied (auch einem Haustier) oder mit etwas Übung auch einem Unbekannten schicken.

Die Übung «Danke sagen» eignet sich gut für das Ende eines Schultages. Den eigenen Fokus am Schluss bewusst auf etwas Positives zu richten, kann helfen, mit einem guten Gefühl aus dem Schulzimmer zu gehen (Simm, 2014).

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Was fühlt ihr bei dieser Übung in eurem Körper?
- Wie fühlt es sich an, Menschen, die dich geärgert haben, gute Wünsche zu schicken?
- Was bringen dir diese Übungen?
- Wofür bist du besonders dankbar?
- Welche Dinge brauchst du zum Leben?
- Austausch über die Übungen im Stuhlkreis, individuell als Zeichnung oder anhand von einigen Sätzen auf einem Blatt (Rechtschaffen, 2018)

Übung 6: Bewusst essen

Absicht

Sinnliche Wahrnehmung fördern, Bewusstmachen einer alltäglichen, routinierten Tätigkeit

Material

Getrocknete Früchte (bspw. Rosinen, Cranberrys oder Aprikosen)

Beschreibung

Jedem Kind werden eine getrocknete Rosine oder Ähnliches mit dem Auftrag in die Hand gelegt, diese noch nicht zu essen.

- «Ich lege dir nun eine Rosine auf dein Pult. Stell dir vor, du kommst von einem anderen Planeten und hast noch nie eine Rosine gesehen. Du möchtest sie erforschen und erkundigst sie daher mit allen Sinnen.
- Nimm die Rosine in deine Hand. Betrachte sie ganz genau. Was siehst du? Was würdest du sagen, wenn du sie beschreiben müsstest? Welche Farbe, welche Form und welche Oberfläche hat sie? Erinnerst dich ihr Aussehen an etwas?
- Benutze deine Finger, um die Rosine zu ertasten. Was spürst du zwischen deinen Fingern? Ist die Rosine klebrig, weich, rau, hart? Wie schwer ist sie?
- Halte die Rosine ans Ohr und drücke sie ein bisschen zusammen. Kannst du etwas hören?
- Benutze jetzt deine Nase. Wie riecht die Rosine? Welche Düfte riechst du?
- Nimm die Rosine zwischen deine Lippen. Wie fühlt sie sich an? Erkennst du einen Geschmack oder Duft?
- Nimm die Rosine langsam in den Mund, aber beisse noch nicht zu. Spüre sie auf der Zunge. Was nimmst du wahr? Fühlt es sich anders an als mit den Fingern?
- Jetzt beisse einmal hinein. Wie schmeckt sie? Hat sich am Geschmack etwas verändert? Wie ist die Konsistenz? Kauge die Rosine langsam weiter und schlucke sie dann hinunter. Bleibt der Geschmack noch weiter im Mund?»

Übung in Anlehnung an Monstein (2019, S. 139) und Jennings (2017, S. 256f.)

Hinweise

Diese Übung kann mit unterschiedlichen Lebensmitteln durchgeführt werden.

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Magst du Rosinen? Wie isst du sie normalerweise?
- Wie hat sich diese Übung angefühlt?
- War die Rosine anders als andere Rosinen? Wenn ja, was war anders?
- Wie würdest du jemandem eine Rosine beschreiben, der noch nie eine gegessen hat?
- Wie unterscheidet sich achtsames Essen von der Art, wie du sonst isst?
- Gibt es noch andere Dinge, die du gerne achtsam essen würdest?
- Gibt es andere Dinge in deinem Leben, die du mehr genießen könntest, wenn du sie langsamer machen würdest? (Rechtschaffen, 2017)

Übung 7: Innere Reise

Absicht

Sich Bilder vorstellen, die der Entspannung dienen und die Möglichkeit entwickeln, diese Bilder in Stresssituationen wiederhervorzuholen (Kaltwasser, 2013)

Material

Bequemer Platz, evtl. akustisches Signal, Jacke oder Decke, Augenbinde

Beschreibung (wörtliche Anleitung)

- „Du befindest dich auf einer warmen, grünen Sommerwiese. Es ist ein sonniger und warmer Tag. Die Vögel pfeifen, die Bienen summen, und ab und zu fliegt ein Schmetterling von einer Blume zur anderen. In der Luft hängt ein wunderbarer Duft.
- Vor deinem inneren Auge siehst du einen Weg, der einem Bächlein entlangführt. Du hörst das Bächlein rauschen.
- Neugierig gehst du dem Weg neben dem Bächlein entlang. In der Ferne siehst du eine regenbogenfarbige kleine Holzbrücke, die über das Bächlein führt. Du bist neugierig. So eine Brücke hast du noch nie gesehen. Wo die wohl hinführt?
- Du überquerst die Brücke. Dahinter führt dich ein Weg zu einem besonderen Ort. Es ist, als wärst du bereits einmal hier gewesen. Er kommt dir vertraut vor. Vielleicht kennst du den Ort wirklich und vielleicht ist er neu und doch vertraut?
- Schau dich einmal genau um. Wo bist du? Wie sieht es hier aus? Siehst du ein Haus? Oder ist es ein Platz in der Natur? Liegt er am Meer oder im Wald oder auf einer Wiese?
- Lass dir Zeit, bis der Ort ganz klar vor deinem inneren Auge auftaucht und du weißt, wo du dich befindest.
- Wenn er da ist, dann schaue ihn dir genau an.
- Du darfst dir diesen wunderbaren Platz sogar noch schöner gestalten. Was für Farben kannst du sehen? Wie riecht es da? Erinnerst dich der Duft an etwas Angenehmes? Was kannst du hören? Was für einen Klang hat dein Wohlfühlort?
- Jetzt suche dir an diesem Ort einen Platz aus, an dem du dich gemütlich hinsetzen oder hinlegen kannst – gerade das, was für dich im Moment am angenehmsten ist. Du kannst auch verschiedene Stellen, an denen du dich bequem niederlassen möchtest, ausprobieren.

Den Kindern etwas Zeit lassen, ihren Platz am Wohlfühlort zu finden.

- Nun weisst du, wohin du dich setzen oder legen möchtest.
- Du fühlst, wie du dich an diesem Ort entspannen kannst.
- Geniesse diesen Moment.

Den Kindern einige Sekunden Zeit lassen, um anzukommen und zu geniessen.

- Wo in deinem Körper kannst du das wohlige Gefühl wahrnehmen? Im Herzen?
- Geniesse diesen Wohlfühlort.
- Jetzt kennst du ihn genau. Hierhin kannst du immer wieder in deiner Fantasie reisen und dich wohlfühlen. Dieser Ort ist immer da.
- Atme tief ein und aus. Ein - Aus - Ein - Aus.
- Nun ist es langsam Zeit, dass du wieder gehst. Verabschiede dich in deinem Tempo von deinem Wohlfühlort und gehe den Weg zurück über die Regenbogenbrücke, dem Bächlein entlang zurück ins Schulzimmer.
- Nimm einen letzten tiefen Atemzug.

Wenn du das Signal hörst, streckst du dich, öffnest deine Augen und stehst langsam auf.“
(Monstein, 2019, S. 134f.).

Hinweise

Die Kinder vor der Übung tief ein- und ausatmen und sie wahrnehmen lassen, wie sie auf dem Boden liegen oder auf dem Stuhl sitzen. Die Übung ist mehrmals durchführbar. Durch die offene Form gelangen die Kinder immer wieder an unterschiedliche Orte.

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Welche Wohlfühlorte habt ihr euch vorgestellt?
- Wie hat es dort genau ausgesehen?
- Waren noch andere Lebewesen dort?
- mündlich reflektieren und / oder eine Zeichnung des Ortes erstellen

Übung 8: Atembeobachtung

Absicht

Den eigenen Körper wahrnehmen und entspannen, kennenlernen einer Methode, die sich gut in den Alltag einbauen lässt

Beschreibung (wörtliche Anleitung)

«Unser Atem fließt in einem ganz persönlichen Rhythmus. Er spiegelt wider, wie wir uns fühlen. Je gestresster wir sind, desto flacher und schneller geht unser Atem. Mit einem langen, tiefen Atemzug können wir uns entspannen und erholen. Und weil es uns leichtfällt, lang und tief zu atmen, ist der Atem ein wichtiges Werkzeug für unser Wohlbefinden.» (Altner, 2019, S. 43). Die Kinder atmen für eine kurze Zeit ruhig und in ihrem eigenen Rhythmus ein und aus, ohne diesen zu beeinflussen oder zu steuern.

Varianten

- **Atemorte:**
 - **Nase:** Den Finger unter die Nase halten und spüren, wie die Luft ein- und wieder ausströmt.
 - **Brust:** Die Hand auf die Brust legen und versuchen, zur Hand zu atmen.
 - **Bauch:** Die Hand auf den Bauch legen und tief in den Bauch hinunter atmen. Spürst du, was mit dem Bauch geschieht?
- **Fassen – Lassen – Ruhen:** Die Kinder stehen im Kreis oder sind im Raum verteilt, so dass alle um sich herum genügend Platz haben, um die Arme auszustrecken. Alle stehen mit entspannt hängenden Armen im Raum und kommen in Kontakt mit ihrem Atemrhythmus.
 - **Fassen:** Bei der Einatmung werden die Arme seitlich ausgestreckt und gehen in die Höhe, bis sich die Handflächen über dem Kopf treffen.
 - **Lassen:** Die Handflächen werden nach aussen gedreht und bei der Ausatmung gehen die Arme wieder seitlich nach unten.
 - **Ruhen:** Kurze Atempause, bis der Körper wieder den Impuls zum Einatmen gibt (Simma, 2014).
- **Ballonatmung:** Damit sich die Kinder die Übung gut vorstellen können, wird ein Luftballon aufgeblasen und danach die Luft wieder hinausgelassen. Die Kinder sind jetzt auch

Luftballons. Beim Einatmen nehmen sie die Arme über den Kopf und atmen ein. Anschließend atmen alle die ganze Luft aus. Der Oberkörper biegt sich dabei nach vorne, die Arme hängen locker nach unten (Rüst, Lullies & Baumann, 2020b).

- **Atemzüge zählen:** Jedes Kind versucht, während einer Minute seine Atemzüge zu zählen. Als Variation kann versucht werden, die Atemzüge zu zählen, während die Lehrperson oder ein anderes Kind Störgeräusche macht oder nachdem eine kurze Hampelmann-Sequenz eingebaut wurde.

Hinweise

Im Sitzen kann eine aufrechte Haltung dabei helfen, dass der Bauch ausreichend Bewegungsfreiheit hat. Um den Atem besser zu spüren, kann als Hilfe auch die Hand auf den Bauch gelegt werden. Im Liegen kann dafür auch ein Gegenstand auf den Bauch gesetzt werden.

Das Ziel ist es, den Atem wahrzunehmen und ihn nicht aktiv zu beeinflussen oder zu verändern. Dabei spielt die Beobachtung des Einatmens, Ausatmens und der Atempause eine wichtige Rolle (Sirma, 2014). Die Sequenzen sollten zu Beginn sehr kurz sein und können dann mit der Zeit erweitert werden (bspw. eine Minute oder zehn Atemzüge). Es kann sein, dass einige Kinder die Übung mit der Zeit langweilig finden, was aber nicht schlimm ist. Es kann helfen, mit ihnen über ihre Eindrücke zu sprechen. Oft ist es so, dass dies mit der Zeit abflacht, da die Kinder merken, dass ihnen die Übung gut tut (Kaltwasser, 2016).

Mögliche Fragen zur Reflexion

- Wie viele Atemzüge hast du gezählt?
- Ist es dir trotz der Ablenkung gelungen, beim Zählen des Atmens zu bleiben?
- Wo hast du die Atmung überall gespürt?
- Wie fühlen sich Körper und Atmung jetzt an? (Rechtschaffen, 2018)

Tipps zu weiterführender Literatur und Lehrmitteln

**Achtsamkeit im
Klassenzimmer**
- Patricia Jennings
(2017)

Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für den Unterricht mit vielen theoretischen Hintergrundinformationen und Inputs, wie diese den Kindern einfach erklärt werden können. Es enthält ebenfalls zur Theorie passende Übungen.

**MoMento
Schulprogramm**
- Matthias Rüst,
Anna Baumann,
Constanze Lullies
(2020)

Dieses Achtsamkeitslehrmittel ist nur erhältlich, wenn man an einem offiziellen Kurs von *Achtsame Schulen Schweiz* oder einer Partnerorganisation teilgenommen hat (www.achtsameschulen.ch). Das Programm ist sowohl für die 1. bis 3. Klasse sowie für die 4. bis 6. Klasse erhältlich und besteht aus jeweils zehn Lektionen. Auch gibt es eine Ausgabe für den Kindergarten. Das Lehrmittel enthält für jede Lektion eine fortlaufende Geschichte und dazu passende Übungen und Kopiervorlagen.

**Achtsamkeit in
Schule und Bildung**
- Detlev Vogel,
Ursula Frisch-
knecht-Tobler
(2019)

Dieser Sammelband ist im Rahmen der ersten nationalen Tagung zur Achtsamkeit in Schule und Bildung entstanden. Er bietet eine Fülle an theoretischen Grundlagen, fundierten Studien und in der Praxis erprobten, unmittelbar im Unterricht umsetzbaren Übungen zur Förderung der Achtsamkeit.

**Binja-Programm:
Lehrerkommentar
und Bilderbuch
„Meine Reise in die
Welt der Gefühle“
-Ruth Monstein
(2020)**

Dieses Programm besteht aus einem Bilderbuch und dem dazugehörigen Lehrerkommentar. Dieser ist aufgeteilt in acht Lerneinheiten, die den Kindern dabei helfen sollen, mit Stress und den eigenen Emotionen umzugehen. Das Lehrmittel eignet sich für die Zyklen 1 und 2 und enthält Kopiervorlagen mit Möglichkeiten zur Differenzierung und zwölf Achtsamkeitsübungen.

**Achtsamkeit in der
Schule
-Vera Kaltwasser
(2013)**

Dieses Buch zeigt in erster Linie die Bedeutung der engen Verbindung zwischen Körper, Gedanken und Gefühlen für das pädagogische Praxisfeld auf. Theoretische Erkenntnisse werden dabei mit einer Fülle von praktischen Übungen ergänzt.

**Wege zu mehr
Achtsamkeit und
Mitgefühl in der
Schule
-Nils Altner (2019)**

Dieses Buch enthält über 50 Übungsanleitungen und Spielideen für bewusste Momente im Hier und Jetzt. Die Übungen werden konkret beschrieben und sind schnell und variabel im Unterricht einsetzbar.

Ausserdem bieten die unterschiedlichen Pädagogischen Hochschulen diverse Kurse und Weiterbildungen zu diesem Thema an, die an den jeweiligen Standorten oder teilweise auch an der eigenen Schule durchgeführt werden.

Literaturverzeichnis

- Altner, N. (2006). *Achtsamkeit und Gesundheit: auf dem Weg zu einer achtsamen Pädagogik* (Bewegungslehre und Bewegungsforschung). Immenhausen: Prolog-Verlag.
- Altner, N. (2019). *Wege zu mehr Achtsamkeit und Mitgefühl in der Schule eine Schatzkiste voller Übungen und Spielideen*. Hannover: Friedrich Verlag GmbH.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). Lehrplan Volksschule Grundlagen. Zugriff am 19.9.2020. Verfügbar unter: https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf
- Bodhi, B. (2013). What does Mindfulness really mean? A canonical Perspective. In J.M.G. Williams & J. Kabat-Zinn (Hrsg.), *Mindfulness: diverse perspectives on its meanings, origins and applications* (S. 19–40). London New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Gulden, E., Pohl, G. & Scheer, B. (2017). 30 Kinderyoga-Bildkarten. München: Don Bosco Medien GmbH.
- Jennings, P. A. (2017). *Achtsamkeit im Klassenzimmer mit einfachen Strategien eine gute Lernatmosphäre schaffen*. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Kabat-Zinn, J., Kierdorf, T. & Höhr, H. (2019). *Im Alltag Ruhe finden. Meditationen für ein gelassenes Leben*. München: Knauer Menssana.
- Kaltwasser, V. (2013). *Achtsamkeit in der Schule: Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration* (Beltz Pädagogik Praxis) (2. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Knowles, L., Goodman, M. & Semple, R. (2017). Achtsamkeit mit Kindern im Grundschulalter. Die Übertragung der Grundprinzipien von der Klinik ins Klassenzimmer. *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche* (1. Auflage., S. 45–80). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Krämer, S. (2019a). Achtsamkeit in Schule und Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.
- Krämer, S. (2019b). *Wache Schule - mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz: mit CD*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Monstein, R. (2019). *Binja Achtsamkeit Unterrichtsreihe für die 1.-6. Klasse zum Bilderbuch Binja*. Schwellbrunn: edition punktuell.
- Rechtschaffen, D. (Hrsg.). (2017). *Die achtsame Schule: Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. (M. Harpner, Übers.) (2. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Rechtschaffen, D. (2018). *Die achtsame Schule - Praxisbuch: leicht anwendbare Anleitungen für die Vermittlung von Achtsamkeit*. (M. Harpner, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Renggli, V. I. (2019). Achtsamkeit im Schulalltag. In D. Vogel & Ursula Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.
- Rüst, M. (2021, 01). Interview zum Thema Achtsamkeit in der Schule.
- Rüst, M., Lullies, C. & Baumann, A. (2020a, Juli). MoMento - Achtsamkeitslehrmittel für die 1. bis 3. Klasse. Achtsame Schulen Schweiz.
- Rüst, M., Lullies, C. & Baumann, A. (2020b, Juli). MoMento - Achtsamkeitslehrmittel für den Kindergarten. Achtsame Schulen Schweiz.
- Simma, C. (2014). *77 Impulse für Achtsamkeit und Stille in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Stutz, L. (2020). Achtsamkeitsbasierte, ressourcen- und lösungsorientierte Werkzeuge für die heilpädagogische Beratung von Kindern und Jugendlichen. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Suter, C. (2019a). Stille und Konzentration durch Achtsamkeit - Übungen. Pädagogische Hochschule FHNW.
- Suter, C. (2019b). Stille und Konzentration durch Achtsamkeit. Pädagogische Hochschule FHNW.
- Suter, C. (2021, Januar 26). Interview zum Thema Achtsamkeit in der Schule.
- Vogel, D. (2019). Einführung. In D. Vogel & Ursula Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung* (S. 7–10). Bern: hep.
- Willard, C., Saltzman, A. & Greenland, S. K. (Hrsg.). (2017). *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche*. (L. Baumann, Übers.) (1. Auflage.). Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: «Von mind full zu mindful» von Melissa Ziltener	
Abbildung 1: Effekte von Achtsamkeit in Anlehnung an Stutz (2020)	5
Abbildung 2: Übersicht über die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzen, die durch Achtsamkeitstraining gefördert werden können (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4ff.)	7
Abbildung 3: Katze streck dich!	16
Abbildung 4: Komm wir bauen ein Zelt!	16
Abbildung 5: Gruss an Sonne und Erde	17
Abbildung 6: Katzenbuckel 1, 2, 3	17

„Im Unterricht fragte die Lehrerin uns einst, was wir einmal werden wollen. Ich antwortete «glücklich», woraufhin die Lehrerin meinte, ich hätte die Frage nicht verstanden. Ich entgegnete darauf, sie hätte das Leben nicht verstanden.“ – John Lennon

Elisabeth Wettstein und Milena Fricker (2021)

12.7 Auszug aus den Interviewtranskriptionen

Interview mit Claudia Suter

Erstellungsdatum: Dienstag, 26.01.2021
Erstellerinnen: Milena Meier, Elisabeth Wettstein
Genauigkeit: inhaltlich-semantische Transkription
Markierungen: I1 / I2: Interviewer 1 und 2
B: Befragter

Gesprächsatmosphäre:

Das Gespräch hat aufgrund der ausserordentlichen Situation wegen des Corona-Virus virtuell per zoom stattgefunden. Es wurde in Anlehnung an den Interviewleitfaden geführt. Die beiden Interviewerinnen wechselten sich mit dem Fragen ab, wobei eine davon den Hauptlead hatte. Die Interviewpartnerin konnte alle gestellten Fragen umfangreich beantworten, einzelne Aussagen wurden wiederholt. Der Einstieg und der Schluss des Interviews wurden nicht transkribiert, da in diesen Teilen keine für die Arbeit relevanten Inhalte besprochen wurden. Nachfolgend ist die Transkription aufgeführt. Die Zeilennummerierung korrespondiert dabei mit den in der Masterarbeit angegebenen Ergebnissen der Expertenbefragung im Kapitel 6.1.

-
- 1 Begrüssung, Werdegang #0:04:30-2#
2
3 I1: Was hat dich ursprünglich dazu bewogen? Du hast ja gesagt, du befasst dich wirklich schon lange
4 mit dem Thema Achtsamkeit. Wie bist du dazu gekommen? #0:04:38-1#
5
6 B: Ich habe wahrscheinlich so den klassischen Weg gemacht, also wo man bei uns angefangen hat zu
7 hören von Achtsamkeit, bin ich dazu gekommen. Ich habe jahrelang meditiert, also Meditation mit der
8 Tradition vom Zen-Buddhismus und dort war Achtsamkeit dazumals noch kein grosses Thema. Und
9 dort wo ich hingehge zum meditieren, wo mein Lehrer auch ist, dort habe ich einen Prospekt gesehen
10 für eine wöchige Weiterbildung oder für einen wöchigen Kurs zu Achtsamkeit. Und dann habe ich
11 gedacht, interessant, das ist genau das, was ich will. Es ist dabei um Meditation und um achtsame
12 Körperhaltung gegangen, das hatte ich auch schon jahrelang gemacht und ja, dann habe ich diesen
13 Kurs besucht und dann eben die Ausbildung zum MBSR-Lehrer gemacht. Also, ich komme von der
14 Meditation her. #0:05:56-0#
15
16 I2: Und was hast du so für Erfahrungen gemacht, also was sind für dich so die persönlichen Vorteile
17 von Meditation, von Achtsamkeitstraining? #0:06:07-9#
18
19 B: Ja. (...) Ich finde es jetzt eigentlich ganz schwierig, das jetzt so kurz zu sagen, in ein paar Worten.
20 Ich glaube, (...), was sich bei mir am meisten geändert hat, ist die Lebenshaltung. Es ist eine andere
21 Haltung im Leben, dem Leben gegenüber und die Haltung gibt mir ein Stück mehr Gelassenheit, mehr
22 Vertrauen (...) in die Entwicklung vom Leben, ja. Es ist ja so ein stetiges Verändern und Wandeln und
23 Kommen und Gehen. Auch mehr Akzeptanz im Sinn von, es gehört zum Leben, dass es schöne
24 Phasen gibt und weniger gute Phasen. Aber die vergehen alle und es macht den Umgang, vor allem
25 mit weniger schönen Phasen, anders. Es ist nicht mehr alles so persönlich. Ja, ich glaube es ist so
26 das. Es gibt Ruhe auch im Leben. #0:07:21-5#
27
28 I1: Schön, ja, danke. Bleiben wir doch gerade noch kurz bei dieser achtsamen Haltung. Wir sind in der
29 Literatur immer auch darauf gestossen, dass die Lehrperson selber auch eine achtsame Haltung
30 haben sollte, wenn sie so Übungen macht. Und einerseits / Also was beinhaltet für dich diese
31 achtsame Haltung? Oder was ist vielleicht im Bezug auf das Lehrpersonsein wichtig, also wenn
32 Lehrpersonen das jetzt wirklich konkret mit Kindern umsetzen will? #0:07:59-4#
33
34 B: Es ist so wie so eine (...) eine kleine Schwierigkeit. Für mich ist es unabdingbar, dass die
35 Lehrperson, die Achtsamkeit selber unterrichtet, mindestens eine fundierte Einführung gehabt hat, die
36 die Achtsamkeit in diesem Kontext meint. Weil wenn ich zu jemandem sage / Also, es haben ja alle

37 irgend eine Vorstellung von dem, was Achtsamkeit ist, oder. Aber Achtsamkeit so wie man sie hier
38 versteht, auch in dieser Arbeit, ist mehr als nur ein bisschen sorgfältig und ruhig sein. #0:08:43-8#
39

40 I1 (lacht): Und zuhören und zuschauen. #0:08:46-3#
41

42 B: Ja, genau, und konzentriert sein. Das beinhaltet viel mehr. Deshalb finde ich es einfach wahnsinnig
43 wichtig, dass Lehrpersonen wissen, wie Achtsamkeit tut. Also, wie ist das, wenn ich hinsitze und mal
44 eine halbe Stunde einfach bin? Also, ich finde das muss man auch ERFAHREN haben. Man sagt,
45 dass Meditation, und da gehört Achtsamkeit dazu, ein Weg ist von der Erfahrung. Also nicht ein Weg
46 eigentlich von dem Lesen und von dem Wissen, sondern ein Weg von der Erfahrung. Und das finde
47 ich / Das macht es vielleicht schwierig, weil ja, wo sind die Lehrpersonen, die diese Erfahrungen
48 haben? #0:09:32-8#
49

50 I1: Genau, aber das ist ja wie gleichzeitig auch ein Stolperstein. Es kann je nach dem auch
51 abschreckend wirken, wenn man nicht genau weiss, ob man diese Haltung überhaupt hat. #0:09:46-
52 9#
53

54 B: Seid ihr auch auf (unv.) / Ich weiss nicht genau, wie man das sagt. Sie hat 2018 so eine
55 Übersichtsarbeit gemacht. Die finde ich noch spannend. Und wenn sie alles anschaut, kommt sie zu
56 folgendem Schluss: Am besten ist es, wenn die Lehrperson, die mit den Kindern arbeitet, auch
57 Achtsamkeit unterrichtet. Vorausgesetzt sie hat eine Achtsamkeitspraxis. Wenn sie die nicht hat, ist es
58 besser, wenn eine externe Person den Kindern Achtsamkeit gibt. Und man sieht einfach scheinbar
59 bessere Resultate dann. #0:10:38-2#
60

61 I2: Und also, unsere Handreichung ist ja eben für Lehrpersonen gedacht, die noch nicht so eine
62 fundierte, achtsame Haltung haben. Was würdest du uns empfehlen, was wir ihnen in unserer
63 Handreichung mitgeben sollen, damit sie beginnen können, eine achtsame Haltung aufzubauen und
64 dieses Thema langsam im Unterricht zu integrieren? #0:11:07-0#
65

66 B: Sie müssen wissen, dass sie sich auf den Weg machen sollen. Sie sollen sich
67 Übungsgelegenheiten suchen und zwar am besten, nicht nur lesen, nicht nur aus einem Buch heraus.
68 Sondern das kann ein Kurs sein, es gibt mittlerweile auch so viele Online-Kurse jetzt. Dass sie wie
69 zuerst einmal sich selber damit auseinandersetzen. Natürlich sind es acht Wochen und es ist ziemlich
70 aufwendig, einen MBSR-Kurs zu machen. Aber das ist ein sehr gutes, erforschtes Tool. Das bringt
71 ihnen selber ganz viel und verändert nur schon ihre Haltung und das ändert, schon ohne dass sie den
72 Kindern Achtsamkeit lehren, verändert das etwas. Also ich finde, sie müssen wissen (...) / Ja, oder es
73 gibt einen Vergleich. Ich meine, niemand erteilt schwimmen, der nicht schwimmen kann. Niemand gibt
74 französisch, der kein Wort französisch kann. Man muss nicht am besten sein, aber man muss die
75 Grundlagen kennen. Das ist einfach bei den überfachlichen Kompetenzen, zu denen ich Achtsamkeit
76 dazuzähle. Und das finde ich eine Voraussetzung, dass sie den Willen haben, sich da einzusetzen
77 und einzuarbeiten. #0:12:54-7#
78

79 I1: Ja, das klingt sinnvoll. Du hast ja gesagt, dass die bereits erfahrene Praxis sehr wichtig ist. Aber
80 wir wollen wie auch etwas schaffen, bei dem sich noch unerfahrene Lehrpersonen mal auf den Weg
81 begeben können, um sich mit diesem Thema zu befassen. Findest du es dann grundsätzlich eine
82 weniger sinnvolle Idee, das so zu machen? Was hältst du in dieser Hinsicht von der Handreichung?
83 Was war dein Eindruck davon? #0:13:31-6#
84

85 B: Man kann von verschiedenen Seiten aus an einen Punkt gelangen. Man kann etwas auch mal
86 einfach anfangen, ohne dass man schon sehr viel davon weiss. Und dann kann man selber
87 weitermachen, weil man interessiert ist und weil man merkt, dass man selber noch zu wenig darüber
88 weiss. Man kann also auch einfach mal etwas ausprobieren. (...) Also ich finde es keine sinnlose Idee,
89 weil es macht die Achtsamkeit auch noch in einem weiteren Kreis bekannt und das finde ich schön.
90 Und ich finde es relativ niederschwellig, also gut verständlich, auch für Leute, die sich noch nicht so
91 mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber es wäre vielleicht schön, wenn irgend / Das schreibt
92 ihr zwar. Also der Punkt, wenn du mit Achtsamkeit weiterarbeiten willst, musst du auch die
93 Bereitschaft haben, dich selber auf den Weg zu machen. Und zwar, weil es dir einfach selber so viel
94 bringt, auch als Lehrperson. Es hat mir grad vor Kurzem eine Lehrperson gesagt "Ich habe gemerkt,
95 dass wenn ich mit den Kindern am Morgen eine Achtsamkeitsübung mache, dann beginne ich den
96 Morgen auch grad selber ganz anders. Ruhig, nicht hektisch. Also es bringt auch mir selber ganz viel."